

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA ROSA INSITUTO DE
ALTOS ESTUDIOS EN EDUCACIÓN LIBERAL Y LIBERADORA**

TESIS DOCTORAL

**SENTIDO DE IDENTIDAD CULTURAL DE MIGRANTES VENEZOLANOS
EN COLOMBIA MEDIANTE REDES SOCIALES**

**OSCAR ERNESTO ROMERO VALLENILLA
CARACAS, JULIO 2022**

**TESIS DIRIGIDA POR
DOCTOR LUIS BONILLA**

ÍNDICE GENERAL

Elementos preliminares

- Aceptación del Tutor.....	I
- Dedicatoria.....	II
- Agradecimientos.....	III
- Índice General.....	IV
- Resumen.....	V
- Introducción.....	VI

I Parte: Elementos introductorios

- Objeto de estudio y problema de investigación.....	1
- El objeto de estudio: enunciación y delimitación.....	2
- Contexto de la investigación.....	3
- El problema de investigación.....	5
- Formulación del problema de investigación.....	14
- Objetivos de investigación.....	15
- Importancia de la investigación.....	16

II Parte: Elementos referenciales.....

2.1 Referentes teóricos.....	20
2.1.1 - Antecedentes y referentes de la investigación.....	21
2.1.2 - Conceptos conceptuales básicas.....	41
2.2 Descripción del método.....	49
2.2.1- Paradigma de investigación.....	50
2.2.2 - El método de la investigación.....	52
2.2.3- Fases de investigación.....	53

2.2.4	Diseño de investigación.....	56
2.2.5-	Nivel de investigación.....	58
2.2.6-	Unidad de análisis.....	59
2.2.7-	Población y Muestra.....	61
2.2.8-	Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	65
2.2.9-	Recolección de Información.....	69
2.2.10-	Procesamiento de los datos.....	70
2.2.11-	Valoración crítica de los resultados.....	73
III Parte:	Análisis de hallazgos en torno al fenómeno objeto de estudio.....	75
3.1	- La identidad cultural venezolana en el tiempo histórico actual.....	78
3.1.1	- Imaginarios de la identidad cultural venezolana:.....	84
	- Identidad cultural e imaginarios sociales.....	85
	- Función e importancia de los imaginarios sociales.....	87
	- Premisas para la aproximación a los imaginarios sociales de la identidad cultural nacional.....	89
	- Los imaginarios sociales en torno a la identidad cultural venezolana.....	91
3.1.2	- Atributos de identidad cultural de migrantes venezolanos registradas mediante redes sociales.....	97
3.2	Sentido de identidad cultural.....	104
3.2.1.	- Programas culturales.....	109
3.2.2.	- Discurso.....	125
4.	Conclusiones.....	139
	Bibliografía.....	143

Sentido de identidad cultural de migrantes venezolanos en Colombia mediante redes sociales

Por: Oscar Romero

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el sentido de identidad cultural de migrantes venezolanos residenciados en Colombia, en particular de sus imaginarios y de las expresiones que estos registran mediante redes sociales. Para tal efecto se diseñó una metodología cualitativa, orientada por los principios y las fases del enfoque fenomenológico y a teoría fundamentada como soporte. El nivel del estudio es descriptivo y la aproximación a la realidad se planteó por medio de la investigación documental, el análisis de imaginarios y atributos de identidad cultural observados en productos de difusión e interacción masiva en redes sociales, y por las opiniones de informantes clave respecto a su sentido individual y colectivo de sentido de identidad cultural. La conclusión esencial del trabajo apunta a asignar al sentido de las expresiones de identidad cultural, una función estratégica en las interacciones de los sujetos, en particular porque tienen el propósito de reafirmar atributos de identidad cultural en una situación subjetiva signada por las rupturas inherentes al proceso migratorio y por la necesidad de reconocerse y reafirmarse como integrantes de una comunidad nacional con una historia, un territorio, una población, un sistema de valores, un imaginario, y un haz de prácticas y conductas sociales que configuran la identidad cultural venezolana.

Palabras clave: Sentido de identidad cultural; migrantes venezolanos; redes sociales.

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se expone un análisis del *Sentido de identidad cultural de migrantes venezolanos en Colombia mediante redes sociales*. El estudio sugiere que los migrantes venezolanos enfrentan procesos de ruptura con sus proyectos de vida y sus sistemas de relaciones, y con ello, se reconfiguran las interacciones simbólicas, ante lo cual los sujetos crean y recrean expresiones de identidad que reafirman su sentido de pertenencia y su reconocimiento como miembros de la comunidad nacional venezolana en relación y diferenciación con los otros.

En la primera parte del documento se enuncia y se delimita el objeto de estudio, se describe ese objeto como un problema de investigación a partir de la identificación de sus elementos nodales: características, dimensiones, síntomas e indicadores de ese problema, así como las relaciones de causalidad que le configuran. Además se formulan los objetivos de la investigación y se declara la importancia del estudio.

En la segunda parte se presentan los elementos referenciales del trabajo. En primer término, de sus bases teóricas desplegadas en sus antecedentes y referentes de investigación y en los conceptos fundamentales que enuncian el trabajo. En segundo término, una descripción pormenorizada de la metodología diseñada y empleada para alcanzar los objetivos de la investigación.

En la tercera parte se expone el análisis de hallazgos en torno al fenómeno objeto de estudio. En esa corriente se reflexiona la identidad cultural venezolana en el tiempo histórico actual, a partir de sus relaciones con los problemas nodales del mundo contemporáneo: la globalización y sus contradicciones, la crisis económica y los cambios dados por la transición

hacia un nuevo estadio tecnológico en la denominada Cuarta Revolución Industrial.

Posteriormente, sobre la base de la teoría fundamentada se identifican los imaginarios de la identidad cultural venezolana; y se reseñan -por medio de la observación de contenidos divulgados masivamente en redes sociales-, los atributos de identidad cultural de migrantes venezolanos registradas mediante redes sociales.

Más adelante, se describe el sentido de identidad cultural de los migrantes venezolanos y de sus expresiones en redes sociales a través e la divulgación de contenidos, sobre la base de sus opiniones en torno a ese sentido, y de acuerdo con sus dos dimensiones fundamentales: los programas culturales y los discursos como elementos esenciales del sentido de identidad cultural.

Finalmente, y como cierre de la reflexión desarrollada en el marco de este estudio, se presentan las conclusiones fundamentales del trabajo, con criterios de síntesis y en clave de responder a las interrogantes que orientan el proceso de investigación, y por supuesto, de corresponder con el alcance de los objetivos diseñados.

I PARTE

1. OBJETO DE ESTUDIO Y PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

En la primera parte de este trabajo se precisan los elementos medulares de la investigación. En primer término se presenta y se especifica el objeto de estudio, a través de su enunciación y de la delimitación de su realización en tiempo histórico, espacio geográfico y población; de la definición conceptual de sus categorías de análisis centrales; así como de las características esenciales del contexto social y cultural del estudio.

En segundo término se expone y se describe el problema de investigación, sobre la base de la caracterización del fenómeno objeto de estudio, para lo cual se recurre a un análisis de las dinámicas que le configuran como una totalidad orgánica que tiene expresiones intersubjetivas -susceptibles de ser registradas y examinadas- en un contexto determinado.

Este análisis se lleva a cabo a través de la reflexión en torno a las contradicciones que produce el fenómeno, de los síntomas e indicadores derivados de dichas contradicciones, de la identificación de sus relaciones de causalidad y sus repercusiones e implicaciones, así como de una lectura prospectiva de su devenir como fenómeno. Por último, se subraya su importancia social y científica, y se precisan tanto su alcance como sus limitaciones.

1.1 El objeto de estudio: enunciación y delimitación

El presente trabajo de investigación tiene como objeto de estudio las expresiones del *sentido de identidad cultural de migrantes venezolanos en Colombia mediante redes sociales*. La identidad cultural se entiende como un elemento inmaterial, ya que sus formas de representación son esencialmente simbólicas y en este caso su registro es instrumentalmente virtual, y su relación de pertenencia hacia la población de una nación determinada le imprime un rango patrimonial a ese conjunto de representaciones.

El estudio se delimita desde el punto de vista demográfico a la comunidad de migrantes venezolanos radicados en la República de Colombia; y desde el punto de vista de su historicidad, a las expresiones concretas del fenómeno objeto de análisis durante el periodo 2014- 2021, en el cual se ha precipitado de manera vertiginosa una diáspora migratoria proveniente de Venezuela y se ha instaurado como un hecho incontrovertible e indefinido en su devenir, la presencia masiva de población de la nación bolivariana en otros países de América Latina y el Caribe.

Desde el punto de vista de la cartografía del mundo virtual de las redes sociales, el estudio se centrará en el análisis de expresiones de identidad cultural de migrantes venezolanos residenciados en Colombia, registradas en Grupos de Facebook; Cuentas de Instagram; Canales de Youtube y Canales de Tik Tok, a partir del reconocimiento de que estos instrumentos tienden a permitir: la integración simbólica de comunidades amplias y diversas; y la transmisión- divulgación masiva de contenidos.

1.2 Contexto de la investigación

El estudio tiene como referente contextual al espectro de las relaciones -de carácter multidimensional- que se registran a través de las redes sociales, entendido como un territorio virtual; cuyos nodos, redes y flujos no tienen una realización tangible materialmente. En tal sentido, lo medular para la investigación es valorar la naturaleza y la esencia de dichas relaciones multidimensionales, en este caso con un énfasis en sus expresiones de sentido de identidad cultural.

Cabe subrayar que estos espacios de naturaleza virtual no son ajenos a las tensiones sociales contemporáneas que se producen y se reproducen en el marco de las interacciones humanas, mucho menos a las múltiples y muy diversas contradicciones existentes en el sistema de relaciones establecido entre las formaciones económico-sociales de Venezuela y Colombia.

Esta circunstancia permite avizorar múltiples y muy diversos elementos en común, así como referentes y tradiciones de integración entre los pueblos de estos países, pero también implica una carga histórica de conflictos de origen histórico entre las poblaciones de ambas naciones, cuyas tensiones se han acentuado en las últimas décadas y han alcanzado mayor escala precisamente en el espectro de las redes sociales, ya que las confrontaciones discursivas o simbólicas ya no son exclusivas de los dirigentes del poder estatal, de las sociedades civiles, o de agentes influyentes de opinión pública, sino que han adquirido un alcance masivo en la medida en que cualquier usuario -incluso anónimo- puede interpelar o estigmatizar a su referente de otredad.

Los procesos de comunicación mediados por símbolos o etiquetas de nacionalidad tienden a presentar entonces un sesgo conflictivo, pues la reproducción simbólica de los conflictos binacionales en el imaginario de sus

pueblos, impone de manera apriorística una racionalidad de diferenciación y de separación, una frontera- grieta social y cultural.

No es un dato menor, que esta grieta se ha profundizado de manera decisiva a partir del fenómeno migratorio venezolano de los últimos años, el cual es percibido por una sección importante de la población colombiana de manera negativa, desde una visión ahistórica y marcada por prejuicios (atizada por algunos factores de la sociedad colombiana) como un elemento que determina o agudiza los problemas estructurales de ese país.

Por tal motivo, se han instaurado en parte de la población colombiana prácticas de estigmatización, de repudio y de proscripción hacia lo venezolano. De manera dialéctica, en el seno de las comunidades de migrantes venezolanos residentes en Colombia han emergido manifestaciones de resistencia ante esas prácticas, a través de las cuales se registran- divulgan expresiones de memoria y de identidad cultural. Ese espacio en disputa se concibe y se delimita como el contexto social- cultural de la presente investigación.

1.3 El problema de investigación

La migración venezolana se constituye como un fenómeno de gran escala y de enorme complejidad, el cual plantea nuevos desafíos para la humanidad -bajo la premisa de la defensa de los derechos-; para las ciencias sociales ante la necesidad de valorar y explicar las nuevas realidades como prerrequisito para su transformación; y en particular, para las comunidades científicas integradas al estudio de los procesos culturales, de tal manera que se puedan identificar los impactos y las nuevas tendencias que surgen ante este tipo de fenómenos.

Los factores que inciden en el flujo migratorio que ha experimentado Venezuela en los últimos años apuntan principalmente a la depresión económica que ha azotado a ese país desde el año 2014, la cual ha desencadenado en distorsiones severas en variables como la inflación, la devaluación, el desabastecimiento de bienes de primera necesidad, el deterioro sistemático y sostenido de los servicios públicos fundamentales, y la erosión de los ingresos de la población, así como una dinámica de erosión de las garantías de derechos de la ciudadanía.

En tal sentido, se precisa en primer lugar, destacar el carácter masivo e intensivo de ese flujo migratorio. De acuerdo con Naciones Unidas se trata de una de las mayores crisis de movilidad humana del mundo, comparable incluso con la que se produce en países que experimentan conflictos bélicos, ya que más de 6 millones venezolanos se han desplazado hacia otros países en un lapso muy corto. Como ejemplo de tal intensidad, entre febrero de 2018 y mayo de 2022, se ha registrado un aumento de población venezolana desde 1,2 a 5 millones en los países América Latina y el Caribe, lo que

significa un crecimiento superior al 400% en esa región durante el referido periodo¹.

En segundo lugar, es necesario subrayar las múltiples repercusiones sociales, económicas y culturales que se han derivado de esta inédita centrífuga de desplazamiento humano, que implica una separación abrupta que fractura los proyectos de vida y que tiene consecuencias severas desde el punto de vista del sistema de relaciones interpersonales y social-comunitarias de la población migrante y de sus grupos familiares.

Al respecto, tal separación además determina rupturas en los modos de vida, los hábitos y las prácticas, las formas de interacción y los canales de comunicación de estos sujetos, ya que su proceso de inserción en otros países implica la separación física respecto a su núcleo de origen, la adaptación a una nueva realidad en un nuevo marco de relaciones, así como la coexistencia y asimilación a nuevas y desconocidas realidades culturales.

Esa ruptura ha funcionado entonces como un nuevo espacio fronterizo instaurado de manera simbólica, como una transición para reafirmar o redefinir la programación cultural de los migrantes, y de manera simultánea, para la reconfiguración de los discursos de estos sujetos en su proceso de inserción en una nueva realidad.

Esos ejercicios de asimilación no están exentos de fricciones y resistencias, ya que esa asimilación cultural es entendida como “un proceso bidimensional, en el que cada individuo tiende a mantener su cultura y su identidad (...) y a compatibilizarla con las costumbres y valores que le ofrece la sociedad de acogida” (Rodríguez, 2015. p. 173); dicho de otra manera, una confrontación entre los referentes culturales del inmigrante -los cuales son una expresión patrimonial de su imaginario en el marco de su identidad

¹ <https://www.r4v.info/es/refugiadosymigrantes>

como miembro de un colectivo nacional- (Díaz, 2010), y su nuevo contexto simbólico en la nación receptora.

Otro elemento complejo del flujo migratorio venezolano y de sus procesos de integración en sus países de destino, está vinculado con la instauración de un escenario de inserción hostil, cimentado en un conjunto de narrativas de carácter negativo que fueron propagadas de manera masiva a través de medios de comunicación -legitimada e incluso promovida por estos- (Almeida, 2020), y redes sociales, por parte de diversos agentes de poder estatal y de las sociedades civiles de países receptores de la región.

En términos generales, esas narrativas oscilaron entre la hipérbole para describir el fenómeno en escala y en implicaciones bajo dos vertientes: por una parte, la criminalización de la población venezolana respecto a problemas estructurales como el desempleo, los déficit públicos, la violencia y el crimen, y con ello se impone la estigmatización para caracterizar a los sujetos migrantes como fuentes de los problemas locales², y por tanto, como población indeseable (Daly, et al., 2020); mientras por otra parte, no menos grave, la instrumentación con fines políticos, hasta el punto de posicionar a la migración venezolana como un asunto de seguridad regional de alcance multilateral, con las implicaciones belicistas que conlleva esta etiqueta (Forero, 2020).

Tales circunstancias derivaron en la configuración de imaginarios y símbolos desfavorables para los sujetos migrantes venezolanos, con lo cual además de la generación de enormes dificultades para la integración social, económica y cultural, se pluralizaron discursos peyorativos que

² <https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20210515-el-odio-hacia-los-migrantes-venezolanos-se-apodera-de-am%C3%A9rica-latina>

desencadenaron en prácticas y hechos de persecución, estigmatización e intolerancia por motivos de xenofobia³.

En un contexto adverso como el esbozado, la identidad cultural también puede ser objeto de condena, ya que en determinados nodos de relaciones sociales los códigos y símbolos que le caracterizan tienden a ser proscritos -de manera tácita o por autocensura del propio sujeto-. Sin embargo, tal cual como lo sentenció Ámilcar Cabral (1974), la cultura igualmente tiene el potencial de convertirse en una estrategia de resistencia.

De manera dialéctica la identidad cultural, al adquirir sentido se puede convertir entonces en un dispositivo de reafirmación de la existencia como sujeto desde el punto de vista histórico, geográfico, sociológico y antropológico, y como un espacio de refugio individual y comunitario. El encuentro en torno a elementos constitutivos, programáticos e identitarios (mitos, ritos, símbolos, hábitos, prácticas y conductas, entre otras manifestaciones), en este caso de un patrimonio cultural inmaterial de rango nacional, funciona como factor de resistencia y de afrontamiento ante el desarraigo social- comunitario y territorial que implica la migración.

Por tal motivo, las comunidades de migrantes han mostrado una tendencia a establecer nodos de integración e instancias de convergencia articuladas por medio de diversas formas de organización, cuyo propósito esencial es la reafirmación de la existencia de esas comunidades, y con ello de su sentido de identidad cultural a partir de la adopción de símbolos y códigos, las cuales en algunos casos -en particular en ciudades de naciones metropolitanas- han adquirido rasgos de guetto, sea territorial, lingüístico, étnico, o de todos los anteriores.

³ <https://eldiario.com/2021/08/08/xenofobia-migrantes-venezolanos/>

Las dinámicas de asociación e interacción de comunidades de migrantes han experimentado cambios notables en las últimas décadas, en particular ante la emergencia de un ecosistema digital y de nuevas herramientas para la comunicación y los flujos de información (Vaquerizo, 2018), en el marco de profundas transformaciones sistémicas determinadas por la revolución científico- tecnológico- informacional devenida desde la década de 1980 (Santos, 2001), que ha determinado la transición desde la tercera hacia una cuarta revolución industrial (Schwab, 2016).

El alcance masivo de estas herramientas digitales, ha funcionado como un elemento clave para la estructuración de nuevos sistemas de relaciones humanas que desbordan el umbral de la presencia física y la territorialidad, a través de lo cual resulta factible e incluso normal, edificar y/o preservar procesos de comunicación de manera permanente y en tiempo real, a través de aplicaciones (software) que se implementan en la red de internet (Bonilla, 2018).

En el caso de los colectivos de migrantes, estos canales actúan como un vehículo de cohesión y como instrumento para reforzar los vínculos culturales que definen su identidad, tanto de aspectos programáticos que definen en forma y contenido las expresiones de identidad cultural, como del discurso como medio y como factor constitutivo de una trama de símbolos.

En tal sentido, los canales tecnológicos e informáticos se conciben y funcionan como instrumentos para facilitar un cambio metabólico en las relaciones sociales, en el que se combinan de manera simultánea las interacciones físicas que se realizan sobre el territorio y los flujos de comunicación de signo virtual.

El ecosistema digital ha sido un medio para que esa población migrante se mantenga integrada y en comunicación con sus familiares, para que no se interrumpa su afiliación con el sistema de relaciones de su

sociedad de origen -pese a las largas distancias-, pero además ha favorecido la constitución de nuevas comunidades virtuales en los países en los que se han establecido, las cuales derivan en consecuencias en su proceso de integración en la sociedad de acogida, sea para acelerar o para retrasar su adaptación cultural (Vaquerizo, 2018).

Entre el conjunto de herramientas que se han creado en este proceso de emergencia de las nuevas tecnologías de la comunicación, sobresalen las denominadas redes sociales, a través de las cuales se han producido experiencias de organización e integración virtual de comunidades de migrantes con implicaciones sobre sus procesos de inserción cultural en las sociedades receptoras.

En palabras del referido Vaquerizo:

“El desarrollo de (...) canales de YouTube, grupos de Facebook o WhatsApp ha acentuado fenómenos como la eliminación de la distancia y el espacio o la recreación de diásporas virtuales. Estas segundas estarían formadas por individuos alejados en miles de kilómetros, pero vertebrados por una identidad común y reconstruida desde un punto de vista simbólico en la distancia” (2018. p. 14-15).

No obstante, la irrupción y el uso masivo de canales de comunicación digitales también ha generado contradicciones, ya que al igual que en las relaciones establecidas socialmente, en los entornos virtuales se han instaurado lógicas de xenofobia digital⁴, las cuales reproducen -quizá con mayor ensañamiento e impunidad- las narrativas de odio y aversión hacia la población venezolana (Saganome, 2021), así como los prejuicios que

⁴ <https://migravenezuela.com/web/articulo/conversaciones-en-twitter-sobre-migrantes/1696> Em este trabajo se pueden apreciar tendencias de esa visión sesgada en contra de la presencia física y cultural de la población venezolana. No obstante, vale decir que esto no corresponde a la totalidad de las interacciones en el espectro digital, ya que también se producen diálogos culturales constructivos en clave de integración y solidaridad.

tienden a deplorar y censurar la presencia física y las expresiones simbólicas de las comunidades de migrantes (Moreno y Silva, 2019).

La identidad cultural se concibe entonces como uno de los elementos nodales de dichas contradicciones, ya que su realización por medio de expresiones comunicativas es objeto de tensiones y contradicciones, en razón de que:

“las relaciones de dominación-conflicto entre los grupos sociales, en las dimensiones económico-sociales y políticas de la sociedad, condicionan también sus relaciones en la dimensión cultural, así como las relaciones que se establecen entre los propios elementos de la cultura global de esa sociedad” (Quijano, 2014. p. 671).

Por tanto, se puede afirmar que lo cultural se constituye como un área fronteriza -un espacio de transición- en la cual de manera simultánea se separan y se encuentran constelaciones simbólicas, pero también como un espacio en disputa, con toda la carga de contradicciones y conflictividad que trae consigo esa noción.

El conflicto se manifiesta de manera diferenciada de acuerdo con los sujetos participantes del proceso. Inicialmente para la población migrante de origen venezolano, porque permite darle sentido a la reafirmación de su existencia y al derecho a la interlocución de esas comunidades; mientras que para las facciones de población que rechazan esa existencia, la identidad cultural debe ser proscrita, en la medida en que representa toda la carga simbólica negativa a la que está asociado ese repudio.

El fenómeno de producción, difusión e interacción de contenidos a través de redes sociales por parte de comunidades migrantes venezolanas, muchas veces sobre la base de una racionalidad líquida e inestable en tiempo y espacio (Bauman, 2013), adquiere así un carácter dialéctico, en cuyas entrañas se gesta una contradicción fundamental (en su acepción

marxista): la reafirmación o la negación del sentido de identidad cultural de esa comunidad, como mecanismo de adaptación y/o asimilación cultural, y también como dispositivo para asumir o evadir el afrontamiento del desplazamiento migratorio y el desarraigo social-territorial inherente.

Las dinámicas dadas a partir de la implementación de diversas estrategias de resistencia para la preservación de la identidad cultural a través de la reivindicación de mitos, ritos, símbolos, hábitos y prácticas; así como las prácticas de evasión de ese entramado de manifestaciones culturales para no confrontar hostilidades ejercidas mediante señalamientos y estigmatizaciones de tipo xenofóbico, definen un escenario de turbulencias de amplio espectro que constituyen el objeto de análisis del presente estudio.

El trabajo se plantea entonces la necesidad de registrar y divulgar ese fenómeno, bajo las premisas de una ética intercultural (Salas, 2006), en la cual es fundamental la defensa de los derechos a la preservación y el ejercicio de la identidad cultural por parte de los grupos poblacionales, ya que la existencia de dicha identidad implica el reconocimiento de una sociedad, de su devenir histórico y con ello de su patrimonio como entidad nacional o regional (Arjona, 1996).

Además porque la valoración de éstos elementos de naturaleza cultural -por ende socialmente contruidos, reconstruidos y asimilados- resultan esenciales desde el punto de vista cognitivo para los sujetos y para las comunidades humanas (Bauman, 2010), lo que adquiere mayor relevancia porque para estas últimas, en la medida en que estos elementos culturales funcionan como nodos para la creación y de la recreación de la vida, (Kuper, 2001), y como elemento esencial que le otorga sentido a su existencia en su calidad de sujetos miembros de una colectividad.

En esos escenarios de conflictos en torno a las representaciones simbólicas de los grupos sociales, emerge la necesidad histórica y política de

fomentar la referida ética intercultural, la cual además de propugnar una sociedad más justa, responde también a la necesidad de potenciar la riqueza humana (Cortina, 1999), cuya realización es viable a través del diálogo intercultural, como mediación instrumental para la aceptación de la existencia del otro en su carácter diverso, y para crear mecanismos de contención de conflictos socioculturales y políticos (Salas, 2006).

En tal sentido, se entiende a la educación, en su acepción más amplia que se soporta pero que también va más allá del sistema educativo en la medida en que compromete a todos los estamentos de la sociedad, como un eslabón medular para propugnar la ética intercultural en contextos signados por los conflictos, sobre la base del respeto la tolerancia y la convivencia en un mundo signado por la diversidad.

Precisamente esa racionalidad ética de signo intercultural, puede funcionar como el sustrato para el reconocimiento de los sentidos de identidad cultural de la población -bajo la premisa de que este es un proceso dinámico-, como un elemento inmanente del patrimonio cultural inmaterial de una nación y del conjunto de la humanidad.

1.4 Formulación del problema de investigación

Este apartado se centra en la identificación y formulación de los interrogantes clave que orientan el trabajo, cuya finalidad es puntualizar los elementos esenciales del problema y elaborar cuestionamientos claros y precisos en torno a los mismos, de manera de dar respuesta a las exigencias al conocimiento que se plantea dicho problema. En tal sentido, se exponen las siguientes preguntas de investigación:

- 1- ¿Cuáles son los imaginarios sociales de la identidad cultural venezolana?
- 2- ¿Qué atributos de identidad cultural venezolana se registran en las redes sociales?
- 3- ¿Cuál es el sentido de identidad cultural que expresan los migrantes venezolanos en Colombia mediante redes sociales?
- 4- ¿Cómo los programas culturales determinan el sentido de las expresiones de identidad cultural de migrantes venezolanos en Colombia mediante redes sociales?
- 5- ¿Por qué el discurso es un elemento clave del sentido de identidad cultural de migrantes venezolanos en Colombia mediante redes sociales?

1.5 Objetivos de la investigación

Objetivo General

- Analizar expresiones del sentido de identidad cultural de migrantes venezolanos en Colombia, registradas mediante redes sociales en el periodo 2014-2021.

Objetivos Específicos

- Identificar los imaginarios sociales de la identidad cultural venezolana en el tiempo histórico actual.
- Reseñar atributos de identidad cultural registrados mediante redes sociales.
- Describir expresiones del sentido de identidad cultural de migrantes venezolanos en Colombia mediante sociales.
- Definir los programas culturales que determinan el sentido de las expresiones de identidad cultural de migrantes venezolanos en Colombia mediante de redes sociales.
- Interpretar el discurso como elemento clave del sentido de identidad cultural de migrantes venezolanos en Colombia mediante redes sociales.

1.6 Importancia de la investigación

El presente trabajo de investigación se plantea como un aporte de reflexión y de conocimiento para el conjunto de la sociedad venezolana, y como un elemento para el debate científico- académico y para su acceso a las sociedades política, civil y la ciudadanía en general, en torno a un fenómeno de gran complejidad, tanto por las determinaciones sociales que le configuran, como por sus impactos multidimensionales.

El análisis resulta pertinente en el presente contexto, porque gira en torno a un tema de interés y relevancia por la actualidad del problema objeto de estudio, ya que el mismo aún se encuentra en proceso de estructuración, en la medida en que no han cesado y más bien se han posicionado como un signo del tiempo histórico actual, tanto la tendencia de flujos migratorios masivos desde Venezuela hacia otros países, como los conflictos simbólicos en torno a identidades nacionales (y estos últimos han adquirido nuevos matices en el ámbito de las redes sociales).

Desde el punto de vista de las comunidades científicas integradas a los estudios culturales, esta investigación se postula en una corriente que subraya su interés en el patrimonio cultural inmaterial, con singularidades dadas porque sus expresiones desbordan el ámbito de los territorios y relativizan las fronteras formales a través de procesos migratorios de escala notable que se producen y se registran en un espectro virtual, con lo cual además de evadir las regulaciones políticas y normativas de los poderes estatales, se crean nuevas realidades signadas por nuevas formas de relaciones en los que se relativizan los territorios y los tejidos sociales, pero también se crean nuevos campos de conflicto.

Desde el punto de vista político, se pone en evidencia una problemática de múltiples repercusiones, que en lo concreto requiere de la promoción de una ética intercultural como una herramienta para favorecer la

convivencia de sociedades mediadas por fenómenos migratorios, en la cual se establezcan marcos de relaciones que permitan la convivencia de múltiples grupos en determinado territorio y/o ámbito de relaciones, cada uno con sus prácticas y sus ideas características, a partir de las cuales construyen su existencia y transmiten su forma de vida, como elementos potenciales para el crecimiento espiritual y material de la humanidad como totalidad orgánica exuberante de diversidad.

De igual manera, desde esa vertiente pretende ser sustrato para el diseño de políticas públicas por parte del Estado venezolano y de estrategias por parte de la sociedad civil nacional; para los organismos multilaterales y de cooperación vinculados de manera directa con tópicos de patrimonio cultural y de derechos culturales; para el tejido institucional y el marco normativo de Colombia en clave de mitigar las consecuencias de este fenómeno; e incluso para los administradores de las compañías regentes de las redes sociales, ya que las mismas deben asumir un compromiso con la defensa de los derechos y con la contención de mensajes hostiles y de estigmatización hacia grupos sociales.

Desde el punto de vista comunicacional, porque revela la tolerancia, la normalización y la legitimización de prácticas y discursos que incitan al odio colectivo o en el mejor de los casos hacia el repudio y la censura del entramado de símbolos de un grupo social, en este caso por razones de filiación a una nacionalidad. Pero también, porque permite apreciar estrategias de resistencia cultural en escenarios caracterizados por narrativas de hostilidad.

Por último, en virtud de que la presente investigación aspira a posicionarse como un referente de análisis e interpretación de realidades intertextuales configuradas en torno a problemas complejos en un tiempo histórico de crisis orgánica de la totalidad social y de cambios en el

metabolismo del sistema- mundo dados, tanto por las contradicciones del proceso de globalización del capitalismo (proceso socavado notablemente por la nueva realidad devenida ante los impactos en materia de redes y flujos causados por la pandemia del coronavirus), como por la transición hacia la denominada Cuarta Revolución Industrial.

II PARTE

ELEMENTOS REFERENCIALES

La segunda parte del trabajo se centra en la exposición sistemática de los elementos teóricos (antecedentes y nociones fundamentales) y los aspectos de método que sustentan la investigación, es decir de los elementos referenciales que cumplen la función de estructurar las bases conceptuales y de presentar la bitácora de procedimientos diseñados para la realización del presente estudio.

Inicialmente, se formula el sustrato teórico del trabajo, a partir de los antecedentes más representativos de la investigación. De igual manera, se desarrolla una definición de las nociones centrales que enuncian y delimitan el estudio, y se realiza un ejercicio para la conceptualización preliminar del sistema de categorías, variables e indicadores, el cual funciona como marco referencial del análisis.

Posteriormente, se describe el método de la investigación, este último entendido como un conjunto orgánico de procesos y acciones formuladas con sentido estratégico, las cuales se plantean como un dispositivo para el alcance de los objetivos de investigación (Galeano, 2012). En este apartado se definen los procedimientos que orientan la obtención de información y se delimitan las expresiones del fenómeno a ser examinadas, así como los sujetos o informantes que a través de sus percepciones permitirán tener acceso a la realización concreta del fenómeno objeto de estudio.

2.1 Referentes teóricos

Los referentes teóricos en el presente trabajo, se conciben como el soporte y el sustrato de producción de conocimiento social e históricamente construido en el ámbito de las comunidades científicas y los espacios académicos, en función de los temas centrales examinados y en relación con el problema objeto de estudio.

En tal sentido, en el presente apartado se van a exponer en primer lugar, los antecedentes y los referentes de investigación. En segundo lugar, se va a mostrar un esbozo del estado del arte respecto a las corrientes de investigación vinculadas a las nociones fundamentales enunciadas en la descripción del problema objeto de análisis. Y en tercer lugar, se presentarán de manera breve las definiciones conceptuales básicas emergidas en el proceso de problematización.

2.1.1 - Antecedentes y referentes de investigación

Los antecedentes de investigación se entienden como estudios precursores que tienen pertinencia con el presente trabajo, a partir de sus afinidades en áreas medulares como el campo de conocimiento, la línea de investigación, el abordaje del objeto de estudio, el enfoque teórico y/o el diseño metodológico.

Por su parte, los referentes de investigación, se reconocen como hitos de producción científica -obras que han marcado la historiografía de estudios en la materia objeto de análisis-, primordialmente porque giran en torno al tópico nodal del trabajo. A continuación se presentarán de manera sintetizada el conjunto de estudios seleccionados como sustento de este análisis.

a)- Antecedentes

En primer lugar al estudio de **Peñaranda (2008)**: ¿Tecnologías que acercan distancias? Sobre los “claroscuros” del estudio de la (s) tecnología (s) en los procesos migratorios transnacionales. Retos epistemológicos de las migraciones transnacionales. El trabajo examina el impacto de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), en la conceptualización y vivencia de los procesos migratorios, a través de lo cual despierta gran interés en las comunidades científicas de las ciencias sociales. Asimismo, aborda la pregunta por el papel de los nuevos espacios de interlocución de signo virtual en la conformación de la experiencia migratoria. Peñaranda arguye que lo más visible en estos espacios son las tecnologías y las relaciones que mediante éstas se establecen con el lugar de origen.

Sin embargo, el autor precisa que las tecnologías no tienen sentido por sí solas, es necesario entonces ubicarlas en su contexto de uso, por

medio del examen de la red de prácticas sociales en las que se insertan y que les dan sentido. La clave no está en preguntarse cómo las tecnologías impactan en la experiencia migratoria, sino en preguntarse por las dinámicas que se generan en el interior estas instancias y por las apropiaciones que los/as usuarios/as hacen de estos espacios y de las tecnologías.

Peñaranda concluye que los efectos que el uso de TIC tiene en el colectivo inmigrante, no solo tienen que ver con lo que genera la evidencia y el reconocimiento de la existencia de una distancia geográfica, sino que también guardan relación con los cambios que este uso producen en las pautas de comunicación y relación.

A pesar de que las TIC han reducido el impacto de la distancia y han generado diferentes estrategias de apoyo social a pesar de ésta, también han generado, a raíz del incremento en la capacidad de comunicación, nuevas y mayores expectativas en relación a esta comunicación y a este apoyo social.

En segundo lugar, **Vaquerizo, (2018)** presenta un tesis doctoral para optar al grado de Doctor en la Universidad Complutense de Madrid con el título: *La construcción de identidad cultural de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos a partir de comunidades virtuales*. En ella analiza la dinámica de crecimiento los movimientos migratorios y reseña que una de las consecuencias de este incremento ha sido la aparición de sociedades cada vez más multiculturales, en las que coexisten comunidades de migrantes pertenecientes a culturas muy diversas con un grado de integración, conflicto y convivencia desigual.

De forma paralela, el autor subraya el desarrollo de nuevos canales y medios de comunicación virtuales, los cuales han permitido a esos colectivos de migrantes mantener los lazos con sus comunidades de origen, a través de una presencia virtual. Vaquerizo analiza además las formas de uso y la

función de las TIC por parte de la comunidad de migrantes mexicanos residenciados en los Estados Unidos, y describe cuáles son sus consecuencias en procesos como su cohesión grupal, la conformación identitaria o su integración en la sociedad estadounidense, mediante de variables como cultura e identidad.

Del mismo modo, profundiza en la comparación entre medios técnicos tradicionales y las TIC. En su caso de estudio profundiza sobre el proceso de aculturación por parte de la comunidad hispana en los Estados Unidos, dedicando un capítulo al papel de los medios de comunicación en este proceso, donde las comunidades étnicas minoritarias acaban por adoptar, a la larga, los valores y usos culturales de la sociedad de acogida.

Posteriormente, valida a través del análisis una de las hipótesis iniciales de su trabajo: que los nuevos espacios y comunidades virtuales, espontáneos y colaborativos, integrados exclusivamente por migrantes, como puede ser una página o un grupo de Facebook, constituyen herramientas útiles para proporcionar gratificaciones identitarias que aumenten la autoestima grupal. También investiga sobre la eficacia de las TIC para preservar la diversidad cultural de las minorías migrantes.

En este trabajo de investigación han quedado demostradas las posibilidades que ofrecen las TIC a las comunidades migrantes que así lo deseen para cohesionarse, mantener los lazos con sus países de origen o encontrar un vehículo de expresión a su propia identidad cultural minoritaria dentro de las sociedades de acogida en las que se insertan, y concluye que: a pesar de ayudar a conservar los lazos con el país de origen y mantener algunos aspectos de la identidad originaria, nada hace indicar que las propias características de la red no acaben también por ayudar a diluirlas en un crisol aún mayor de influencias.

En tercer lugar hay que resaltar el artículo científico de **Aliaga (2016)**: *Imaginario en torno a la pertenencia nacional de los inmigrantes*. Este trabajo aborda de manera teórica una serie de aspectos esenciales que pueden configurar imaginarios en torno a la pertenencia nacional de los inmigrantes.

El trabajo es tipo ensayo y analiza cómo se produce una confrontación de los inmigrantes con determinados aspectos de la identidad nacional del contexto de recepción, tales como: las pautas culturales, el orden social y el espacio; en la búsqueda de construcción de pertenencia. Además examina el transnacionalismo del inmigrante y el soporte tecnológico de ese transnacionalismo, el cual se presenta como un factor que aliviana el proceso migratorio y construye nuevos tipos de interacciones entre origen y destino. Finalmente la condición de ciudadanía, la cual transita en una separación entre una concepción cultural y otra desde el enfoque del derecho.

El artículo concluye que la inmigración supone múltiples dimensiones culturales y procesos de transformación social y política que se van sucediendo en diferentes niveles, habrá personas que se verán enfrentadas a conflictos de integración al encontrarse con lo diferente en las prácticas y en las formas de pensar, con lo cual se puede generar un choque de imaginarios nacionales, que puede abrir distancias entre inmigrantes y población local, cuestión que se debe buscar superar por medio del conocimiento por medio de la comunicación y la educación, así como del acercamiento y la aceptación de las diferencias como condición para edificar una sociedad justa.

En cuarto lugar, es oportuno referir el artículo científico de **Vergara y Vergara (2002)**: *Cuatro tesis sobre la identidad cultural latinoamericana una reflexión sociológica*. Expone recurriendo al debate teórico, el concepto de

identidad cultural, planteado desde diversos cuestionamientos a las mencionada tesis y propone algunos elementos básicos para una reinterpretación sociológica de la temática.

El objetivo del trabajo consiste en responder la pregunta desde la propia complejidad de la identidad cultural de Latinoamérica, la cual expone que no es obvia. Y que surge de una experiencia de incertidumbre, de un no saber, desde un horizonte de “crisis de identidad”, que por cierto no es privativo de América Latina.

La primera tesis acerca de la identidad latinoamericana tiene un carácter paradójico. Afirma que dicha identidad no es “latinoamericana” sino indígena, puesto que nuestra región nunca ha dejado de ser indígena en sus aspectos esenciales. Otra tesis importante sobre la identidad cultural latinoamericana, contrapuesta a la anterior, es la hispanista. Plantea que somos hispanos o herederos de dicha cultura. La tercera tesis sostiene que la identidad latinoamericana consiste en que somos occidentales o podremos llegar a serlo. La cuarta tesis del mestizaje cultural sostiene que existen una identidad y una cultura latinoamericana propiamente tales. Ellas serían el resultado de una síntesis de distintos elementos culturales provenientes de las sociedades amerindias, europeas y africanas. El encuentro entre estos grupos había producido una “síntesis cultural mestiza” que representa una nueva sensibilidad y actitud ante el mundo.

Observan los autores que las tesis presentadas no responden satisfactoriamente a la pregunta por la identidad latinoamericana. La existencia de tesis tan contrapuestas y defendidas con tanto vigor y podría decirse, siguiendo una idea de Hegel, que estas tesis tendrían razón en lo que afirman, pero no en lo que niegan. Ninguna de ellas logra recoger la diversidad cultural existente en una nación o país, aunque cada una quiere hacernos creer que existe sólo una verdadera versión de la identidad

nacional. En suma los autores defienden que más que cerrar un debate pretendiendo mostrar los principales puntos desde los cuales, la temática podría ser redefinida por la sociología latinoamericana en diálogo fecundo con otras disciplinas.

En quinto lugar y en relación con la categoría de análisis fundamental del presente trabajo se resalta el trabajo de **Giménez (2012): *La cultura como identidad y la identidad como cultura***. Esta disertación distingue la identidad entre individual y colectiva. La primera surge de la confrontación de la idea que tenemos acerca de nosotros mismos y de nuestra diferencia respecto a los demás, con la idea que los demás tienen sobre nosotros. La identidad cultural no debe concebirse como algo excesivamente uniforme, unitario u homogéneo, pero sí existen una serie de pertenencias sociales comunes capaces de esbozar la identidad de un grupo.

De modo análogo, la identidad colectiva implica la diferenciación entre los colectivos con base en la diversidad y especificidad de sus respectivos proyectos y legados culturales compartidos. Si bien ambas compartirían su carácter diferenciador en el entorno ya que, según Giménez, carecerían de autoconciencia y psicología propias, además de un carácter homogéneo y bien delimitado.

En el proceso de conformación de una identidad colectiva o social suelen existir diferencias en las diferentes etapas. Si el proceso de conformación cultural es progresivo, y durante la niñez y los primeros años de la adolescencia, la socialización se realiza al interior de grupos afectivos culturalmente homogéneos, como la familia o los amigos, al crecer, el individuo empiezan a integrarse en una mayor variedad de grupos.

Desarrolla Giménez, la tesis complementaria según la cual la autoidentificación del sujeto tiene que ser reconocida por los demás sujetos con quienes interactúa para que exista social y públicamente, porque, como

cita el autor el mundo social es también representación. En términos interaccionistas la identidad es una “identidad de espejo” (looking glass self:), es decir, que ella resulta de cómo nos vemos y cómo nos ven los demás. Este proceso no es estático sino dinámico y cambiante.

b)- Referentes

Inicialmente es pertinente subrayar una obra de **Luis Britto García (2018)**: *El verdadero venezolano. Mapa de la identidad nacional*. La investigación traza una ruta que parte del análisis psicológico del individuo para conectar lo particular con lo colectivo, en la búsqueda de una definición de lo venezolano y de la venezolanidad como caracteres identitarios de la ciudadanía y la nación venezolana, creando así un mapa de la identidad nacional.

La obra define términos como Nación y Estado al tiempo, así como sus apreciaciones a la amenaza que representa para la soberanía nacional el hecho que se dé por cierto que los venezolanos carecen de identidad. El texto hace reflexiones importantes en relación con la importancia de la identidad como un elemento fundamental para la configuración y la preservación de la soberanía republicana.

El estudio extensamente documentado (registra el universo de aportes en la materia de la historiografía nacional), y denso desde el punto de vista teórico, expone consideraciones de gran interés respecto a los innumerables mitos que giran en torno a las creencias, valores, motivaciones y actitudes de los venezolanos, y finalmente, elabora una caracterización integradora de las conductas del pueblo venezolano sobre la base del cotejo de sus múltiples fuentes.

El investigador acusa que a lo largo de la historia de Venezuela se ha mantenido una idea negativa sobre el venezolano, la cual ha sido replicada

por autores de distintas latitudes y masificada por los medios de comunicación, los cuales son tomados con *fe ciega* por la colectividad, ante lo cual es preciso construir y socializar el mapa de la identidad nacional.

De igual manera es preciso destacar la obra de **Maritza Montero (1984)**: *Ideología, alienación e identidad nacional: una aproximación psicosocial al ser venezolano*. En este trabajo la investigadora plantea la descripción de patrones de conducta realizados en la sociedad venezolana, a partir de su contraste con imaginarios y arquetipos históricos, procesos de interacción cultural y arquetipos más relevantes en las narrativas de la identidad venezolana.

En ese documento Montero define a la identidad nacional “como el conjunto de significaciones y representaciones relativamente permanentes a través del tiempo que permiten a los miembros de un grupo social que comparten una historia y un territorio común” (1984. p. 76). De igual manera, la autora incorpora en el análisis elementos culturales como el lenguaje, las creencias, las costumbres y las formas de reconocerse y relacionarse socialmente.

Uno de los aspectos nodales del trabajo, está relacionado con la construcción de etiquetas que adjudican cierta identidad nacional a través de prácticas y conductas. En ese sentido, sintetizó diez (10) atributos, tres (03) de carácter positivo (generosidad, coraje e igualitarismo), y siete de signo negativo (pasividad, incompetencia, autoritarismo, fatalismo, pesimismo, violencia, ausencia de sentido histórico). Más allá del umbral del inventario, esta obra marcó un hito en los análisis desde la sicología social de la identidad nacional venezolana.

De igual manera, es necesario mencionar el trabajo de **Yorelis Acosta (2015)**: *Bases psicosociales de la identidad nacional. ¿Quiénes somos 35 años después?* Se trata de un artículo científico agregado a la

tradición de toda una escuela de estudios nacionales cuyos pioneros son José Miguel Salazar y Maritza Montero, los cuales han dirigido su interés hacia el desarrollo de investigaciones en relación con la autopercepción de la identidad cultural venezolana a través del prisma de la psicología social como disciplina integradora.

El trabajo se plantea la identificación de las características de los venezolanos que configuran su identidad nacional a partir de su autodefinición en perspectiva comparada. Para tal efecto, realiza un tránsito histórico por las acepciones de identidad nacional construidas en las comunidades científicas con incidencia en el mundo académico venezolano.

Posteriormente la investigadora reseña los trabajos de descripción de identidad nacional más prominentes en el campo de conocimiento de la psicología social y sobre la base de estos, construye un inventario de atributos primordiales que se han designado en trabajos anteriores, para compararlos con los resultados de un estudio de autopercepción de la identidad de los venezolanos dirigido por la autora en el año 2014.

En ese análisis comparativo la autora detectó elementos interesantes: “(...) los datos del estudio han mostrado resultados con contenidos claros y consistentes en varios aspectos con los trabajos iniciales sobre la identidad nacional, a pesar de haber transcurrido casi 40 años. Esto nos hace interrogar sobre el paso del tiempo y la percepción que tienen las personas que participaron en la investigación sobre el contexto actual” (p. 83).

El trabajo de Acosta permite inferir que existen atributos de identidad cultural nacional persistentes (incluso intergeneracional) en los imaginarios de la población venezolana. Por tal motivo, esta lectura se aproxima a la construcción teórica del sentido de identidad cultural que se plantea y se pretende desarrollar en el presente estudio.

Otra investigación que se constituye como un referente del presente estudio, en razón de sus aportes en relación con obras fundamentales de la identidad nacional, es el trabajo de grado realizado por **Yoyi Ahumada Licea (2000)** para acceder al título de Magíster en Literatura Latinoamericana de la Universidad Simón Bolívar.

Sobre la base de las reflexiones de José Antonio Cabrujas en relación con los imaginarios sociales de identidad nacional (valorados como contradictorios por el autor), en las que “se prefiguran los elementos y valores, que en forma de personajes, contexto histórico, lenguaje y temas nos permitirán convenir un acuerdo acerca de una idea de venezolanidad” en la obra de este notable dramaturgo.

A partir de ese sustrato, el documento crea una disertación entre la antropología, la sociología, la psicología, la filosofía y los estudios de crítica cultural a través de la literatura, para el abordaje de la identidad nacional como expresión de la construcción de un imaginario social e históricamente construido cimentado en una territorialidad como soporte de las relaciones y en valores culturales como elementos que configuran las prácticas sociales.

Por último y no por ello menos relevante, es preciso referir el libro de **Clifford Geertz (2003)**: La interpretación de las culturas. Este denso y extenso trabajo reconocido como uno de los textos antropológicos más influyentes en los estudios culturales, fue el referente teórico sustantivo para el análisis desde la categoría del sentido de identidad cultural de los migrantes venezolanos.

En primer lugar, Geertz aborda los hechos y de las relaciones culturales a partir de la construcción de una teoría interpretativa. En segundo lugar, establece relaciones orgánicas entre la producción cultural y el devenir histórico social de la humanidad. Además reconoce a esa producción cultural como un factor que crea y recrea la subjetividad social (a través de

creencias, cosmovisiones, rituales, prácticas e interacciones simbólicas, hasta configurar lo que él denomina ideología como sistema cultural.

Cultura, sociedad, política e historia confluyen en un análisis integrador potente, mediante el cual se pueden decodificar las complejidades de la sociedad, y se pueden interpretar la diversidad humana, las contradicciones inmanentes de las relaciones sociales sobre la base de la comprensión de la ideología y del discurso como elementos medulares que determinan los procesos de comunicación y las lógicas de creación de sentidos de identidad cultural.

c- Otros referentes complementarios

En este apartado se exponen algunas investigaciones de interés para el presente trabajo, ya sea porque se trata de construcciones teóricas centradas en tópicos relacionados con las categorías de análisis fundamentales, o porque realizan ejercicios de producción de conocimiento que permiten aproximarse a la identidad cultural como concepto integrador o de la identidad nacional venezolana en el tiempo histórico actual.

- Bauman, Z. (2013): La cultura en el mundo de la Modernidad Líquida.

El autor señala que la realidad actual se encuentra en permanente cambio. La Modernidad Líquida es una categoría sociológica que sirve para definir el estado actual de nuestra sociedad. Bauman la define como una figura de cambio constante y transitoriedad, atada a factores educativos, culturales y económicos.

La metáfora de la liquidez intenta demostrar la inconsistencia de las relaciones humanas en diferentes ámbitos, como en lo afectivo y en lo

laboral. Las redes sociales juegan su parte en ello, ya que nos permiten conectarnos con todos, pero a la vez desconectarnos cuando queramos: un clic representa un muro o un puente en las relaciones humanas.

Bauman señala con respecto a la migración, un elemento central de la cultura en el mundo "líquido". Las fuerzas del mercado son un factor determinante que contribuye a la movilidad creciente de migrantes que adoptan el papel de factor económico antes que de factor cultural. Eso lo determina el surgimiento de una nueva cultura que mantiene ciertos rasgos ancestrales y que, al mismo tiempo, adquiere rostros nuevos provenientes no solo de las características propias de las culturas locales, sino de la comunicación global de formas diversas de vida, lo cual cuestiona la identidad del individuo con su hábitat, dando paso al "arte de vivir con la diferencia" (p. 36).

- Briceño, J (2002): Qué es la Filosofía.

El filósofo apureño reflexiona sobre el problema de la filosofía en Venezuela con la intención de fomentar el diálogo sobre esta pregunta, al hacer patente que los venezolanos sufrimos una gran desorientación vocacional, profesional, política, social, artística, sentimental, fundamentalmente en lo que respecta a nuestro propio ser. Briceño afirma que el hombre hereda los bienes y cultura a la que pertenece, y sarcásticamente cuestiona que poco original en ese sentido es el hombre estar condicionada a un molde cultural, que; se trasmite de una generación a otra; y se comparte en sociedad. El tema central de su ensayo es el quehacer filosófico, que se bifurca, en un aspecto hacia la condición humana y en el otro, hacia la venezolanidad.

El problema lo aborda en tres partes. En la primera se refiere a la condición humana, a la cultura y la relación de ambas. En la segunda, describe el lugar de la filosofía en el contexto de la relación entre el hombre y

la cultura. Y en la tercera, planteada como consecuencia de las dos primeras, la emprende con la siguiente pregunta «¿Pertenece nuestra patria, Venezuela, a la cultura occidental? Para concluir, Briceño señala que nuestra idiosincrasia mestiza, que no ha podido manifestarse positivamente en la creación de formas culturales propias, se manifiesta, sin embargo, negativamente de múltiples maneras como oposición, obstáculo y entorpecimiento de las instituciones que nos rigen.

- Echeverría, B (2010): Modernidad y Blanquitud

El profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM Bolívar Echeverría, es un texto importante que trata de definir lo que es la modernidad, entendida esta como una tendencia civilizadora, como una discontinuidad innovadora con respecto a la tradición, es decir que marca una dicotomía entre la modernidad y tradición. El autor explica, que se trata más bien de un clasismo identitario promotor de la blanquitud civilizatoria y no de la blancura étnica, es decir un racismo tolerante dispuesto a aceptar un buen número de rasgos raciales y culturales a algún ejemplo extranjero, o extraño siempre en cuanto sean cónsonos al modelo capitalista. (Echeverría, 2010, p. 62).

Este antecedente teórico es oportuno, por cuanto la sociedad venezolana ha sido parte de esa transformación en busca de una aceptación que el modelo occidental pretende y que ha ido cambiando dependiendo del país o cultura hegemónica según las épocas, en detrimento del desconocimiento origen y tradición de los países que se han vuelto dependientes.

- Mayz, E. (1979): El problema de América

Es un intento muy original de comprender América Latina, no solo desde la Filosofía sino, también, desde la Fenomenología. Esta obra del

filósofo venezolano, Ernesto Mayz Vallenilla, nos presenta una profunda y compleja disertación sobre la identidad cultural de América Latina.

El tema de la identidad cultural Latinoamericana está muy vinculado al proceso histórico del *descubrimiento* del Nuevo Mundo y se inicia formalmente en este período de la historia. El autor, concluye que buena medida en América Latina podríamos hablar de sub-identidades culturales, la cosmovisión de los latinoamericanos varía de acuerdo al país o región donde habita.

- Vallenilla, L. (1990): Cesarismo democrático

La polémica obra de Vallenilla Lanz, es un intento del positivismo, desde el modernismo, de explicar la realidad política de Venezuela y de Nuestra América. Desde la noción histórica de Cesarismo Democrático, contiene importantes datos que permiten la interpretación de hechos políticos y ofrece reflexiones interesantes sobre la identidad nacional, en particular sobre su cultura y su historia sobre la base de aproximaciones a sucesos centrales para la gestación de la nación venezolana.

Vallenilla reseña su propia versión de la historia de Venezuela, de sus luchas y de sus hombres, y cada episodio de la vida de aquella República le sirve de fundamento para afirmar que el caudillo ha representado una necesidad social. Esta obra sin duda abrió un debate en torno al arquetipo de *El gendarme necesario*, capítulo en que Vallenilla Lanz resume las conclusiones de su obra.

Este referente es pertinente en virtud de la importancia de dibujar una lectura de investigación sobre Venezuela en sus diferentes etapas, y bajo la lente de diferentes autores generadores de debate. El estudio de Vallenilla ofrece al lector una amplia información acerca de la sociedad venezolana, su

organización, su heterogeneidad cultural, sus complejas contradicciones, información que permitirá indagar sobre la identidad venezolana.

- Schwab, K (2016): Cuarta Revolución Industrial

Esta obra se centra en el estudio del tránsito desde la tercera hacia la cuarta revolución industrial, en el cual el autor afirma que la misma no solo consiste cambios en el metabolismo de las relaciones sociales dados por la mediación de máquinas y sistemas inteligentes interconectados, si no que su alcance es más amplio. La premisa de este libro es que la tecnología y la digitalización lo revolucionarán todo. Por decirlo de manera más sencilla, las innovaciones tecnológicas más importantes están a punto de generar un cambio trascendental en todo el mundo, algo inevitable.

Al respecto, varios de sus capítulos hablan del impacto que tendrá la cuarta revolución industrial en el individuo y cómo afectará a nuestra identidad y sus múltiples facetas relacionadas, como nuestro sentido de la privacidad, nuestras ideas acerca de la propiedad, nuestros hábitos de consumo, el tiempo que dedicamos al trabajo y al ocio, y cómo desarrollamos nuestras carreras y cultivamos nuestras destrezas. Influirá en cómo conocemos gente y alimentamos las relaciones, las jerarquías de las que dependemos y nuestra salud, y, quizá más pronto de lo que pensamos, podría dar lugar a formas de un engrandecimiento humano que haga que cuestionemos la naturaleza misma de la existencia humana. Estos cambios provocan excitación y miedo a medida que avanzamos a una velocidad sin precedentes.

Desde un amplio punto de vista social, uno de los efectos más relevantes (y más observables) de la digitalización es el surgimiento de la sociedad «centrada en el yo», un proceso de individualización y aparición de nuevas formas de pertenencia y comunidad. Al contrario de lo que sucedía en el pasado, la noción de pertenencia a una comunidad se define hoy más

por intereses, valores individuales y proyectos personales que por el espacio (la comunidad), el trabajo y la familia.

- UNESCO (2001): Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial.

Esta convención se planteó un Plan de Acción para restablecer la Declaración Universal, en su Artículo 1, nos enuncia:

La diversidad cultural, patrimonio común de la humanidad. “La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es, para el género humano, tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras”.

Mientras que en En su Artículo 4 - Los derechos humanos, garantes de la diversidad cultural, establece lo siguiente: “La defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto de la dignidad de la persona humana”. Por tanto, los bienes culturales inmateriales son manifestaciones por tradición, hábitos y costumbres que enriquecen la memoria histórica de un país; de una comunidad y pueden trascender hasta aquellos referentes que expresan una dimensión universal. Llegan a ser signo y símbolo de un país, porque lo identifican y ratifican su identidad.

Cabe aclarar que pertenecen al patrimonio inmaterial las formas del lenguaje, dialectos y formas de decir de un pueblo, conocimientos sobre la sociedad y la naturaleza, las artes culinarias con sus recetas, la forma de expresar la religiosidad. Este patrimonio merece su preservación porque contiene su cultura inmaterial. La UNESCO clasifica a ese patrimonio a partir de los siguientes elementos:

- a. tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial;
- b. artes del espectáculo;
- c. usos sociales, rituales y actos festivos;
- d. conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;
- e. técnicas artesanales tradicionales

-Acosta, V. (2020): Salir de la Colonia

Este libro resalta los sucesivos períodos de nuestra historia ulterior a la conquista, es decir, desmenuza los principales rasgos y componentes propios de la colonia que formaron parte de nuestra forzosa formación como sociedades y países colonizados.

Sobre la identidad nacional, afirma que los problemas relacionados con nuestra identidad son más complejos en el presente que lo que lo eran en el pasado. En la colonia o en los primeros tiempos de vida republicana, al mestizaje entre tres razas primarias: blanca, india y negra, entre las cuales había por supuesto relaciones jerárquicas irreductibles que hacían a la blanca superior y modélica y a las otras dos, razas inferiores, por lo que las tres alternativas posibles de sus cruces quedaban sometidas a esa férrea jerarquía.

Dice Vladimir Acosta que en la actualidad estamos en la complejidad de sociedades multiculturales y multiétnicas con una identidad por definir, pero de la que al menos tenemos claro que se trata en cualquier caso de una identidad viva y en constante movimiento. Hoy nuestras sociedades son, sí, multiculturales y multiétnicas, bastante ricas y complejas, pero siguen aún dominadas por esos viejos y arraigados prejuicios raciales heredados de la colonia, los cuales alimentan el racismo y la xenofobia.

- Bonilla, L. (2018): Mafaldas o zombies

Esta obra examina y reflexiona en torno a las diásporas juveniles en el siglo XXI. Plantea un esbozo de los jóvenes deben saber sobre los procesos migratorios y la reconfiguración del modo de producción económico mundial Globalización y mundialización. El texto citado es pertinente para esta investigación puesto que plantea el tema desde una perspectiva positiva de la migración de los jóvenes y del cómo debe ser abordada, no se detiene en satanizarla ni satirizarla. La migración según el autor está inserta en la dinámica capitalista del siglo XXI.

Bonilla reconoce la explosión de las tecnologías de la comunicación y la información, como parte del entramado del proceso de transición hacia la cuarta revolución industrial, con profundas consecuencias en el modo de existir y entender la construcción de ciudadanía y la convivencia. El discurso del autor deriva en un proceso de construcción de un nuevo prisma generacional que potenciará la construcción de identidad de nuestras naciones.

En sus conclusiones afirma que la cuarta revolución industrial llegó para modificar de manera radical el mundo que hemos conocido y por tanto, es imperioso apropiarnos de las innovaciones y tecnologías de la cuarta revolución industrial para poder no solo presentar resistencias sino fundamentalmente alternativas.

- Ruiz, M, Leon, Y, Pino, Rodriguez, R (2017): La educación para la identidad cultural: un reto para el profesor universitario.

El artículo presenta congruencias con el presente estudio, ya que su centro de interés es la identidad y el patrimonio cultural sobre la base de una problematización de la realidad social. Las co-autoras advierten como la globalización neoliberal impacta en el mundo de hoy en todos los órdenes.

La esfera de la cultura se ve particularmente afectada en la medida que este proceso amenaza con hacer desaparecer los valores autóctonos de nuestros pueblos.

La educación para la identidad cultural se constituye como una estrategia de respuesta a la llamada cultura de masas que ha cobrado auge a partir del siglo XX. En el trabajo se describe a la identidad cultural como una dimensión de la identidad nacional de los pueblos. De ahí que todos los elementos que le son esenciales y los cuales son dignos de resguardarse para las futuras generaciones, deben preservarse para que sea reconocido como el mismo pueblo que ha gestado su propio proceso histórico-cultural, y que esta construcción es permanente e inacabada.

Reflexionan las autoras y concluyen que la cultura de un pueblo se enriquece en el contacto con otras culturas, pero cuidando siempre el espíritu propio para no ser confundido ni absorbido por éstas. Es esencial que los ciudadanos pertenecientes a una nación tengan conciencia de sus raíces históricas, como herramienta para mantener la memoria más auténtica.

- Molina, M (2015): El concepto de historia en el pensamiento de Miguel Acosta Saignes

Este trabajo permite considerar que las ideas de este insigne pensador venezolano lograron dignificar los estudios culturales en Venezuela desde una perspectiva crítica que alentaba la voluntad para el análisis de nuestras raíces civilizatorias y de los pueblos actuales, con propuestas alternas de amplitud académica en función del respeto a la diversidad cultural de Venezuela y el mundo. Esta obra una excelente carta de navegación para el abordaje de estudios de identidad cultural nacional porque sistematiza diferentes investigaciones histórico-antropológicas de Miguel Acosta que relacionadas con este campo de conocimiento.

- Ley para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la República Bolivariana de Venezuela (2021):

Este instrumento legal en su artículo 3 define como ámbitos del patrimonio cultural inmaterial elementos relacionados de manera directa con la identidad cultural nacional:

- a) Las tradiciones y expresiones orales, incluidos los idiomas como vehículos del patrimonio cultural inmaterial, junto a la toponimia popular.
- b) Los usos sociales, rituales y actos festivos.
- c) Las artes escénicas, musicales, del espectáculo y representación.
- d) Los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo.
- e) La gastronomía, cultura culinaria y tradiciones culinarias.
- f) Los juegos tradicionales.
- g) Las técnicas artesanales tradicionales.
- h) Las formas tradicionales de producción comunal.
- i) La medicina tradicional.

2.1.3 - Definiciones conceptuales básicas

Desde el punto de vista teórico, es pertinente exponer las definiciones conceptuales preliminares de las tres (03) categorías de análisis enunciadas tanto en el título del trabajo, como en la descripción del problema. Por tanto se plantea una aproximación a las nociones de: a) cultura, identidad cultural y sentido de identidad cultural; b) migraciones; c) redes sociales.

El objeto de esta aproximación es facilitar una lectura precisa de esas nociones, sobre la base de sus particularidades de realización en el marco del problema de investigación, y por supuesto, del entramado de relaciones que se pueden producir de manera concreta entre las mismas en la estructuración de ese problema.

Dicho de otra manera, esta aproximación conceptual se elabora mediante el prisma del contexto en el cual se examinan las mismas. Es decir, sobre la base de una visión centrada en la praxis, entendida como actividad práctica no opuesta a la teoría, que se torna subjetiva y con ello le otorga sentido humano a los fenómenos, en la que lo sustantivo es la realización concreta de esas nociones abstractas en la dinámica social (Kosik, 1967).

a) Cultura, identidad cultural y sentido de identidad cultural

La cultura es definida por la UNESCO en la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales; México, 1982), de manera genérica e integradora -en una concepción tradicionalista de la noción-, como el conglomerado de elementos y de “rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ello engloba además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones”.

Pese a la existencia de diversas acepciones de la noción cultura, hay coincidencias en definir a la misma como un elemento vital del ser humano, ya que además de otorgar una concepción particular del mundo y de sí mismo como identidad individual y colectiva, esta última implica la diferenciación entre los colectivos con base en la diversidad y especificidad de sus respectivos proyectos y legados culturales compartidos (Giménez, 2012).

Entonces la cultura es entendida como “la respuesta a la pregunta quién soy, a nivel individual; o quiénes somos, a nivel grupal, étnico, nacional” (Vergara y Vergara, 2002. p. 79), la cultura permite una interpretación de la existencia subjetiva, ya que es la “red o trama de sentidos con que le damos significados a los fenómenos (...) el sentido que tienen los fenómenos y eventos de la vida cotidiana para un grupo humano determinado” (Austin, 2000 p. 9).

Tales circunstancias implican que lo cultural se configure y se interprete como un factor de gran significación en el tiempo histórico actual, signado un un punto de bifurcación civilizatorio enmarcado en los avances y las contradicciones del proceso de globalización y en la digitalización del mundo en el tránsito hacia la cuarta revolución industrial.

La cultura como referente de identidad individual y colectiva, proporciona una trama de elementos esenciales de forma y contenido a las tradiciones, costumbres, fiestas, conocimiento, creencias y marco de valores, cuyas dimensiones sociales derivan en un modo de vida, en cohesión social en torno a ese marco simbólico de signo comunitario (local, regional y/o nacional), creación de valor económico y un modelo de relación sociedad naturaleza, elementos que en conjunto estructuran un sentido de identidad cultural.

Por tal motivo, se asocia a la cultura con patrones de identidad, y la identidad cultural es una expresión orgánica de la memoria y del patrimonio material e inmaterial de un pueblo, y es un elemento definido histórica y socialmente -por ende es variable y puede ser vista como “un proceso abierto (...), que se encuentra en continua transformación” (Vergara y Vergara, 2002. p. 79); y que ejerce una doble funcionalidad, en primer lugar, de diferenciación entre grupos sociales; en segundo lugar de reafirmación respecto al otro diferente (Molano, 2007).

b) Migraciones

La migración es uno de los temas nodales del debate político y científico en el tiempo histórico actual, ya que se precisan conexiones entre la globalización capitalista contemporánea y las migraciones, como expresión de la relación orgánica (de esencia conflictiva) existente entre capital y trabajo, y del carácter nodal de esta relación con los flujos migratorios, pues estos últimos circulan bajo las mismas lógicas que las cadenas globales de valor (Mezzadra, 2005).

Además, porque los flujos de movilidad humana producen repercusiones que trascienden el umbral de lo estrictamente demográfico y asumen un carácter multidimensional, en la medida en que determinan variaciones sociales, económicas, políticas y culturales, así como impactos en materia de Derechos Humanos, tanto en las sociedades emisoras como en las receptoras.

Las múltiples repercusiones que producen las migraciones en la actualidad, en un mundo sumergido en una recesión económica de largo plazo, ha posicionado a la movilidad humana como un elemento conflictivo que sobrepasa las capacidades de gestión y autorregulación de las formaciones sociales.

Eso explica el por qué las narrativas políticas que determinan las licencias y prerrogativas (entendidos como derechos de excepción en la visión normativa de los Estados), así como la contención o proscripción de los flujos migratorios, estén dominados por un enfoque centrado en la gobernabilidad de este fenómeno.

No obstante, la existencia de campos de conflictos desborda a la esfera de las relaciones entre el poder estatal con su marco normativo y la población migrante con sus prácticas de insubordinación respecto a los controles políticos y jurídicos, así como a las violencias formales ejercidas por la fuerza pública y la institucionalidad, sino que también se expresan tensiones constituidas por choques en relación con el entramado de subjetividades de las sociedades civiles, lo que desencadena muchas veces en lógicas de opresión y en otras formas de violencia (Cordero, et al., 2019), tales tensiones son objeto de análisis en este trabajo, específicamente las tendencias de las mismas que giran en torno a la identidad cultural registradas en el espectro virtual de las redes sociales.

c) Redes sociales

Las denominadas redes sociales son objeto de un interés académico notable en la actualidad, en razón de que las mismas han producido cambios en el metabolismo del sistema de relaciones sociales, económicas, políticas y culturales de la humanidad (Bonilla, 2018), y han trastocado la geografía de esas relaciones, a partir de un entorno virtual que funciona como un canal de comunicación digitalizado que permite conexiones múltiples para el tránsito de flujos de datos e información a gran escala en tiempo real (Okazaki, et al., 2012).

Uno de los elementos de vanguardia de estos espacios de articulación o interacción social de carácter virtual -que se crean, se registran y se divulgan en el ciberespacio-, está vinculado con las amplias posibilidades de

producción e intercambio libre de contenidos libres, sean colaborativos o individuales, así como por facilitar la instauración de comunidades digitales según las propias necesidades de sus redes de usuarios, estos últimos, contrario a su papel pasivo en los medios masivos de comunicación tradicionales, en las redes sociales actúan como agentes de producción e interacción, que tienen la potestad de opinar y de generar procesos de retroalimentación (Flores, 2014).

Las redes sociales han sido concebidas como un nuevo modelo de comunicación humana (estructurado en torno a corporaciones que cumplen una función directiva y que acumulan plusvalía a partir de los flujos de información que transitan por estas herramientas), soportada en la masificación de la internet en el contexto de la revolución científico-tecnológica.

En este caso se trata de una comunicación digitalizada (condicionada por el uso de herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y por la red de internet como canal), cuya característica fundamental es la brevedad de los textos, así como la potencia de las imágenes y los sonidos, con lo cual se imprime una dinámica vertiginosa a las interacciones humanas (Bonilla, 2018).

El nuevo entramado de flujos de comunicación instaurada a partir de la irrupción de las redes sociales, trae consigo nuevas formas de relación entre los procesos simbólicos, y por ende, reproduce conflictos y nuevas tensiones entre los diversos grupos sociales que interactúan en las mismas. El espectro digital asume entonces la función de territorio en disputa, en el cual se reafirma o se reniega la existencia de los individuos y de los colectivos socioculturales.

Esta situación adquiere mayor relieve si se considera que las técnicas en general y las técnicas de información y comunicación en particular, han

sido factores decisivos en aspectos esenciales en el devenir histórico de las sociedades, en aspectos como el desarrollo de los modos de producción, intercambio y consumo; los modos de vida; las formas de organización social y las subjetividades (Santos, 2001).

Para referir un ejemplo, Pierre Levy (2007), señala que la invención de la escritura y su masificación significó una revolución en la medida en que determinó el modo de urbano, la constitución del Estado moderno, e incluso la cultura y las tradiciones científicas, ante lo cual se prevé que la revolución digital en la cual se enmarcan las redes sociales tenderá a desencadenar en cambios en las formas de producción cultural y la comunicación comparables y probablemente superadores de la revolución cultural dada por medio de la escritura.

Estos nuevos espacios de producción y recreación de las relaciones sociales se conciben como entornos simbólicos digitales por el mismo Levy, están integrados por un conjunto de datos y contenidos virtuales, que están registrados y fluyen en formato multimedia que tienen una expresión material y tangible mediante bases de datos, protocolos, programas, textos, hipertextos, imágenes, sonidos, videos, aplicaciones y portales.

Además se incluyen en este rango expresiones simbólicas de identidad cultural que se configuran en significados e interpretaciones, representaciones y conocimientos enmarcados todos en determinados marcos de valores asociados con la memoria y el patrimonio de los pueblos, es decir, con los imaginarios de la identidad cultural.

Ahora bien, resulta además necesario aproximarse al fenómeno del uso de las redes sociales en Venezuela. En ese orden de ideas, en el

Informe e-País en Venezuela (Julio, 2019)⁵, realizado por La Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Venezuela, referido a la penetración de internet refleja que Venezuela tiene 18.7 millones de usuarios que representan el 59% de la población nacional. Con base en los resultados del estudio realizado por la organización WeAreSocial.com, Hootsuite.com.

Según los datos registrados por la CEPAL, recogidos en el mencionado informe, el servicio que se considera primordial por parte de la población, ha ido en deterioro, debido a que la calidad de la navegación en Venezuela ha caído de manera notable en los últimos dos años, lo que se ha configurado como un obstáculo para potenciar el uso de este tipo de herramientas (especialmente en áreas periféricas).

En contracorriente a esa dinámica, se ha evidenciado el crecimiento de los medios sociales. Facebook se ha mantenido como el de mayor cantidad de usuarios y el de mayor flujo de interacción diaria; Instagram ha subido un 2.4% en su registro de usuarios; Twitter ha perdido 11% de sus usuarios y LinkedIn ha crecido. Pese a las deficiencias en la calidad del servicio de internet, Venezuela todavía posee unos 13 millones de usuarios en medios sociales, convirtiéndolo en uno de los países con gran comunidad digital, donde 9.7 millones de esos usuarios acceden desde los teléfonos móviles.

A pesar de que en 2018 el porcentaje de usuarios pasó de 55% a 59%, con un total de 18.778.584 de personas vinculadas a la red, sigue sin superar la media del continente, que registró el 67% en 2019. De los principales usos que le dan al internet, se destacan: Enviar y recibir correos:

⁵ <https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/informe-comercio-electronico-epais-ecommerce-venezuela-doc2021879311.html?idPais=VE>

88%; Realizar operaciones bancarias: 87%; Leer Noticias: 83%; Visitar Redes Sociales: 82%; Buscar Información Bancaria: 77%; Ver videos musicales: 67%; Buscar información de trabajo: 62%; Chatear: 62%; Publicar fotos: 59%; Realizar trámites gubernamentales: 58%.

En cuanto al uso de redes sociales, de acuerdo con el informe “Digital 2019: Venezuela”, realizado por Datareportal, Facebook encabeza la lista de plataformas con mayor presencia e influencia en el país con 12 millones de usuarios activos. Le siguen Instagram con 4,2 millones; LinkedIn, con 3.3 millones de usuarios y, por último, Twitter con unos 1,28 millones de usuarios activos mensualmente. Asimismo, el informe permite apreciar que la página de youtube, es el segundo portal más visitado en Venezuela.

2.2 Descripción del método

En este apartado se describen las orientaciones y premisas metodológicas que son importantes para el estudio del fenómeno. Como en toda investigación científica, el propósito aquí es generar un nuevo conocimiento a partir de la organización de la información recopilada mediante la metodología aplicada, lo cual le imprime carácter y rigor científico. Por tanto, se explica a continuación el procedimiento requerido para acercarse tanto al sujeto de estudio como a la realidad escogida para la descripción e interpretación del fenómeno.

En este sentido, es importante considerar que serán definidos aspectos relacionados con el paradigma de la investigación, la naturaleza de la investigación, paradigma de investigación, el método de la investigación, el diseño de investigación, el nivel de investigación, las unidades de análisis, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, así como el tratamiento, análisis y valoración crítica de los resultados.

2.2.1- Paradigma de investigación:

La presente investigación se enmarca e inscribe en el paradigma fenomenológico-interpretativo, el cual tiene como característica esencial y propósito el análisis de la realidad por medio de fenómenos sociales que son percibidos y registrados a través de experiencias subjetivas que admiten diversas formas de interpretación de la realidad y que se conciben como saberes, concepciones e imaginarios de individuos y de grupos sociales en un contexto social y cultural determinado (Martínez, 2011).

Desde el punto de vista epistemológico, la metodología con carácter cualitativo tiene su sustrato en la hermenéutica para reconocer a los agentes sociales como sujetos dialógicos, reflexivos y partícipes de su contexto; la fenomenología que entiende el conocimiento de la realidad como un elemento condicionado por las características del sujeto que percibe dicha realidad, por el sentido que le otorgan los individuos y los grupos sociales a sus realidades; y el interaccionismo simbólico, que entiende a las prácticas y las relaciones de la sociedad como una expresión de los significados que los sujetos le otorgan a los objetos y a las acciones (Monje, 2011).

De igual forma, la metodología cualitativa tiene la finalidad de producir conocimiento científico a partir de las interpretaciones, percepciones y significaciones de en torno a la realidad social, por parte de los sujetos -entendidos como agentes que participan y que experimentan esa realidad-. Por tanto, se puede afirmar que su naturaleza es esencialmente subjetiva, pues permite cotejar puntos de vista diversos respecto a hechos o fenómenos, con lo cual se desborda la racionalidad de verdades unívocas y absolutas inherentes al paradigma cuantitativo (Martínez, 2011).

En la metodología cualitativa se realiza un diálogo de saberes, experiencias, creencias, mentalidades, imaginarios y sentimientos de los sujetos que se conciben como elementos de análisis para la construcción del

conocimiento. Esto implica que las expresiones de los informantes exijan un ejercicio de abstracción y de categorización (González, 2013). En efecto, en el resultado de este ejercicio se encuentra la esencia de la aplicación de esta metodología para nutrir los campos científicos, en particular, las ciencias sociales.

2.2.2- El método de la investigación:

La aproximación al objeto y los sujetos de estudio se ha formulado a partir del método fenomenológico. En este método, la experiencia es el factor primordial para la comprensión e interpretación del mundo (Guedes y Moreira, 2009), ya que se plantea la exploración, descripción y comprensión de los fenómenos sobre la base de la percepción, las experiencias y los conocimientos de los sujetos, y se enfatiza en lo que los individuos tienen en común de acuerdo con sus experiencias en relación con un determinado fenómeno (Hernández, et al., 2014).

De acuerdo con Fuster (2019), el elemento nodal del método fenomenológico es la perspectiva del sujeto, y su implementación está organizada en cuatro (04) fases o etapas: i) Fase de aproximación previa para el esclarecimiento de presupuestos por parte del investigador; ii) Fase de registro y compendio de la experiencia; iii) Reflexión en torno a la experiencia; iv) Expresión coherente en un texto de las reflexiones. A continuación se describen cada una de las fases mencionadas.

2.2.3- Fases de la investigación:

En el desarrollo de la investigación, se consideraron las siguientes etapas o fases, enmarcadas dentro del método fenomenológico, las cuales se encuentran ajustadas al presente estudio a partir del modo en que son desglosadas por Martínez (2004):

i. Etapa previa

- Clarificación de los presupuestos: En esta parte de la investigación se debe aclarar la postura ante el tema por parte del investigador, por lo cual se deben considerar las actitudes, valores, creencias, presentimientos, conjeturas e hipótesis del tema estudiado. En cuanto a la presente investigación realizada dicha etapa consistió en la búsqueda de información, a través de un arqueo de fuentes documentales, sobre cultura e identidad cultural y estudios basados en la teoría de la acción y de la comunicación, así como relacionadas con la conducta, que permitieron precisar la concepción del sentido de identidad cultural y los elementos que la definen para la presente investigación.

ii. Etapa descriptiva o categorización

- Elección de la técnica o procedimientos apropiados: Para la recolección de los datos se consideran pertinentes la observación y la entrevista.
- Realización de observaciones y entrevistas: Se diseñó un guión de preguntas para encontrar expresiones del sentido de identidad cultural de migrantes venezolanos. Se desarrollaron cinco (05) entrevistas a migrantes seleccionados intencionalmente, además de (04) observaciones registradas en grupos de redes sociales.
- Elaboración de la descripción protocolar: Se utilizó una matriz para cada entrevista y observación, de tal manera que se pueda plasmar en detalle los datos e información obtenida.

iii. Etapa estructural o estructuración

- Lectura general de la descripción de cada protocolo: Se realizó lectura de manera consciente respecto a la información recogida, a través de una reflexión profunda de los elementos que realmente favorecen o dan sentido a la investigación desarrollada.
- Delimitación de las unidades temáticas naturales: a través de la identificación de manera exhaustiva las transiciones de significado, la variación temática y el cambio de intención del sujeto de estudio.
- Determinación del tema central que domina cada unidad temática: Se identificaron los significados que no se presentan inmediatamente ante nuestra observación y análisis, estructuración de cada tema central con las unidades de análisis para aclarar y elaborar un significado de cada una que permita ir relacionándolas y darle sentido al todo.
- Expresión del tema central en lenguaje científico: se realizó por medio del cruce de la información, para dar sentido o concepción científica desde el punto de vista psicológico, antropológico, sociológico, etc., a los temas centrales identificados.
- Integración de todos los temas centrales en una estructura particular descriptiva: En este paso se expone la percepción del nuevo conocimiento sobre el fenómeno estudiado a partir de la descripción de las unidades temáticas delimitadas, tomando de cada uno de los protocolos los significados de las unidades temáticas.
- Integración de todas las estructuras particulares en una estructura general: Se realiza una descripción sintética, pero completa del fenómeno estudiado a partir de la información obtenida, en la cual se describe la estructura general.

- Entrevista final con los sujetos estudiados: devolución a los participantes de los aportes desarrollados. Se presentaron los resultados a los sujetos, quienes validaron la información. En estas entrevistas finales se fortalecen las consideraciones en el producto obtenido.

iv. Discusión de los resultados o contrastación y teorización

Se desarrolló contrastación y teorización de los resultados de la investigación a partir de la visión de otros autores que han estudiado el fenómeno. Dentro de la presente investigación realizada, con la descripción del fenómeno de las expresiones del sentido de identidad cultural de migrantes venezolanos, se busca comprender el significado de las conductas e ideas de los migrantes en relación con la identidad cultural venezolana, es decir entender su significado funcional, pero para ello es preciso entender su relación con el todo, sin embargo, tal descripción explica fundamentalmente la forma en que se manifiesta el fenómeno en el contexto y lo que significa.

2.2.4- Diseño de investigación:

El proceso de investigación se rige por un plan de trabajo en el que se definen los mecanismos para la aproximación al objeto de estudio. El diseño de la investigación se refiere al “conjunto de decisiones estratégicas que toma el investigador relacionadas con el dónde, el cuándo, el cómo recoger los datos y con el tipo de datos a recolectar, para garantizar la validez interna de su investigación” (Hernández, et. al., 2014. p. 691).

El diseño de investigación tiene como propósito entonces definir con claridad las formas, rutas y medios para examinar su realidad, esto significa que deben precisarse de manera previa y coherente: las fuentes de datos e información, los procedimientos generales para el abordaje del problema, y las técnicas e instrumentos que se requieren y que son funcionales para la realización del trabajo de investigación.

En este caso se ha diseñado una investigación de campo, y se ubica dentro de este tipo porque de acuerdo con lo establecido por UPEL (2012) el diseño de campo constituye:

(...) el análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. (p. 18).

Se toma como realidad el contexto virtual de las redes sociales, y a partir de allí, se identifica el problema descrito, así como también desde esta realidad mediante informantes clave se obtienen los datos necesarios para interpretar, comprender y describir el fenómeno de estudio.

No obstante, dentro de esta investigación se requirió de manera significativa la revisión documental para precisar los elementos teóricos que permitieran analizar el problema encontrado en la realidad, considerando

además que el estudio del tema del sentido de identidad cultural es abordado sin profundidad y desde diversas perspectivas, por tanto, según Santander (2011): “La teoría acompaña todo análisis pues incide en nuestro modo de enfrentar el objeto de estudio, de problematizarlo, en las categorías conceptuales y, evidentemente, en cómo mirar los textos” (p. 215). Esto debido a que la teoría nos permite mirar y comprender mejor la realidad que se estudia.

2.2.5- Nivel de investigación

El presente estudio se enmarca dentro de una investigación de carácter y de nivel descriptivo. Este tipo de estudios tienen como premisa la búsqueda y la identificación específica de “propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice”, así como advertir “tendencias de un grupo o población” en un contexto determinado (Hernández et.al., 2014. p. 92).

La investigación de nivel descriptivo tiene como finalidad precisar algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos. Por tal motivo, en este nivel se emplean criterios sistemáticos que permiten establecer órdenes, comportamientos y/o tendencias que muestran la dinámica de un fenómeno en su realización sobre el contexto de investigación (Sabino, 1992).

Los estudios descriptivos permiten registrar y valorar la información recolectada, pero en este nivel de investigación, no se requieren comparaciones respecto a otros fenómenos. Sin embargo, sí son admitidas las estimaciones en relación con otras fuentes en torno a objetos de estudio similares; y sí se pueden “establecer relaciones entre los datos obtenidos, con el fin de clasificarlos en categorías (...) descriptivas” (Guevara, et al., 2020. p. 166), lo que implica procesos de construcción teórica.

2.2.6- Unidad de análisis

Se refiere al elemento específico o al conjunto de elementos que serán estudiados en el proceso de investigación, cuya delimitación se circunscribe a determinados individuos, organizaciones, periodos, comunidades o poblaciones, situaciones, piezas producidas, documentos (escritos o de multimedia), hechos, relaciones sociales, entre otras unidades susceptibles de valoración y de variación de acuerdo con las realidades socioculturales en las que actúan (Hernández, et. al., 2014).

Se trata de un aspecto nodal y decisivo del proceso de investigación, en razón de que: “Debe existir una coherencia entre el problema a investigar, los objetivos de la investigación, el enfoque teórico, las construcciones de las unidades de análisis y el proceso de contrastación empírica” (Lanzetta y Malegaríe, 2013. p. 11). Las unidades de análisis se diferencian de las denominadas unidades de muestreo, ya que las primeras aluden a elementos con cualidades y sentidos determinados, y las segundas se conciben como elementos pertenecientes a un conjunto.

Las unidades de análisis le otorgan sentido orgánico al estudio y además permiten precisar las mediaciones del análisis:

(...) desde su definición se delimita el universo de observación y por lo tanto se recorta el problema a investigar. Son los sujetos u objetos de estudio, son aquellos a quienes investigamos, pueden ser personas, cosas o productos de las personas. Son un elemento fundamental en la etapa de contrastación empírica (...). Los investigadores no observan todas las características de las unidades de análisis, observan solo aquellas vinculadas con la teoría” (Cohen y Gómez, 2003: 122).

Entonces la delimitación en tiempo, espacio (y en relación con una teoría referencial) de las unidades de análisis facilitan el proceso de abstracción en relación con la realidad concreta, y funcionan como la herramienta metodológica que permite establecer el qué se investiga, y además permite definir a quiénes se investiga, sobre la base de su interacción con un universo y una población previamente definidas.

En el caso del presente estudio, las unidades de análisis delimitadas son las siguientes:

- a) Sujetos: migrantes venezolanos residenciados en Colombia y usuarios habituales de redes sociales (el criterio para seleccionar los mismos está relacionado con una cualidad: se trata de profesionales con estudios universitarios titulados y con experiencia como docentes universitarios).
- b) Documentos de multimedia: registros de identidad cultural de migrantes venezolanos divulgados en el espectro virtual de redes sociales (específicamente de Facebook, Instagram, Youtube y Tik-Tok).
- c) Documentos: textos especializados del mundo académico- científico en los cuales se examinan las categorías centrales del presente trabajo.

2.2.7- Población y Muestra

Estos elementos actúan como los dispositivos que permiten precisar al conjunto de unidades de análisis que serán estudiadas, las cuales son entendidas como una totalidad orgánica; así como una porción representativa de ese conjunto o población -sea por su proporcionalidad en relación con el conjunto o por determinadas cualidades-, cuya función es suministrar datos e información.

A partir de esa función referencial, es necesario “establecer con claridad las características de la población, con la finalidad de delimitar cuáles serán los parámetros muestrales” (Hernández, et. al., 2014. p. 174), ya que el proceso de delimitación del sistema objeto de análisis, así como de identificación de las fuentes de información requiere el mayor rigor posible.

Conceptualmente, la población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones (Ibíd.), en relación con el problema de investigación, con sus unidades de análisis, con su sistema de variables. Incluso en el marco de estudios cualitativos (como el del presente trabajo), la población puede ser definida sobre la base de criterios mediados por los presupuestos teóricos que rigen el estudio. En tal caso, los resultados no pueden extrapolarse al universo o población, pues se examinan muestras que se utilizan con propósitos específicos de la investigación (Lanzetta y Malegaríe, 2013).

La población en este trabajo de investigación está integrada por un conjunto heterogéneo definido y entendido como un sistema indisoluble de sujetos y objetos. Los sujetos se circunscriben a migrantes venezolanos residentes en Colombia que registran en redes sociales expresiones simbólicas de identidad cultural. Mientras que los objetos definidos son: el espectro digital- virtual en el que se producen esas interacciones; y el sustrato teórico elaborado en torno al fenómeno objeto de análisis.

Por su parte la muestra “es en esencia, un subgrupo de la población. (...) un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población” (Hernández, et.al., 2014. p. 175). Es decir, es una sección del universo examinado, en cuya existencia están contenidas una “determinada cantidad de unidades de análisis”, a través de las cuales se pueden interpretar características sistémicas de la población de ese universo (Lanzetta y Malegaríe, 2013. p. 15).

Por la naturaleza cualitativa del presente estudio, la muestra se define sobre la base de criterios no probabilísticos, los cuales “suponen un procedimiento de selección orientado por las características de la investigación, más que por un criterio estadístico de generalización” (Hernández, et al., 2014. p. 189). Por tal motivo, los procedimientos no se definen o se realizan de manera mecánica, ni responden a criterios de probabilidad, sino que forman parte del proceso de toma de decisiones del investigador en función de determinada concepción teórica que rige y soporta el estudio.

En relación con estas premisas el muestreo diseñado para la realización de esta investigación para la delimitación de la muestra de sujetos es de tipo intencional en el caso de los sujetos de estudio, delimitados a cinco (05) informantes clave, insertos en el contexto social y cultural del estudio, y seleccionados a partir de su conocimiento y de su criterio potencial para reflexionar en torno al fenómeno objeto de análisis.

Mientras tanto, para la delimitación de los objetos concebidos como unidades de análisis, tanto los registros en el espectro virtual de las redes sociales, como los cuerpos de conocimiento elaborados por las comunidades científicas, se recurrirá al muestro teórico, una herramienta de la teoría fundamentada como herramienta metodológica para el análisis, la cual permite al investigador “construir categorías en las que poder profundizar,

para luego orientar el proceso hacia la selección de aquellas unidades y dimensiones que permitan obtener una mayor cantidad y calidad de información” (Lanzetta y Malegarie, 2013. p. 16).

Los informantes clave que constituyen las personas que facilitaron datos e información para nutrir la presente investigación serán referidas bajo anonimato por discreción respecto a sus posturas ante el tema desarrollado, sin embargo, se pueden identificar de la siguiente manera:

Tabla 1. Informantes clave seleccionados para el estudio

N.	Informante	Género	Edad	Título de pregrado	Título de postgrado	Experiencia en docencia universitaria
1	Migrante venezolana de Zulia (4 años de haber migrado a Bogotá, Colombia)	F	36 años	Licenciada en Educación, mención Castellano y Literatura (Universidad de Los Andes)	Magíster en Literatura Iberoamericana y del Caribe (Universidad de Los Andes)	6 años
2	Migrante venezolana de Mérida (2 años de haber migrado a Cali, Colombia)	F	35 años	Licenciatura en Letras, mención Lengua y Literatura Hispanoamericana y Venezolana (Universidad de Los Andes)	Magíster en Literatura Latinoamericana (Universidad de Los Andes) Especialista en Políticas Públicas y Justicia de Género (CLACSO)	8 años
3	Migrante venezolano de Caracas (4 años)	M	37	Licenciado en Historia de la Universidad Central	Magister en Letras (Universidad Simón)	11 años

	de haber migrado a Bogotá, Colombia)		años	de Venezuela	Bolívar)	
					Doctor en Letras (Universidad Simón Bolívar)	

4	Migrante venezolano de Táchira (3 años de haber migrado a Bogotá, Colombia)	M	37 años	Político (Universidad de Los Andes)	Magister en Ciencias Sociales (Universidad Central de Venezuela) Especialista en Estado, Gobierno y Democracia (CLACSO)	11 años
----------	---	---	---------	-------------------------------------	--	---------

5	Migrante venezolana de Barinas (7 años de haber migrado a Cali, Colombia)	F	41	Administradora de Empresas (Universidad Católica del Táchira)	Especialista en Planificación, Desarrollo y Gestión de Proyectos (Universidad de Monteávila)	2 años
----------	--	---	----	---	--	--------

2.2.8- Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Los procesos de investigación requieren de la recopilación de información y de datos, y funcionan como un eslabón para la valoración - sea de naturaleza cuantitativa o de esencial cualitativa- de las unidades de análisis en su contexto como precondition para obtener el conocimiento científico (Yuni y Urbano, 2014).

Para los estudios cualitativos, el registro de datos es tan relevante como para los cuantitativos. No obstante su finalidad no radica en medir variables o en elaborar análisis estadísticos, sino que apuntan hacia la recopilación de datos para su procesamiento como información cuyo origen es la expresión de los informantes, quienes transmiten “conceptos, percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, experiencias y vivencias manifestadas en el lenguaje de los participantes, ya sea de manera individual, grupal o colectiva”. La finalidad en este caso es analizar y comprender esas expresiones, de manera de responder a los interrogantes de la investigación y recrear nuevo conocimiento científico (Hernández et al., 2014. p. 396-397).

Para Hernández y Duana (2020), las técnicas de recolección de datos “comprenden procedimientos y actividades que le permiten al investigador obtener información necesaria para dar respuesta a su pregunta de investigación” (p. 52). La dimensión de las técnicas está condicionada por un proceso de toma de decisiones para seleccionar las más viables y pertinentes de acuerdo con los objetivos de la investigación.

En cuanto a las opciones para el diseño de técnicas en relación con los tipos de investigación, cabe subrayar que:

las técnicas de recolección de los datos pueden ser múltiples. Por ejemplo, en la investigación cuantitativa: cuestionarios cerrados, registros de datos estadísticos, pruebas estandarizadas, sistemas de

mediciones fisiológicas, aparatos de precisión, etc. En los estudios cualitativos: entrevistas exhaustivas, pruebas proyectivas, cuestionarios abiertos, sesiones de grupos, biografías, revisión de archivos, observación, entre otros (Hernández et al., 2014. p. 14).

Para efectos de la realización de este proceso de investigación, se plantea en primer lugar, la observación, que de acuerdo con Hernández, et al. (2010)

La observación cualitativa no es mera contemplación (“sentarse a ver el mundo y tomar notas”); implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones (p. 411).

Desde el punto de vista cualitativo, la observación precisa del conocimiento profundo del contexto, supera el hecho de captar alguna sensación o imagen para convertirse en un acto reflexivo, que incluye tomar conciencia y establecer un contraste abstracto-concreto de la realidad y sobre los datos, modos, prácticas e informaciones que requieren ser registrados para estudio del fenómeno.

En segundo lugar, el diseño e implementación de entrevistas, ya que estas permiten al investigador “acceder a hechos, descripciones de situaciones o interpretaciones de sucesos o fenómenos” (Yuni y Urbano, 2014. p. 82). En particular a entrevistas semiestructuradas, la cual se sustenta en un guión o marco de referencia correspondiente con los objetivos del estudio y se crean condiciones de confianza para que el informante se involucre de manera directa con el tema (Lanzetta y Malegaríe, 2013. p. 20). “En el desarrollo de la entrevista, se van planteando los interrogantes sin aferrarse a la secuencia establecida previamente, permitiéndose que se formulen preguntas no previstas pero pertinentes” (Ibíd, p. 83).

En tercer lugar: un análisis de tipo intertextual, el cual “relaciona diferentes tipos de texto y discursos en sus contextos específicos (...). Lo que se intercambia no solo son palabras y discursos, sino los mundos que

construyen el discurso” (Fairclough referido por Marinkovich y Benitez, 2004. p. 127), en torno a contenidos digitales (registrados en redes sociales). El interés particular en la aplicación de este análisis radica en apreciar las convenciones existentes en torno al sentido de identidad cultural en migrantes venezolanos.

Y en cuarto lugar, un análisis documental como herramienta para contextualizar el fenómeno, a partir del examen de fuentes secundarias para la formulación de teoría fundamentada, esta última concebida como teoría recreada a manera de categorías, sobre la base de hallazgos que surgen a partir de los datos registrados en el proceso de aproximación hacia las unidades de análisis delimitadas (Hernández et al., 2014).

El análisis documental, se formula como una estrategia metodológica de investigación científica para indagar antecedentes teóricos de un objeto de estudio determinado con la finalidad de recrearlo en relación con la realidad analizada. En palabras de los referidos Yuni y Urbano (2014):

el análisis documental le permite al investigador ampliar el campo de observación y enmarcar la realidad objeto de investigación dentro del acontecer histórico; lo cual amplía la captación de los significados que nos permiten mirar esa realidad desde una perspectiva más global y holística (p. 100).

En síntesis, el análisis documental es un elemento de mediación para captar e identificar el movimiento complejo multidireccional entre lo concreto y lo abstracto, mediante el cual es posible conjugar las expresiones observables de las unidades de análisis, así como sus formulaciones conceptuales como construcciones teóricas elaboradas social e históricamente.

En cuanto a los instrumentos, estos se constituyen como los artefactos a través de los cuales se recopilan y se organizan los datos obtenidos por medio de las técnicas. Para el caso de estudios cuantitativos los

instrumentos cumplen una función de medición, mientras que para los análisis cualitativos su propósito es el registro de información. “Los instrumentos de registro refieren al dispositivo intermediario entre las variables operacionalizadas y la realidad a trabajar. Éste define el modo en que el investigador va a interpelar a su objeto de estudio” (Lanzetta y Malegaríe, 2013. p. 19).

En el presente estudio se plantea el diseño y el empleo de instrumentos diferenciados según las secciones del objeto de estudio examinadas. En la primera sección, una matriz de registro de observación. En la segunda sección, una guía de entrevista para el registro de las expresiones de los informantes clave. En la tercera sección, una matriz para el análisis intertextual de contenidos digitales. Y en la cuarta sección, fichas y cuadros de registro cuya finalidad es la elaboración de una matriz de conceptos y otra matriz para definir e identificar variables, dimensiones e indicadores sobre la base de la estrategia de teoría fundamentada.

2.2.9- Recolección de Información

La recolección de información se concibe como un proceso dentro de la investigación que busca recabar datos que den cuenta de la naturaleza del fenómeno, en este paso el investigador agudiza sus capacidades, habilidades y analiza sus errores y debilidades, lo cual permitirá observar y registrar la realidad estudiada con concentración y disciplina.

Hernández et al. (2014) indican que la recolección de datos, en el área cualitativa no pretende medir variables, sino obtener datos de personas, seres vivos, comunidades o situaciones con la finalidad de comprenderlos y dar respuesta a las preguntas de la investigación.

Por tanto, se desarrollan la observación, la entrevista, el análisis intertextual y análisis documental, cuyas técnicas permitieron obtener una información base del fenómeno. Como instrumento de recolección de información en las técnicas aplicadas se utilizaron: el diario de campo, el guión de preguntas, matriz de registro y grabador.

2.2.10- Procesamiento de los datos

El procesamiento de los datos en la investigación fue de forma manual mediante matriz de relatos, que para Fernández (2006) contiene la composición analítica de lo expuesto por los informantes. Para el caso de las perspectivas de las informantes clave se dispone en una matriz de relatos que contiene (4) columnas divididas para identificar el protocolo (entrevista 1, entrevista 2, entrevista 3, entrevista 4 entrevista 5, observación 1, observación 2, observación 3 y observación 4), la unidad temática, la transcripción de la entrevista y la expresión en lenguaje científico, esto siguiendo el procedimiento en las fases del método fenomenológico.

Tal como se plantean las fases del método fenomenológico se sigue la ruta metodológica: etapa previa, etapa descriptiva o categorización, etapa estructural o estructuración, discusión de resultados o contrastación y teorización. Se inicia con la categorización que implica la transcripción de las observaciones y las entrevistas, se divide en unidades temáticas, y posteriormente se asignan categorías y subcategorías descriptivas. Lo más importante de este proceso radica en que "(...) exprese con diferentes categorías y precise con propiedades adecuadas lo más valioso y rico de los contenidos protocolares," (Martínez, 2004, p. 271). Cada categoría permite establecer relaciones hasta conformar una estructura.

No obstante, se precisó además de una codificación de los instrumentos que permitieron organizar mejor los datos y ubicar con mayor facilidad las unidades de análisis dentro de los protocolos, de esta manera se emplean (06) seis dígitos, cuyo significado es el siguiente:

- Los dígitos 1 y 2: Migrante asignado a un número, M1, M2, M3, M4, M5

- Los dígitos 3 y 4: Tipo de instrumento. ES (Entrevista semiestructurada)/ OD (Observación directa).
- Los dígitos 5 y 6: Año 2022: 22

Ahora bien, en lo que respecta a la estructuración se realiza para alcanzar el nivel de organización teórica que será corolario del estudio, en este paso se integran las categorías menores en más generales y comprensivas. En este sentido, "(...) la estructura podría considerarse como una "gran categoría", más amplia, más detallada y más compleja, como el tronco del árbol que integra y une todas las ramas." (Martínez, 2004, p. 276). La estructura de la investigación permite sistematizar y organizar el conocimiento hallado en relación con el fenómeno.

Seguidamente los conocimientos obtenidos dentro de la estructura pasan por la fase de contrastación, la cual consiste en relacionar los resultados con los referentes teóricos y de este modo explicar el fenómeno estudiado. Es importante destacar que se establece un diálogo entre los autores que han precedido la investigación realizada porque de allí surgen las conclusiones y la perspectiva que dentro de la presente investigación se plantea en relación con el fenómeno del sentido de identidad cultural de migrantes venezolanos. (Martínez, 2004).

En cuanto a la teorización se demuestra el esfuerzo a través del contraste de ideas, conceptos, desde diversas perspectivas, y de esta manera, poder explicar la realidad estudiada, por lo cual, "las actividades formales del trabajo teorizador consisten en percibir, comparar, contrastar, añadir, ordenar, establecer nexos y relaciones y especular; es decir, que el proceso cognoscitivo de la teorización consiste en descubrir y manipular categorías y las relaciones entre ellas" (Martínez, 2004, p. 279).

El nivel de la teorización, cuyo proceso de transición de datos a teoría exige el amplio desarrollo de las capacidades mentales del investigador, es al mismo tiempo, un modo de crear y producir intelectualmente que debe ser protegida y registrada por quien lo realiza, debe difundirse en diversos espacios académicos y científicos para su reconocimiento, por tanto, la teorización dentro de esta investigación se convierte en elemento significativo y novedoso para el área de estudio.

2.2.11- Valoración crítica de los resultados

Respecto a la rigurosidad de una investigación resulta necesario establecer criterios como: la validez y la confiabilidad. De acuerdo con Montero (2006), los criterios empleados por la investigación cuantitativa que principalmente es llevada a cabo usando el método hipotético deductivo no son aplicables a la investigación cualitativa, por lo cual afirma que “los conceptos de validez, confiabilidad, generalización y objetividad no forman parte de esta investigación”. (p. 53), esto no quiere decir que no existan otros criterios de rigor metodológico específicos de este tipo de investigación y en algunos casos equivalentes a la investigación cuantitativa.

Por esta razón, la claridad en los aportes teóricos del investigador, es decir, la explicación clara sobre la selección de los participantes, así como de los medios de análisis utilizados y el contexto en el que se realiza el estudio, contribuye en minimizar los sesgos de la investigación. De acuerdo con Hernández, et al. (2014), se denomina dependencia a esta forma de confiabilidad cualitativa que no se mide a través de un coeficiente, pero si se verifica la sistematización en la recolección de datos y el análisis realizado.

Por consiguiente, una investigación cualitativa tiene un alto nivel de validez cuando internamente se observa, se valora o aprecia la realidad que se estudia y no otra cosa, pero también tiene una validez externa, que consiste en tratar de indagar sobre la aplicabilidad de las conclusiones de un estudio en grupos similares. (Martínez, 2004).

La validez de la presente investigación está conformada por la triangulación en la percepción que ofrecen los actores sociales participantes sobre la realidad estudiada y que permitieron la construcción de un análisis integrador para la descripción del fenómeno, a través de los significados y símbolos contruidos por personas diferentes, conscientes y con capacidades intelectuales idóneas para comprender su realidad, que

participan activamente en el espacio virtual y en cuyas percepciones se encuentran elementos claves relacionados con el sentido de la identidad cultural de migrantes en Colombia.

III PARTE

ANÁLISIS DE HALLAZGOS

En la tercera parte del presente trabajo se llevará a cabo la exposición sistemática de los hallazgos y resultados registrados y procesados en el marco del análisis realizado en este trabajo, los cuales están estructurados y se han desarrollado sobre la base de los objetivos de investigación y de acuerdo con los referentes teóricos y el marco metodológico.

En una primera vertiente de hallazgos (sobre la base de la teoría fundamentada), se presentará una reflexión en torno a la identidad cultural venezolana en el tiempo histórico actual. Por tanto, se exponen algunas consideraciones teóricas de la identidad cultural (con una lectura crítica y problematizadora del contexto), en relación con elementos sistémicos y sustantivos del mundo contemporáneo, con especial énfasis en la globalización como fenómeno hegemónico en las últimas décadas, y de la transición hacia la denominada Cuarta Revolución Industrial.

Para el desarrollo de esta primera vertiente, se expone inicialmente un análisis de los imaginarios de la identidad cultural venezolana. En tal sentido se establecen de manera sistemática: la relación orgánica entre la construcción subjetiva de imaginarios sociales como hitos e ideas centrales en la configuración de la identidad cultural nacional; la función y la importancia de esos imaginarios en la cristalización de la identidad cultural; las premisas de método en la construcción de teoría para para la aproximación a los imaginarios sociales respecto a la identidad cultural nacional; la identificación de los imaginarios sociales en torno a la identidad cultural venezolana.

Posteriormente se realiza una reseña de contenidos registrados en plataformas de redes sociales con un criterio de selección sustentado en tres indicadores: que hayan presentado una divulgación masiva, que hayan motivado interacciones explícitas de migrantes venezolanos, y que en los mismos se mencionen, clasifiquen y/o describan atributos de identidad cultural nacional.

El propósito de este apartado consiste en reconocer en los símbolos del discurso socialmente construido y difundido en gran escala, ideas centrales, imágenes o etiquetas que distinguen a las prácticas, los hábitos, los valores y las interacciones sociales del pueblo venezolano, bajo el entendido de que estos atributos adjudicados son elementos mediadores de sus relaciones sociales y de sus actos de comunicación.

Una segunda vertiente de esta tercera parte del trabajo de investigación, se centra en la construcción de nuevo conocimiento a través de la descripción del sentido de identidad cultural, en este caso enunciado mediante entrevistas estructuradas por los informantes clave seleccionados como fuentes primarias y referentes intersubjetivos para la creación de un análisis integral e integrador de ese sentido de identidad cultural, en relación con el proceso la teoría fundamentada derivada de la indagación documental, y por supuesto, con las consideraciones teóricas definidas en la primera vertiente.

En el proceso de descripción del sentido cultural se delimitaron los programas culturales y el discurso como variables- dimensiones esenciales. Por tal motivo, los apartados que permiten el despliegue de esta vertiente se dirigen hacia la definición de esos programas culturales a través de sus indicadores (planes, recetas y fórmulas culturales); y hacia la interpretación del discurso y sus indicadores (significado, interacción social y contexto) como elementos clave del sentido de identidad cultural de las expresiones de

identidad cultural registradas en redes sociales por parte de migrantes venezolanos residenciados en Colombia.

3.1 La identidad cultural en el tiempo histórico actual

En la segunda parte de este trabajo, se definió a la identidad cultural como *una expresión orgánica de la memoria y del patrimonio material e inmaterial* de un colectivo social (sea de escala nacional, regional o local), que demarca fronteras y reafirma la existencia respecto al otro diferente; pero es preciso añadir que la identidad cultural -por medio de diversos mecanismos-, además permite la preservación y modelación de esa memoria colectiva, le otorga sentido a sus prácticas, y proyecta el futuro de la existencia en torno a propósitos esenciales (Baczko, 1991).

A partir de la problematización y la conceptualización elaboradas en la primera y la segunda parte del presente análisis, la identidad cultural se entiende también como un elemento que “patentiza el derecho a la existencia, coexistencia y el desarrollo de distintas formas de cultura” (Díaz, 2019. p. 153); y como “sentido de pertenencia y diferenciación que se construye en las prácticas cotidianas y rituales de una comunidad” (Mc Gregor, 2004. p. 113).

A través de la identidad cultural, se recrea y se transforma la producción de símbolos en dos grandes vertientes: la primera centrada en el entramado de prácticas sociales que expresan signos y contenidos, pero que además están condicionadas por un marco normativo y regulador del comportamiento de los sujetos; y la segunda en la significación que se le asigna a esas prácticas, precisamente lo que se denomina el sentido de la identidad cultural en esta investigación.

En efecto, se comprende la identidad cultural desde esta investigación como un proceso subjetivo que implica el sentido que desarrollan los sujetos de manera individual, dicho proceso contempla la autoasignación de un repertorio de atributos culturales compartidos con un grupo social, en su memoria y prácticas, así como la delimitación contrastiva y diferenciadora en

relación con otros sujetos mediante la interacción y la comunicación.

Esta definición contrasta con los discursos teóricos y políticos que adversan e interpelan la validez y la vigencia del concepto de identidad, en particular el de identidad nacional (Cruz, 2006), surgidas en el marco de las crisis de legitimidad y de gobernabilidad que erosionaron a los Estados nacionales (Jessop, 2017), así como de las transformaciones de carácter estructural devenidas ante la emergencia del denominado proceso de globalización, entre las que sobresalen de acuerdo con un análisis politológico de Juan Carlos Monedero (2012):

- a) nuevos sistemas de relaciones políticas que desbordaron los poderes estatales;
- b) nuevas lógicas de funcionamiento de los circuitos económicos-financieros, con lo cual se instauraron nuevas dinámicas de redes y flujos de materia, fuerza de trabajo e información;
- c) nuevos imaginarios sociales en torno a lo nacional.

Ciertamente bajo la corriente de la globalización del modelo neoliberal y la instauración del posmodernismo como paradigma para la legitimación de este proyecto en el ámbito de las ciencias sociales (Kohan, 2004), se cuestionaron las nociones de identidad y de patrimonio cultural en el espectro de lo nacional, o en el mejor de los casos se produjeron nuevos significados de las mismas. En palabras de Ahumada (2000. p. 11):

La posmodernidad con su consecuente pérdida (y reinención) de categorías, fragmentaciones, diversificaciones y heterogeneidades, produjo entre otras, la crisis del objeto de representación de lo nacional. El país o la nación, en revisión, provocaron que los textos escriturales fundantes: tanto literarios como históricos, fueran desgastándose en su significación como explicación última (...).

Este fenómeno de socavamiento de los signos y de las bases cognitivas de la subjetividad se aceleró ante la irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación, auspició la instauración de un complejo industrial cultural por parte de agentes hegemónicos mundiales, con el

propósito de imponer el modelamiento de los comportamientos sociales y la estandarización de los referentes culturales a escala mundial (Bonilla, 2018).

Sin embargo, desde una perspectiva de largo plazo y un sentido estratégico, este proceso de transformaciones metabólicas tan vertiginoso como drástico, no determinó la negación o la destrucción de las identidades culturales en su realización concreta y tampoco en su calidad de categoría teórica, sino más bien su resemantización sobre la base de su revalorización como elemento sustantivo de la memoria y de la realización material-espiritual de las comunidades nacionales, regionales o locales (Britto, 2018).

Por otra parte, esta revolución tecnológica ha propiciado la adaptación e incorporación de amplias capas de población a nuevos circuitos y nuevos canales de información pertenecientes al denominado ecosistema digital, con lo cual se han generalizado de manera ecuménica determinados sistemas de valores, creencias, rituales, patrones de conducta, y símbolos culturales de origen metropolitano, pero de manera dialéctica, también se han producido fenómenos de integración social para visibilizar y preservar elementos de patrimonio inmaterial.

Los nuevos canales digitales de comunicación tendrían dos funciones medulares en este proceso dialéctico: “por un lado, como transmisores de nuevas tendencias y valores culturales entre personas de todo el mundo y al mismo tiempo, como vehículo de cohesión entre comunidades que consiguen, gracias a ellos, reforzar los vínculos culturales que definen su identidad” (Vaquerizo, 2018. p 14).

En ese contexto, y en relación directa con el objeto de estudio del presente trabajo, la digitalización de las relaciones ha facilitado también conservar los vínculos familiares, comunitarios, sociales y culturales -estos últimos como referentes de identidad-, de la población migrante en el mundo contemporáneo, y con ello, se han configurado las denominadas *diásporas*

virtuales, “formadas por individuos alejados en miles de kilómetros, pero vertebrados por una identidad común y reconstruida desde un punto de vista simbólico en la distancia” (p. 15), lo que ha permitido la preservación y/o reconstrucción simbólica de esos sujetos y de sus comunidades, sobre la base de la conservación de interacciones con su identidad cultural y con sus sistemas de relaciones.

Esta circunstancia se puede advertir en el registro de las entrevistas efectuadas a informantes clave -orientadas primordialmente al estudio de los siguientes apartados, pero útil y pertinente para el presente análisis, ya que se expusieron puntos de vista en relación con su característica común (su condición de migrantes), quienes señalaron que en este tránsito “te enfrentas a un proceso muy similar a un duelo, cuando pierdes a alguien, es como si se fragmentara tu identidad” (M1ES22).

Esta fragmentación implica una experiencia compleja de reconstrucción de nuevas formas y nuevos proyectos de vida, y con ello, de nuevos marcos de relaciones y de nuevos significados a la existencia, permite incorporar el proceso de migración como un escenario que impacta a los sujetos en las formas de concebirse dentro del mundo.

Ante una realidad tan compleja, la identidad cultural, y de manera simultánea el patrimonio, han adquirido entonces nuevos significados. Además de las fricciones devenidas en el marco del referido proceso de globalización, en las últimas décadas estas categorías han enfrentado un escenario de turbulencias sistémicas:

- i) una gran recesión económica que ha implicado la impugnación del orden social pero también de las estructuras cognitivas que soportan ese orden (Roberts, 2017);
- ii) la transición hacia la Cuarta Revolución Industrial, signada por la superposición de realidades y contenidos culturales que reconfiguran ideologías e imaginarios sociales (Bonilla, 2018);

iii) El gran reseteo de la sociedad mundial, precipitado por la irrupción de la pandemia del coronavirus y sus múltiples impactos sobre las relaciones económicas, políticas y sociales en todo el mundo (Schwab, 2016).

Globalización, crisis económica, transición hacia un nuevo estadio tecnológico, y gran reseteo de la sociedad mundial, son los signos del tiempo histórico actual. En ese entramado, las sociedades han experimentado una estandarización en sus patrones de consumo cultural y una erosión de los propios cimientos culturales, en medio de una confrontación entre la homogeneidad fomentada por la cultura global y la exuberancia de la diversidad cultural.

Tal confrontación ha configurado nuevas racionalidades que han determinado cambios en la subjetividad colectiva, en la producción cultural y en la identidad como atributo de los grupos sociales “que posibilita anular los efectos planetarios de la globalización y de utilizarlos de una manera positiva” (Bauman. 2010. p. 20), todo un proceso evolutivo en el que se reconoce como un elemento para la reafirmación de la existencia y como un medio para la construcción de una concepción ética que reconoce el carácter plural y exuberantemente diverso de las culturas y que fomenta relaciones de interculturalidad (Molano, 2007).

De manera inexorable, el vértigo de un tiempo histórico de crisis y transiciones han generado cambios cognitivos sin precedentes en la historia de la civilización humana -tanto por su profundidad como por su intensidad-, con lo cual se han trastocado los referentes de certeza en lo político, lo social, lo económico y lo cultural, y como es lógico, se han dado variaciones en los constructos.

No obstante a la existencia de ese escenario de impugnación permanente de los referentes que pretenden explicar las realidades, la identidad cultural es un concepto vigente y revitalizado, quizá precisamente

por la complejidad en la que se inserta. La identidad sigue siendo “un elemento cohesionador (a nivel simbólico) por más que se haya complejizado por procesos como la globalización, el impacto de los medios masivos y el desgaste simbólico de lo nacional” (Ahumada, 2000. p, 18).

Por supuesto, no se trata de una noción exenta de contradicciones, pero actualmente es un campo de interés de estudios antropológicos, históricos, sociológicos, psicológicos y políticos, es decir, es un ámbito de investigación fértil y sustancioso para las comunidades científicas en el mundo de hoy. En la presente investigación, ese análisis tiene su génesis en la valoración de la identidad cultural venezolana.

En ese orden de ideas, resulta oportuno referir valoraciones vinculadas con esta noción de identidad cultural venezolana, expresadas por los informantes clave en su proceso de examinarse y autoexplorarse como sujeto sobre lo que significa ser venezolano. Allí se remite al sentido de pertenencia, y se reflexiona en torno al surgimiento de emociones y remembranzas en torno al lugar *donde fuiste parte, donde creciste, donde están tus recuerdos, tu memoria... Y... es parte de lo que tú eres, y eso te acompaña a todas partes* (M1ES22). En torno a esta memoria se dibujan expresiones de añoranza, de apego hacia lo que significan los lazos, nexos, circunstancias que les ha construido como personas. Dicho de otro modo, se traza un mapa de la identidad cultural desde el lugar, las circunstancias de vida y el aprendizaje.

3.1.1 – Imaginarios de la identidad cultural venezolana

Elaborar una caracterización de la identidad cultural de la nación venezolana constituye todo un desafío, ya que la densidad y la inmensidad de los registros documentales relacionados con ese tópico, hacen que plantearse tal empresa sea equivalente a escalar el *Pico Bolívar* (se requiere todo un tratado para abarcar esa vastedad de referentes y antecedentes); y por otra parte, que la intensidad de los debates en torno a esa noción desde distintas miradas disciplinares, diversas posiciones filosóficas y divergentes lecturas que en ocasiones resultan antagónicas, sea análogo con el tránsito fluvial por la totalidad de la cuenca del majestuoso (extenso, vertiginoso y sinuoso) *Padre Río Orinoco*.

Sin embargo, resulta indispensable precisar y definir los imaginarios sociales de la identidad cultural nacional, concebidos como elementos de las representaciones sociales que se hallan en la memoria de los sujetos, cuyo soporte permite el análisis del sentido de las expresiones de identidad cultural de migrantes venezolanos en el contexto de sus sistemas de relaciones sociales y culturales en la cotidianidad, y en este caso con especial interés, de los contenidos y los discursos de identidad registrados por esta población mediante redes sociales.

Esa definición se concibe como un ejercicio de abstracción constituida a partir de los presupuestos teóricos, ontológicos, epistemológicos y axiológicos del investigador, en diálogo con el sustrato del conocimiento científico formulado en la materia objeto de análisis por parte de sobresalientes y prestigiosos autores. Sin pretensiones de fabricar un inventario o de emplear el sincretismo, sino por el contrario, de plantear la elaboración de un análisis crítico sobre la base de la teoría fundamentada, en contraste con la realidad social- cultural percibida y concebida en el tiempo histórico actual.

a)- Identidad cultural e imaginarios sociales

Con base en esas premisas, en una aproximación inicial, la identidad cultural se entiende como un elemento esencial de las naciones, y su constitución está determinada por la dinámica histórica y social (Mosonyi, 1994). Para constituirse como tal, toda sociedad erige una identidad, lo que le permite “estructurar un conjunto de rasgos definitorios que permitan distinguir entre lo que le pertenece y lo que le es externo” (Britto, 2018. p. 16).

Por tanto, los fundamentos de lo nacional, son proceso y producto de su devenir histórico como totalidad orgánica, así como de los imaginarios sociales y de la memoria de su población, ya que los cimientos de una nación se edifican “en la medida que las comunidades sociales adquieren conciencia de su herencia histórica” (Vargas y Sanoja, 2013. p. 19).

Lo histórico y el entramado de imágenes construidas socialmente se reconocen como factores clave para la configuración y reconfiguración permanente de las identidades culturales nacionales. Estas últimas adquieren una función sustantiva en la medida en que la identidad “constituye una ideología unificadora que usan los grupos sociales para darle significado a su presente, empleando elementos culturales del pasado (real o mítico-simbólico)” (Vargas y Sanoja, 2012. p. 121).

La identidad cultural según los autores, actúa entonces como un factor de naturaleza dinámica que tiende a potenciar el sentido de pertenencia y la cohesión social respecto a lo nacional. En sintonía con esos postulados, Maritza Montero (1984) conceptualiza a la identidad como:

“el conjunto de significaciones y representaciones relativamente permanentes a través del tiempo que permiten a los miembros de un grupo social que comparten una historia y un territorio común, así como otros elementos socioculturales (...) reconocerse como relacionados con los otros (...). La identidad nacional sería también una de las

formas de la identidad social (...), basada en elementos socioculturales compartidos y formando parte de un sistema de representaciones, cuya imagen nacional sería una de sus expresiones” (p. 677).

En esencia, la identidad de una nación es el sentido que se le otorga a un conjunto de elementos o rasgos culturales compartidos que en conjunto estructuran un imaginario social, a través de los cuales se concibe la existencia propia de esa nación y se establecen códigos cognitivos de diferenciación y de fronteras (no necesariamente de manera homogénea y mucho menos de forma mecánica) en relación con otras nacionalidades.

Otras posturas definen a la identidad como el “conjunto dialéctico de especificidades - tanto objetivas como subjetivas— actuantes dentro de una sociedad, por pequeña que ella sea y por menores que sean sus diferencias aparentes respecto de otras colectividades” (Mosonyi, 1982. p. 277), y aseveran que esta se configura y se realiza como “un constructo social de carácter simbólico (Ahumada, 2000. p. 10).

La existencia de esa identidad está determinada por una relación de sentido de pertenencia en torno a una realidad geográfica, social y cultural determinada, “un país, una ciudad o un barrio, una entidad donde todo lo compartido por los que habitan ese lugar se vuelve idéntico e intercambiable” (García- Canclini, 1989. p. 177). Es decir, la identidad está integrada a imaginarios soportados en lo territorial y en el marco de relaciones sociales y afectivas de los sujetos.

Por otra parte, el precitado Britto García (2018. p. 40), profundiza en elementos medulares de la identidad al referir y sugerir como conveniente la valoración realizada por Héctor Díaz Polanco, en la cual el autor plantea que las identidades son:

i) de carácter histórico, ya que estas «se conforman en contextos complejos que incluyen la presencia de otras culturas respecto de las cuales se define la propia pertenencia»;

- ii) de naturaleza dinámica, en razón de que la identidad está expuesta a cambios, adaptaciones y reconfiguraciones internas;
- iii) de contenido heterogéneo, por la existencia de fricciones entre sus grupos internos;
- iv) de tipo múltiple, en la medida en que incluye diversos grupos para estructurar sociedades de gran complejidad.

b)- Función e importancia de los imaginarios sociales

Los imaginarios son procesos subjetivos surgidos en el marco de la realización social- cultural de las comunidades humanas, ya que las sociedades crean y recrean de manera permanente sus propias representaciones globales, entendidas como ideas e imágenes que sustentan y estructuran la identidad de esas sociedades. Definir una identidad implica delimitar el territorio e instaurar fronteras en relación con los otros distintos y ajenos a ese territorio (Baczcko, 1991).

Por su parte, Hernández- Mora (2002) postula que un imaginario social se entiende y se constituye como:

“una de las fuerzas reguladoras de la vida colectiva que no solamente indica a los individuos su pertenencia a una misma sociedad, sino que además define con bastante precisión los medios inteligibles de sus relaciones con ésta, con sus divisiones internas, con sus instituciones (...)” (p. 82).

Los imaginarios como toda producción de origen y esencia social, están condicionados por los sistemas de valores y los marcos normativos - ambos entendidos como códigos colectivos de naturaleza dinámica- de las comunidades en las que se desarrollan, pero también por el entramado simbólico que determina su configuración.

Es decir, los imaginarios expresan un sentido orgánico en relación con la vida social de los sujetos y con la creación- recreación de su identidad. En este marco, hay coincidencias con Backzo (1991. p. 22), cuando asevera

que: “Lo social se produce a través de una red de sentido, otras tantas referencias por medio de las cuales los individuos se comunican, tienen una identidad común, designan sus relaciones con las instituciones (...)”.

En concordancia con esas formulaciones, se puede afirmar que los imaginarios además de producir representaciones globales sobre la existencia de un colectivo social determinado (en este caso de alcance nacional) cuyo registro se efectúa a través de una trama de símbolos compartidos, funciona como un elemento de autorregulación de esa existencia y de los sistemas de relaciones que se establecen y que le otorgan una noción de orden a ese colectivo.

En palabras de Maritza Montero: se insiste en que toda cultura está asociada de manera indisoluble con una carga y un entramado de símbolos que funcionan como dispositivos de regulación social: “una normatividad que rige las expectativas acerca de lo que es positivo y negativo en la conducta de sus miembros. Toda cultura crea modos de vivir y modos de actuación” (Montero, 1984, 287).

Entonces los imaginarios en torno a la cultura favorecen la cohesión y la unificación de la sociedad, como instrumentos para la transmisión y reproducción de la identidad cultural. Esta situación determina que la esencia de lo nacional se renueve y se reproduzca por medio de “las formas de representación, las maneras como todo grupo social se imagina que es y se representa a sí mismo, (...) para la reproducción de la identidad y forman parte de cualquier ideología que subyace en los procesos de identificación (...)” (Vargas y Sanoja, 2012, 121).

Bajo ese prisma, los imaginarios sociales se reconocen como una expresión subjetiva de la identidad cultural de una nación, es decir, en relación con una territorialidad, con una historia, con un proyecto y con determinadas ideas sobre su propia existencia; y además funciona como un

factor de carácter simbólico para la unidad y la cohesión social de lo nacional.

c)- Premisas para la aproximación a los imaginarios sociales de la identidad cultural nacional

Ahora bien, antes de entrar en materia e identificar con precisión y claridad los imaginarios de la identidad cultural de la nación venezolana, es necesario suscribir dos tesis de enorme vigencia: la primera de Esteban Emilio Mosonyi, quien aseveró que Venezuela no posee “una identidad nacional plenamente conformada, pero sí identidades parciales bien delineadas (...), de cuyo diálogo perpetuo está asomando tímidamente un ser colectivo de características más definidas (1982, p. 161); la segunda de José Ignacio Cabrujas (referido por Ahumada, 2000), quien subrayó la existencia de un abismo entre la realidad y el marco cultural instaurado en el país.

De igual manera, es pertinente señalar que el referido Mosonyi (1994), como punto de partida de su caracterización de la identidad nacional venezolana, realizó de manera acertada una impugnación de un conjunto de mitos registrados y divulgados de manera fecunda -hasta constituirse como narrativas fatalistas- en el espectro de las ciencias sociales. Según el autor, se trata de siete (07) preconcepciones falsas o prejuicios que obstaculizan la comprensión de este concepto y sus implicaciones, ante lo cual es necesario acotar que:

- i) Es falso que el pueblo venezolano carezca de identidad;
- ii) Es falso que hablar de identidad e identificación nos remita a la noción de lo uniforme y de lo inmutable;
- iii) La identidad nacional no tiene por qué privilegiar a cualquiera de sus componentes étnicos;

- iv) Pese a la importancia extraordinaria del mestizaje, la identidad nacional no se agota en ese proceso;
- v) Es falso e inoperante situar la identidad nacional en el plano del presente con prescindencia del pasado;
- vi) Es incierto que la afirmación de la identidad nacional constituya, de por sí, un planteamiento patriotero o chauvinista;
- vii) No es verdad que la identidad nacional sea un concepto políticamente limitante. Por el contrario, asumirla plenamente una exigencia impostergable de nuestro porvenir como pueblo.

En resumen la mirada dialéctica de Mosonyi rompe con visiones que niegan la propia existencia intersubjetiva de la identidad nacional, se opone a las lecturas reduccionistas que conciben a la identidad como un elemento homogéneo, se deslustra de sesgos en los que se privilegian determinadas construcciones étnicas para definir a lo venezolano.

De igual manera desborda la mirada esencialista que percibe al mestizaje como el núcleo originario de la identidad, reniega de las narrativas ahistóricas que pretenden enunciar una identidad nacional ajena a su devenir social; cuestiona de las posiciones que asumen el estudio de la identidad como un acto nacionalista; y desmiente las hipótesis que perciben a la identidad como una noción que restringe el ejercicio de la política.

Sobre la base de las premisas teóricas y de método que sustentan las tesis de Mosonyi y Cabrujas subrayadas inicialmente; y también de las impugnaciones ante prejuicios en las comunidades científicas en torno al tópico de la identidad esbozadas por el propio Mosonyi; se plantea una tentativa de identificación de los imaginarios de la identidad cultural de la nación venezolana, entendidos como un elemento referencial clave para la comprensión del sentido de las expresiones de identidad cultural de la población venezolana.

d)- Los imaginarios sociales en torno a la identidad cultural venezolana

Es momento de precisar e identificar cuáles son los imaginarios sociales fundamentales que se han creado y recreado en el espectro del mundo académico y de las comunidades científicas -como principales productores de registros documentales centrados en el estudio de ese concepto-, en su relación con la identidad cultural de la nación venezolana.

Para tal efecto se presentará una síntesis -con una vocación integradora- de las conclusiones fundamentales de un conjunto de trabajos de investigación originarios de diversas áreas del conocimiento centrados en el análisis de los imaginarios sociales de la identidad de la nación venezolana.

En ese ámbito según Acosta los pioneros fueron autores como Salazar (1979) y Montero (1984). En la última década, sobresalen en primer término -por su orden cronológico- el análisis comparativo realizado por Yorelis Acosta (2015) sobre la base de encuestas de percepción; y en segundo término, es necesario resaltar un denso y extenso estudio de Luis Britto García (2018) que será registrado y analizado en el presente apartado.

Para categorizar los imaginarios sociales más significativos de la identidad de la nación venezolana, los autores mencionados recurren a calificativos vinculados con determinados arquetipos de conducta social. Esto responde al criterio de que “La construcción de identidades sociales se realiza tomando en cuenta la existencia de etiquetas, que representan agrupamientos sociales, en relación con los cuales se desarrolla cierto grado de identidad, es decir, un sentimiento de similitud, pertenencia y apego” (Salazar, 2001. p. 126).

Precisamente esas etiquetas son las que atribuyen ideas o imágenes que expresan patrones de conducta y de actitudes, de creencias y valores, así como de tradiciones y hábitos. En coherencia con el criterio de exposición del mencionado trabajo de Acosta, se registran y se clasifican de manera relativa entre positivos y negativos los imaginarios sociales de la identidad nacional venezolana más representativos que se recopilaron en dichos estudios, y además, para realizar una actualización en la materia, se agregan las valoraciones precisadas por Luis Britto García como conductas del venezolano (Ver Tabla N.º2).

De acuerdo con la extensamente documentada investigación de Britto, las raíces de esta conducta tienen su origen en las huellas vigentes de la herencia cultural de las comunidades originarias; en la supervivencia de prácticas comunitarias instauradas por poblaciones mestizas en el marco del proceso de conquista y colonización (tales como las denominadas cayapas); y más recientemente en una tradición política signada por relaciones de clientelismo a través de dádivas.

Otras etiquetas de signo relativamente positivo (ya que según el mismo Britto: toda virtud puede ser tratada como un defecto y viceversa, por ejemplo la generosidad es frecuentemente vinculada con prácticas como el derroche) que se repiten en los estudios que sirven como sustrato para este apartado, están relacionados con: la alegría, la simpatía, la amabilidad y el afecto espontáneo en sus formas de trato (Salazar citado por Acosta, 2015), el ser amistoso a priori (Acosta, 2015), y el humor como elemento característico de sus códigos de interacción (Britto, 2018).

Según el mismo Britto, la simpatía y la amabilidad tienen que ver con predisposiciones instintivas en la conducta de la población venezolana, con una personalidad nacional amigable y jovial. Mientras que el humor “compendia más que cualquier rasgo nuestra actitud hacia el mundo y hacia

nosotros mismos” (p. 556). Es un dispositivo que funciona como una respuesta ante determinadas circunstancias, incluso frente a las adversidades: “El humor es relativización de todos los valores. Humor es defensa propia contra lo que la vida tiene de insoluble (...). El humor es participativo. Una humorada es un acertijo que requiere decodificación” (p. 557), por tanto, el humor tiene un sentido.

Tabla N°2: El imaginario social del venezolano en relación con atributos de su identidad cultural

El imaginario social del venezolano en relación con atributos de su identidad cultural		
Autor	Etiquetas positivas	Etiquetas negativas
Salazar (1979)	Alegres	Flojos
	Afectuosos	
	Simpáticos	Irresponsables
	Generosos	
Amables		
Montero (1984)	Generosidad	Pasividad
		Incompetencia
	Coraje	Autoritarismo
		Fatalismo
	Igualitarismo	Pesimismo
		Violencia
	Carencia de sentido histórico	
Acosta (2015)	Amistosos Trabajadores Bellos	Irresponsables
	Identificados con el país	Flojos
	Humildes	
	Políticos	
Britto (2018)	Generosidad	Viveza Alcoholismo Narcisismo y consumismo
	Humor	Ludopatía Violencia

Elaboración propia: datos registrados de Acosta (2015) y Britto (2018).

El humor en el discurso del venezolano actúa como un reflejo, como una chispa que emerge de manera inesperada e intempestiva, y rompe con los esquemas lineales en los procesos de interacción. Frecuentemente sirve

como metáfora de hechos y de fenómenos a través de recursos literarios como la metáfora, la hipérbole o el símil, irrumpe como un medio para expresar de manera jocosa algo que en términos regulares puede resultar embarazoso -muchas veces se usan frases de doble sentido con una carga simbólica de sexualidad-, o se emplea para romper el hielo o aliviar tensiones sobre la base de juegos de palabras que se burlan de los propios problemas (por ejemplo, las referencias humorísticas a la crisis económica son recurrentes).

En cuanto a otros atributos relativamente negativos, sobresale la persistencia de dos etiquetas, la de flojos e irresponsables (presentes en el registro realizado por Salazar en 1979 y el de Acosta en 2015). Estas etiquetas tienen su origen en prejuicios elaborados a partir de sesgos en la época de la conquista y la colonia y por ende tienen una carga histórica de racismo.

No obstante, estas etiquetas se han preservado en la Venezuela contemporánea, sobre la base del metabolismo económico nacional creado y recreado en torno a la actividad petrolera y a la renta derivada de esa actividad, con lo cual se ha instaurado un imaginario de país rentista que obtiene una riqueza sin mayor esfuerzo (Quintero, 2016), en un marco social regentado por un Petro Estado omnipotente que se percibe como el responsable de garantizar altos niveles de consumo para su población (Terán, 2014). Allí se ubica también la etiqueta de narcisismo y consumismo registrada en la clasificación de Britto García.

De acuerdo con Acosta, se registran “autopercepciones negativas de la gente y del país, al considerar a los venezolanos como flojos e irresponsables, pero al mismo tiempo, hospitalarios, alegres y simpáticos” (2015. p. 69). Es decir, esas percepciones dan cuenta de interpretaciones

heterogéneas en torno a la personalidad y las conductas que identifican a la población venezolana.

En ese sentido, Britto cita un conjunto de estudios en torno a los imaginarios sociales de la identidad nacional. Para citar tres de estos, refiere un estudio pionero de Salazar realizado en 1970, en el cual se concluye que los principales atributos de los venezolanos son *Flojos 55%; Apasionados 49%; Generosos 45% y Temperamentales 40%*. Por otra parte, cita una investigación de Marrero elaborada en 1986, en la cual se registra que el 47% de los encuestados está de acuerdo con la afirmación de que los venezolanos son flojos, y un 39% la rechaza. Mientras que en una encuesta de percepción sobre el gusto de los venezolanos, desarrollada por GIS XXI en 2016, en la cual “solo un 10% eligió como rasgos distintivos Somos más trabajadores, responsables. Pero solo un 4%, eligió Somos más irresponsables, flojos, vagos” (2018. p. 587). No se trata entonces de categorías plenamente admitidas, sino de rasgos tendenciales que se han posicionado como etiquetas y que son susceptibles de variación.

En vinculación con estas conductas negativas, el estudio de Montero reseña a la pasividad y la incompetencia como elementos que pueden acentuar y profundizar esos atributos, mientras que Britto García registra el alcoholismo y la ludopatía como prácticas sociales que condicionan de manera perjudicial la conducta del venezolano y que potencialmente devienen en la búsqueda del éxito con el menor esfuerzo, así como en conductas sociales lesivas asociadas con la irresponsabilidad.

De igual manera, algunos de los trabajos considerados (Montero 1984 y Britto 2018), estiman a la violencia como una atribución de “larguísima tradición histórica” (Britto, 2018. p. 532) que se ha exacerbado en las últimas décadas a partir de una elevada percepción de violencia e inseguridad. Por supuesto, la violencia se entiende como un factor negativo percibido

socialmente en los imaginarios de la identidad nacional, con lo cual se ponen de manifiesto problemas de integración y convivencia.

Cabe subrayar que esta etiqueta ha producido enormes perjuicios a la población migrante de origen venezolano en el tiempo histórico actual, ya que funciona como un estigma generalizado que es adjudicado a esta población de manera automática, tanto en las relaciones interpersonales inherentes a la cotidianidad, así como en las relaciones laborales y en las dadas en los espacios de socialización, y por supuesto, también en las interacciones dadas en las redes sociales que son de especial interés en el presente trabajo de investigación.

En conjunto, estos atributos se conciben entonces como sellos que distinguen e identifican las conductas del pueblo venezolano, los cuales tienden a configurar los imaginarios socialmente contruidos respecto a la personalidad de la identidad cultural nacional, es decir, constituyen una referencia subjetiva -y por ende abstracta- que pretende explicar las formas de actuar y de ser de los venezolanos en el contexto de sus prácticas y sus relaciones sociales, bajo la premisa advertida por Mosonyi, de que esas etiquetas no se expresan de manera uniforme en la totalidad de la población (por tal motivo toda generalización resulta arbitraria), y también que esos atributos no son inmutables, con lo cual se rompe con las visiones fatalistas y ahistóricas que plantean taras irreversibles.

3.1.2 - Atributos de identidad cultural registradas por migrantes venezolanos mediante redes sociales

En el presente apartado se reseñarán un conjunto de productos audiovisuales (05), concebidos y valorados como expresiones de identidad cultural nacional registradas mediante redes sociales, en razón de cinco (05) criterios:

- i) que las ideas centrales giren en torno a atributos que identifican a la población venezolana;
- ii) que en el discurso- contenido de esos productos se realicen referencias al proceso migratorio venezolano vigente en la actualidad;
- iii) que el producto haya sido objeto de interacciones explícitas por parte de usuarios que se manifiestan como integrantes de comunidades de migrantes venezolanos.
- iv) que la divulgación de esos materiales haya registrado una proyección masiva.
- v) que el canal de divulgación sea diverso

En tal sentido, se procedió a examinar el espectro de las redes sociales de mayor presencia e influencia para los venezolanos. De acuerdo con el portal *statista* (actualizado en mayo de 2022), a pesar de dificultades vinculadas con la calidad de la red de internet, en Venezuela existen 15,45 millones de usuarios activos en redes sociales, una cifra que en proporción que supera el promedio regional.

En relación con los canales de redes sociales examinados, estos fueron definidos a partir de su alcance y tráfico en Venezuela. En tal sentido, se debe acotar que *Facebook*, *Instagram* y *Twitter* son las plataformas de interacción virtual que tienen mayor influencia y mayor proyección por sus cantidades de usuarios; mientras que *Youtube* se destaca como la segunda página más visitada en la red. Por su parte, el diario de circulación nacional

Últimas Noticias (10/06/2022)⁶, subrayó que la aplicación Tik- Tok es la red social de mayor crecimiento en el país durante los últimos años.

Como se señaló anteriormente, la búsqueda de contenidos de divulgación masiva, cuyas expresiones estuvieran centradas en describir, clasificar, enumerar o mencionar a través de etiquetas, atributos de la identidad cultural venezolana registradas a través de conductas, hábitos, prácticas y también de las tramas de símbolos que se perciben en los discursos y en las formas de interacción de la población venezolana.

Con base en esas premisas se realizó un proceso de preselección de diez (10) contenidos digitales, los cuales fueron evaluados a partir de los criterios mencionados, con la finalidad de elegir cinco (05) productos (Ver Tabla N.º 3), los cuales en conjunto acumulan más de 2,2 millones de visualizaciones. Durante ese proceso, se decidió considerar únicamente contenidos audiovisuales, ya que estos tienen en este tipo de productos es factible precisar las escalas de difusión y de reproducción en las comunidades virtuales.

Para efectos del análisis de esos productos, se diseñó una matriz en la cual se registraron en primer lugar las fuentes de la información y algunos datos relativos a su alcance en redes sociales; mientras que en segundo lugar se clasificaron los aspectos medulares para el análisis: el conjunto de atributos adjudicados a la identidad cultural venezolana a través de etiquetas, así como las observaciones preliminares del investigador en torno a esas etiquetas.

En cuanto a la caracterización de los productos objeto de reflexión, vale señalar que los cinco (05) registros de contenidos tienen una carga de

⁶ <https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/datos-un/datos-un-los-venezolanos-preferimos-instagram-pero-tiktok-viene-creciendo/>

humor explícita. En tres casos sus realizadores y/o divulgadores son humoristas (Emilio Lovera, Moncho Martínez y Benjamín Rauseo conocido en el mundo del espectáculo como El Conde del Guácharo), todas personalidades famosas de la industria cultural venezolana con trayectoria en los medios de comunicación, en particular de la televisión nacional (con proyección internacional).

Tabla N.º 3: Expresiones de identidad cultural de migrantes venezolanos mediante redes sociales

Expresiones de identidad cultural de migrantes venezolanos mediante redes sociales			
Canal de RRSS	Personalidad de influencia	Título del producto	Alcance de divulgación
Youtube (VY1OD22)	Erika Goncálvez (youtuber: 92k suscriptores)	10 cosas de venezolanos	617k visualizaciones;
Youtube (VY2OD22)	Emilio Lovera (humorista: 240k suscriptores)	Stand Up sin fronteras	383k visualizaciones
Facebook (VF1OD22)	El Conde de El Guácharo (humorista: 340k suscriptores)	Así somos los venezolanos	544k visualizaciones
Instagram (VI1OD22)	Moncho Martínez (humorista: 1,1M de suscriptores)	Así somos	322k visualizaciones
Tik Tok (VT1OD22)	Alejandro Carmona (influencer: 274k suscriptores)	¿Qué es ser un venezolano?	352k visualizaciones

Fuente: elaboración propia a partir de contenidos seleccionados

Es importante subrayar, que en el caso de Lovera y de Rauseo, estos son reconocidos por construir discursos con etiquetas sesgadas en las que se resaltan conductas negativas del venezolano. No obstante, su posicionamiento en el consumo cultural de la población (evidente ante la

divulgación e interacción masiva de sus contenidos), redonda en que sus construcciones simbólicas relacionadas con la identidad cultural nacional sean de interés en este análisis.

Otro elemento digno de mencionar está vinculado con el origen de los relatos, ya que en dos de los casos se trata de discursos divulgados por sujetos de otras nacionalidades. En el producto *Así somos* (registrado en Instagram), se presenta la disertación de un mexicano en torno a actitudes características de su esposa venezolana. Mientras que en el producto *Qué es ser un venezolano* (difundido a través de Tik Tok), se trata de una narración hipotética de un colombiano.

Ahora bien, para efectos de exposición de las expresiones culturales de origen venezolano en los productos seleccionados, se realizará un análisis intertextual a partir de las categorías o etiquetas utilizadas en los discursos examinados para caracterizar elementos esenciales de la identidad nacional, los cuales se aprecian por medio de actitudes, conductas, hábitos, creencias, valores y prácticas. Estos elementos serán reseñados y comentados a continuación con base en los presupuestos teóricos que soportan a este trabajo de investigación.

La primera cualidad que sobresale en la valoración de los productos objeto de análisis, es la generosidad. Esta etiqueta es una de las más recurrentes para designar conductas de la identidad cultural venezolana. Este atributo resultó destacado tanto en el estudio documental efectuado en el apartado anterior, como en la observación y el registro de atributos expresados en contenidos de redes sociales de este apartado:

- i) “los venezolanos somos panas” (VY122), en referencia a actitudes de altruismo y benevolencia con los semejantes;
- ii) mientras que en otros contenidos se afirma que una característica que nos identifica respecto a la región de América Latina es que “los

venezolanos somos generosos” (VY222). Asimismo se postuló que “somos solidarios” (VT122).

En segundo lugar es necesario recalcar el buen humor, un atributo predominante también en el estudio documental (subrayado especialmente por el estudio de Luis Britto García como un elemento esencial de la personalidad básica del pueblo venezolano), y además, uno de los más aceptados por propios extraños como elemento de la identidad nacional.

En una acepción muy particular, como un dispositivo para enfrentar y superar las dificultades: “Los venezolanos beben en la misma copa la alegría y la amargura; hacen música de su llanto y se ríen de la música; toman en serio los chistes y hacen chistes de lo serio. (...) para ellos nunca hay problema” (VT122); “dispuesto siempre para el humor, aún en momentos de tragedia” (VY222); “siempre nos reímos de nuestras desgracias” (VY122).

Mientras que en otra acepción, el humor se entiende como una conducta recurrente en las prácticas cotidianas y como un aspecto de la identidad nacional: “los venezolanos somos puro joder y echar vaina” (VF122). A la hora de presentar un esbozo general de las conductas que nos caracterizan, siempre resulta explícito ese buen humor, ya que “somos alegres, a todo le sacamos un chiste” (VY122); y lo nuestro siempre es “gozar un pullero” (VY222).

En tercer lugar, hay que señalar la utilización frecuente y persistente de la hipérbole (exageración de cantidades, cualidades y características de cualquier hecho o cosa) como un recurso narrativo para designar a lo venezolano como lo mejor del mundo. “la mujer venezolana es la más bella (...). Somos los campeones del mundo en tomar cerveza, (...) y los mejores conductores ebrios del mundo (VY222); “Somos los que mejor manejamos rascados en el mundo” (VF122).

La exageración es un medio para exaltar lo venezolano, este recurso está presente con frecuencia en el momento de establecer comparaciones respecto a otros países, de valorar elementos del patrimonio natural venezolano o de los platos tradicionales, en escenarios de competencia en los que se asigna a los representantes nacionales una superioridad a priori, así como a la hora de manifestar percepciones en torno a fenómenos sociales y también de elaborar descripciones de las realidades.

Esa auto percepción genera toda una narrativa de grandeza en torno a lo nacional en relación con otros países: “Los venezolanos se comparan en todo y son los más arrechos en todo. (...) Todo lo venezolano es superior. (...) Nunca pierden los venezolanos” (VI122); “no se les ocurra discutir con ellos, jamás. Son algo así como el pueblo escogido por ellos mismos”. “son hiperbólicos y exagerados, lo venezolano es lo mejor del mundo” (VT122).

En cuarto lugar, se enfatiza el carácter contradictorio de la personalidad y de las conductas de los venezolanos como elemento de su identidad cultural. La referida práctica de producir humor en medio de circunstancias hostiles o complejas: “siempre nos reimos de nuestras desgracias” (VY122); el venezolano es “jodido pero feliz” (VY222); “individualmente son simpáticos e inteligentes y en grupo son gritones y apasionados (...) el venezolano ama a la contradicción, llama monstruos a las mujeres hermosas y bárbaros a los eruditos” (VT122).

La contradicción determina que en un discurso o un estudio se encuentren de manera simultánea atributos divergentes. Por ejemplo en el trabajo de Acosta (2015), se asignan etiquetas excluyentes: por una parte se sentencia que el venezolano es trabajador (es el segundo rasgo más registrado en la encuesta de percepción que sustenta ese estudio), y al mismo tiempo, en el mismo documento se asevera que la población venezolana se caracteriza por ser irresponsable y floja.

En quinto lugar, se hace referencia al gusto por las festividades y el consumo de alcohol (tópico destacado también por Britto García en su precitado estudio), como un elemento común y recurrente en las prácticas que identifican a la población venezolana: “Lo que nos gusta a nosotros es el bochinche. (...) Los venezolanos somos fiesteros” (VF122); “nos encantan las fiestas (...), tenemos una habilidad extraordinaria para socializar con el alcohol (VY222); “somos muy rumberos (...). Celebramos todo. (...) Somos puro bochinche (VY122).

Por último, hay dos etiquetas de signo hedonista que se reiteran en el análisis documental del apartado anterior, y en el registro de expresiones de identidad cultural de este apartado. Se trata de la ludopatía -planteada de igual manera por Britto García-: “nos encantan los juegos de azar” (VY222); y el uso de metáforas de doble sentido vinculadas a tópicos e imágenes de sexualidad, “a todo le buscamos el doble sentido” (VY122).

En resumen, la generosidad, el buen humor, la hipérbole, la contradicción, el gusto por las fiestas “somos rumberos” (VY122), la ludopatía y el doble sentido como código de interacción, son las etiquetas más significativas registradas en relación con expresiones de identidad cultural en redes sociales de los productos digitales examinados.

Cabe señalar, que los atributos divulgados y visualizados de manera masiva a través de redes sociales, guardan cierta coherencia con los resultados y hallazgos generales de las producciones teóricas originadas en procesos de investigación -de diverso signo y en escalas temporales diacrónicas- realizados en el mundo académico. Por tanto, aunque no hay evidencia del empleo de técnicas rigurosas para la creación y la fundamentación de esos contenidos digitales (cuyo interés más bien parece dirigirse hacia proyectarse y lograr una difusión de gran escala), resulta evidente que existe una lectura relativamente común y tácitamente

consensuada entre los imaginarios dominantes de agentes del complejo industrial cultural y las formulaciones teóricas en torno a la identidad nacional desarrolladas en el contexto de las comunidades científicas.

3.2- Sentido de identidad cultural

Dentro de las diversas expresiones del ser humano todo aquello que se permite experimentar a través de los sentidos recibe no solo una connotación corporal, sino que además influye en la creación de información, contenido y significado. Desde este último aspecto, se considera de particular interés esta noción en el presente estudio para interpretar y describir el fenómeno del sentido de identidad cultural de migrantes venezolanos.

Por tanto, de modo de poder desglosar esta disertación se realiza una contrastación del concepto de sentido, luego se establece la relación que existe entre el sentido y la cultura, para finalmente hacer una aproximación a las distintas expresiones del sentido de identidad cultural de migrantes venezolanos que se encuentran en Colombia y de la difusión de dichas expresiones en el contexto de redes sociales.

Al hablar de sentido es preciso aclarar que esta concepción es desarrollada dentro del presente estudio, porque se considera como un elemento esencial en el cúmulo de prácticas y relaciones que establecen los sujetos en sus prácticas cotidianas, pero además y en particular en el mundo actual, a través de los sistemas virtuales de comunicación e interacción entre los que sobresalen por su carácter masivo las denominadas redes sociales.

Por tanto, se entiende el sentido como el “conjunto amplio de aspectos teleo-afectivos, valoraciones y repertorios culturales sobre el cual se establece el significado y necesidad de una práctica para quienes las ejecutan” (Aritzia, 2017, p. 225). En el sentido se combinan los propósitos, las motivaciones, conocimientos, lo que es considerado como bueno, el deber ser, acuerdos legitimados por un colectivo, todo esto en función de las prácticas, pero también de las relaciones y vínculos que se establecen.

Un aspecto importante del sentido “está ligado a una situación concreta afectiva por parte del sujeto” (Montealegre, 2004, p. 246). A través del afecto se revela que más allá de las estructuras y sistemas objetivos en el que están inmersos los sujetos, la subjetividad que se produce en el marco de situaciones concretas permite la construcción de horizontes de sentido en los conocimientos y las prácticas, lo cual favorece la posibilidad de preservarlos en el tiempo y que sean reproducidos a través de la cultura como parte de una necesidad humana.

Así pues, la experiencia humana y todo lo que se va edificando en función de tal experiencia implica reflexiones en relación con las razones que impulsan a los sujetos a desarrollar sus prácticas y establecer relaciones, por lo cual, de acuerdo con Austin (2000, p. 9) “el sentido lo entendemos como un entramado de significados vividos y actuados dentro de una comunidad determinada”.

Tales significados se configuran en función de personas, relaciones, pero fundamentalmente de la importancia y el orden de importancia que adquieren para cada sujeto. De igual forma, cada práctica, relación o vínculo adquiere una connotación que entiende y proporciona el grupo social al que se pertenece, lo cual garantiza la cohesión y el tejido de significados del sujeto con su grupo social y viceversa.

El principal vehículo en el que los significados recorren la cotidianidad de los sujetos es la cultura. Por tal motivo, es preciso comprender la cultura como “la red o trama de sentidos con que le damos significados a los fenómenos o eventos de la vida cotidiana” (Austin, 2000, p. 9). Es decir, toda interacción humana enmarcada en procesos de socialización está mediada por una carga de símbolos y significados que tienen un sentido para el sujeto que la realiza.

Desde la cultura surge entonces la producción de sentidos y con ellos los significados que responden a la importancia que tiene para los sujetos los fenómenos y eventos de la vida cotidiana. Sin embargo estos significados no son espontáneos, ni vacíos, se generan en el marco de mecanismos de control o programas culturales, así como en los actos de comunicación y los procesos mentales que los crean, es decir en el discurso.

Sobre la base de esas premisas, se concibe el sentido de identidad cultural como un proceso intersubjetivo y reflexivo que desarrollan los individuos a partir de significados, creencias y emociones, y que permite distinguir fronteras entre unos y otros, mediante el seguimiento de programas culturales, así como de la influencia del discurso en un contexto dado.

De tal manera que para analizar la identidad cultural venezolana se hace imprescindible cuestionar sobre el sentido que tiene para los actores sociales, en este caso particular, migrantes venezolanos que están en Colombia y además saber en qué orden de importancia esta identidad se encuentra en su vida cotidiana, así como los significados de la identidad cultural venezolana que se preservan en su memoria y en su conciencia.

Cuando se genera un proceso migratorio uno de los aspectos más trastocados para los sujetos son las emociones, debido a que es una constante confrontación entre lo que se deja atrás y lo que está por venir, es decir entre el pasado y el futuro, pero en el presente fluyen las emociones conforme haya sido asimilado el proceso de migrar, es por esta razón que los informantes clave coinciden en definir que ser venezolano simboliza el sentido de pertenencia, porque se pertenece a un lugar o territorio, a la población, a los conocimientos, “a una comunidad cultural, histórica y lingüística que nos hace merecedores de una historia republicana” (M3ES22), menciona un participante.

Esta pertenencia signada por la carga histórica, así como los logros y alcances que Venezuela posee como nación también forma parte de la construcción de esquemas y programas culturales en cada sujeto, los cuales determinan las formas de vivir y relacionarse dentro de un grupo social, pero sobre todo de entenderse y reconocerse.

Otro aspecto importante es el reconocimiento como elemento característico del ser venezolano. Al respecto, señala un informante: *Es reconocerse como parte de una nación y con su pueblo, esto implica una identidad con su historia, sus valores, sus tradiciones, sus códigos y símbolos para relacionarse y para comunicarse* (M4ES22).

Este autoreconocimiento que desborda el hecho de haber nacido en el país, ya que está determinado por haber desarrollado su proceso de socialización y sus procesos educativos -en el sentido amplio de la palabra- en este país, esto se afirma en virtud de que algunos participantes manifiestan que llegaron a Venezuela siendo niños; ha forjado la identidad cultural de estas personas que no solo establecieron sus relaciones, sino que aprendieron las prácticas y los significados en función de estas, y con ello las formas de comunicación en su calidad de integrantes de una comunidad nacional.

De modo que tanto la asimilación de los programas culturales, como del discurso influyen de manera importante en cada individuo, quienes adquieren un conjunto de conocimientos que llegan a valorar positivamente y ponen de relieve cualidades, habilidades y fortalezas aprehendidas como parte de su identidad cultural venezolana, así lo explica una informante: *Ser venezolano es llevar contigo a donde sea lo mejor de esta cultura, lo mejor de lo que has aprendido, lo mejor que eres como persona* (M2ES22).

Tal valoración permite establecer las diferencias que se tienen respecto al resto del mundo, cuyo efecto constituye el sentido humano

aprehendido en la conducta, acciones, pensamientos y expresiones del venezolano. Las diferencias son perceptibles pese a las distancias, por lo cual, debido a la migración una informante señala: *Estoy en el país vecino, somos muy diferentes* (M1ES22). La cercanía con Colombia implica influencia cultural en ambos países, pero las diferencias son notables y responden a estructuras sociales que funcionan de manera ampliamente diferente.

Los programas culturales y el discurso contenidos en el sentido de identidad cultural, llevan a las personas entrevistadas a repasar sobre los recuerdos, las experiencias y la memoria como parte de las circunstancias emotivas que se generan al reflexionar sobre el ser venezolano porque como lo expresa una informante, *es parte de lo que tú eres, y eso te acompaña a todas partes* (M1ES22).

Además, al pensar sobre el ser venezolano se produce un sentimiento de apego, por lo cual, una de las personas entrevistadas le otorga un sentido metafórico a este sentimiento, y considera que es tener *un lugar donde puedes llegar siempre, es tu hogar* (M2ES22). Crear afinidades con la identidad cultural forma parte del sentido aprendido con la intención de preservar la memoria cultural, a través de recuerdos y las emociones.

Con base en las consideraciones planteadas, se puede sintetizar entonces que son en primer término los programas culturales (entendidos como esquemas que funcionan como marcos de valores, normas y percepciones del sujeto); y en segundo término, el discurso como mediación y como significación para los procesos de interacción, los elementos esenciales o las dimensiones que le otorgan un sentido de identidad cultural a las prácticas sociales. En esas dos vertientes conceptuales y praxiológicas se desplegará el análisis en los próximos apartados.

3.2.1- Los programas culturales

Dentro de la estructura social, el orden social incorpora a los sujetos a un sistema jerárquico, en cual se otorga una posición o espacio social a cada individuo, solo que se configura y pasa desapercibido ante los ojos de estos, pero determina los modos de actuar y pensar de cada uno. Uno de los informantes del estudio resalta esta determinación de la siguiente manera: *primero por mis valores familiares y segundo por mi condición de académico debo presentar una conducta social de sobriedad y de racionalidad, eso es así también en mis interacciones en redes sociales* (M3ES22).

Esto se produce en el marco de condiciones materiales y culturales de existencia que están presentes desde que inician los procesos de socialización primarios en la vida de las personas. Al respecto, las condiciones culturales juegan un rol importante porque inciden principalmente en la conciencia de los sujetos como individuos y como integrantes de un colectivo social, pero además se manifiestan corporalmente a través de prácticas y actos de comunicación.

Por consiguiente, desde la cultura se desarrolla el conjunto de visiones, percepciones y representaciones que el sujeto adquiere para integrarse al sistema de símbolos que le permiten construir su mundo, pero esencialmente a dotarlo de sentido. De manera que aceptar este sistema de símbolos es también ajustarse a las determinaciones del grupo social al que se pertenece. Por tal motivo, de acuerdo con Bourdieu y Wacquant, (2008), debe haber una “correspondencia entre las estructuras sociales y las estructuras mentales, entre las divisiones objetivas del mundo social – particularmente en dominantes y dominados en los diversos campos- y los principios de visión y división que los agentes aplican” (p. 36).

Tales divisiones y visiones contribuyen en que se interioricen esquemas que modelan las percepciones, los pensamientos y las acciones

que están dispuestos para gobernar la conducta de los sujetos: *yo siempre trato de expresar en mis acciones y en mi forma de establecer relaciones: la cordialidad como sello identidad de la región de los andes y la generosidad que nos caracteriza como venezolanos* (M4ES22).

Clifford Geertz (2003) señala que estas dinámicas están relacionados con el hecho de que “los esquemas culturales suministran programas para instituir los procesos sociales y psicológicos que modelan la conducta pública” (p. 91). Esto significa que los programas culturales tienen un efecto de poder en las personas, es decir, los programas culturales ejercen un poder dentro de la estructura social objetiva mediante las estructuras mentales y por ende en la conducta de los sujetos.

De acuerdo con lo que señala Geertz (2003) “los esquemas culturales —religiosos, filosóficos, estéticos, científicos, ideológicos— son "programas"; suministran un patrón o modelo para organizar procesos sociales y psicológicos” (p. 189). Desde esta perspectiva los programas se convierten en mecanismos de control para modelar la conducta, las acciones y los símbolos que son ejecutados por los individuos en torno a procesos sociales y psicológicos.

Por tanto, dentro de estudio se comprende que los programas culturales proporcionan elementos sustantivos al sentido de las personas porque estas dependen de estos mecanismos de control para poder ordenar la conducta. Estos mecanismos de control actúan de manera sinérgica y responden a las necesidades, motivaciones, intereses, creencias, valores, actitudes y conductas, que constituyen la marca social. (Brito, 2018).

Esas marcas sociales son transmitidas a los sujetos y los mismos tienden a asimilar esos códigos como referentes normativos, esto implica que se someten “al gobierno de programas simbólicamente mediados para producir artefactos, organizar la vida social o expresar emociones” (Geertz,

2003, p. 54); lo cual significa que mediante los programas culturales se define el destino, se planifica la vida de cada uno, es decir los proyectos y planes de vida, así como los modos de actuar y pensar esa vida: *la cultura a veces surge de moldes, por ejemplo yo desde niño quise ser un académico, quizá por provenir de una familia de maestros, y luego por profesores modelos que admiré mucho en la escuela, el liceo y la universidad (M3ES22).*

Sobre la base de esas premisas, se definen los programas culturales como los modelos o patrones de una comunidad o grupo que orientan la conducta de los individuos en su cotidianidad, mediante mecanismos de control tales como: planes, recetas y fórmulas que condicionan y gobiernan el modo de pensar, sentir y actuar de los mismos.

Desde esta definición se pretende explicar la influencia y el control que ejerce la cultura en la vida de las personas y particularmente en sus emociones, y en el caso particular del presente estudio, en sus interacciones a través de las redes sociales. *En redes sociales procuro divulgar información relacionada con mi quehacer como profesor universitario y cuando trato temas polémicos o tensos, procuro mostrar una conducta mesurada y más bien orientadora hacia mi comunidad virtual (M4ES22).*

De este modo, el sentido de identidad cultural en migrantes venezolanos está mediado por los mecanismos de control que influyen en su conducta y que manifiestan a través de redes sociales, en donde expresan emociones sobre su identidad, difunden valores del patrimonio natural venezolano, emplean símbolos y expresiones lingüísticas aprehendidas en su entorno, y además se enseña las formas aprendidas en sus vivencias en Venezuela.

Todas esas manifestaciones están mediadas o atravesadas por una carga simbólica en relación con la manera como se percibe la pertenencia hacia la nación venezolana, y por supuesto, están impregnadas de normas y

valores sociales concertados que fueron postulados por los informantes clave de este trabajo de investigación.

a)- Planes culturales

Desde el contexto cultural se definen los programas culturales o esquemas que modelan la conducta humana. Por tanto, los patrones aprendidos y organizados de la conducta proporcionan elementos característicos de un grupo social. En torno a este aprendizaje, el cuerpo adquiere un conocimiento que lo condiciona para responder ante diferentes situaciones y estímulos que permiten a los sujetos incorporarse de manera natural en su entorno, pero implica también una constante práctica para que la conducta sea permanente, sin embargo, esto no le exime del hecho de ser mejorable y transformable.

Ahora bien, es importante no perder la perspectiva de que la cultura corresponde a un conjunto de aspectos sobre las formas de pensar, sentir, actuar y expresar que regulan y controlan la vida social, así como de las personas (García, 2007). Dentro de los programas culturales se desarrollan los planes como mecanismos de control en función de regular la conducta a través de las funciones propias del organismo y las acciones realizadas.

En tal sentido, el cruce de las capacidades humanas como hablar, sonreír, mirar, entre otras; con acciones específicas en un entorno, como hablar en una conferencia, sonreír ante una broma para levantar el ánimo de un público, mirar con atención una pintura, son actividades que proveen de significados las experiencias, por lo cual, estas actividades permiten la construcción del sentido y la orientación de los sujetos para vivir su cotidianidad.

Por tanto, la experiencia humana, que “no es sólo hablar, sino que es proferir las apropiadas palabras y frases en las apropiadas situaciones sociales” (Geertz, 2003, p. 58), necesita de la aplicación de un plan, esencialmente un plan de vida. Dentro de este estudio se considera que un plan, por su parte, constituye el modo y los medios necesarios que un individuo emplea en la conducta que pone en práctica realmente, a través de símbolos significativos (saludar, sonreír, hablar, gestos, ademanes, dibujos, sonidos musicales, tecnología y parafernalia) en una situación particular y que le permite establecer un estilo de vida.

En el contexto de redes sociales, los planes de vida de los sujetos se hacen presentes a través de conductas que ponen en práctica en su cotidianidad y que les identifica con su grupo social, en tal caso, los participantes de esta investigación corresponde a personas migrantes de Venezuela hacia Colombia y es precisamente desde este proceso de la migración desde el cual se revisan las conductas que ponen en práctica en su cotidianidad, pero que además hacen una extensión de ellas en el entorno virtual de las redes sociales.

Sin duda alguna, la migración para la vida de las personas constituye un proceso de gran complejidad porque se alteran los planes de vida, es por este motivo que los entrevistados califican el proceso vivido de la migración como un cambio drástico, una decisión difícil y contradictoria, una ruptura, es además, enfrentar la realidad y la incertidumbre, pero también se concibe como un proceso de adaptación, asimilación y aprendizaje, así como de oportunidades.

En efecto, consiste en un proceso complejo, en la cual, según explica un entrevistado es *una situación muy contradictoria, en la que uno no quiere renunciar a lo que es como ser humano, y eso implica también que uno no quiere ocultar su nacionalidad* (M4ES22). La complejidad de esta nueva

realidad genera apegos y desapegos debido a que ser extranjero constituye un estigma que implica además prácticas de segregación, a pesar de obtener las condiciones de legalidad.

Por tanto, el sujeto construye y reconstruye los planes o proyectos personales que le permitan vivir, pese al desarraigo social y territorial, así como del desbarajuste emocional al sentirse ajeno y extraño. En este proceso se inicia una reconstrucción personal, y comienza, tal como explica una informante, por *reconstruirte desde cero, entonces empezar de cero absolutamente todo* (M1ES22), es decir, que se realizan ajustes necesarios, pero el propósito sigue siendo vivir, realizarse en torno a un proyecto.

Por supuesto, la asimilación del proceso migratorio va de la mano con la idea esperanzadora del regreso al lugar de origen, lo cual pareciera algo sencillo, sin embargo, de acuerdo con una informante *si regresara por alguna razón o motivo, tendría que someterme a otra vez, a un nuevo proceso de acomodación cultural porque esto es muy complejo* (M1ES22).

Pese a que muchas personas consideren transitoria la condición de migrante, es posible que con una revisión más profunda sobre este hecho, arroje resultados o conclusiones en los que se defina que no es un proceso sencillo, ya sea por las condiciones materiales de los sujetos, así como por el tiempo, los logros obtenidos o las frustraciones experimentadas, entre otros.

En este sentido, difícilmente se pueda estar en una constante construcción de planes de vida, porque al final esto genera desequilibrios y malestar en la vida personal, además de lo que significa quedarse desprovisto de plan y por ende generar cambios bruscos y el desarrollo de fuertes emociones que impactan en la subjetividad del individuo.

No obstante, también este proceso puede ser visto por los migrantes como una forma de *descubrirte como persona con necesidades*,

motivaciones, intereses, con virtudes y defectos, pero con capacidades y habilidades que fortalecer y otras aún en proceso de exploración (M2ES22). Es decir, que existe la posibilidad de que como migrante se oriente la conducta a fijar y precisar un plan que no terminaba de consolidarse, pero que tiene suficientes elementos para “colocar una construcción sobre los sucesos entre los que vive para orientarse” (Geertz, 2003, p. 52).

Por su parte, desde la identidad cultural de los migrantes venezolanos se desarrollan conductas orientadas por símbolos que encuentra en la comunidad o grupo social de origen y que forman parte de su vida ya experimentada. De este modo, al apropiarse de la simbología la utiliza constantemente, “a veces deliberadamente o con cuidado, lo más frecuentemente de manera espontánea y con facilidad” (Geertz, 2003, p. 52).

Por esta razón, las conductas que identifican a los migrantes venezolanos y que emplean en su cotidianidad están relacionadas principalmente con sus valores, así lo manifiesta un entrevistado: *una conducta que me identifica totalmente con el ser venezolano es la solidaridad (M4ES22).* Este es un aspecto característico en la vida de los venezolanos, puesto que es una conducta orientada por el símbolo de la familia, y proviene “de nuestros valores y puntos de referencia fundamentales” (Britto, 2018, p. 200). La práctica de valores para los venezolanos es parte del legado histórico y de la conformación de nuestra sociedad.

Las manifestaciones de afecto y cariño familiar es una conducta que los venezolanos ponen en práctica y exponen a través de las redes sociales, los momentos compartidos, así como situaciones de la vida familiar y personal. La familia como símbolo significativo es para el venezolano un aspecto con carácter de suma importancia, de acuerdo con Britto (2018), “la familia es la primera instancia de socialización” (p. 199). Desde este entorno

se forja la personalidad y se estampa el conjunto de programas culturales que orientan la conducta del individuo.

De igual manera, expresa un participante que *otra conducta es la alegría, en la vida cotidiana y más en las redes sociales* (M4ES22). El venezolano se caracteriza por transmitir alegría y las redes sociales constituyen un escenario ideal para explotar la creatividad y el ingenio que se halla en la identidad venezolana, mediante un carácter extrovertido y desenvuelto que forman parte de la personalidad de los venezolanos.

Asimismo, la práctica de la gastronomía venezolana (un sello de la identidad nacional), lo que significa preparar las recetas que consumen los venezolanos es una conducta que los migrantes realizan en su cotidianidad, pero además en las redes sociales este tópico ha adquirido un valor trascendental porque es una actividad que significa una manera de resaltar y de preservar la identidad venezolana.

Incluso la preparación de la comida, que no sólo constituye un ritual sino que además está provisto de símbolos significantes como utensilios de cocina, proporcionan un sentido importante a la identidad cultural del venezolano. Al respecto manifiesta una informante: *el budare, los budares no existen, no existen afuera, eso solo es de Venezuela, la gente le llama parrillas, la gente aquí en Colombia prepara las arepas en cualquier cosa, la gente no tiene conocimiento de la existencia de los budares* (M1ES22).

El budare es un utensilio que se halla en la mayoría de los hogares venezolanos, es un elemento que adquiere valor e importancia porque sin él, la arepa que también es un símbolo de la identidad venezolana, pierden cualidades y propiedades características, es decir, se sustrae y altera parte del significado de la manera en que se preparan las arepas.

También en las labores domésticas el uso de determinados objetos para la limpieza del hogar, cuya actividad principalmente realizan las mujeres, el colete es una herramienta que favorece tal labor y que ha sido inculcada desde el hogar para cuidar la higiene, es una práctica que realizan las personas en el mundo, pero para los venezolanos migrantes hay una particular significación que según explica una entrevistada *afuera no consigues un colete, nadie sabe qué es eso, aquí puedes comprar en cualquier lado de limpieza lo que los colombianos llaman un trapero, pero es sumamente incomodo para lavar, no es un colete, práctico, sencillo, fácil, liviano* (M1ES22).

Los objetos, a pesar de no ser trascendentales para la vida, suelen convertirse en símbolos que adquieren un sentido en la cotidianidad de los sujetos porque ellos contienen “concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas por medios con los cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida” (Geertz, 2003, p. 88).

Finalmente, las personas necesitan de los programas culturales y de planes orgánicos a esos programas, porque de no ser así la conducta de los sujetos “sería virtualmente ingobernable, sería un puro caos de actos sin finalidad y de estallidos de emociones, de suerte que su experiencia sería virtualmente amorfa” (Geertz, 2003, p. 52).

La aproximación al objeto de estudio, permite establecer de manera genérica una tendencia de comportamiento de los migrantes venezolanos que se encuentran en Colombia en sus interacciones registradas mediante redes sociales, y esta consiste en que a través de sus diversas expresiones estos sujetos ponen de manifiesto las conductas esenciales de su existencia como seres humanos integrantes de una colectividad nacional, en función de

unas normas y de unos valores asociados a un plan que define las formas y los contenidos de esas expresiones.

b)- Recetas culturales

El ser humano necesita orientarse en el mundo y para esto requiere de referentes que le indiquen cómo se deben hacer las cosas, cómo se deben vivir las experiencias. Estos referentes constituyen recetas o fuentes de información que proporcionan los elementos esenciales para el desarrollo de procesos. Por tanto, Geertz (2003) considera que las fuentes de información o recetas “suministran un patrón o modelo en virtud del cual se puede dar una forma definida a procesos exteriores” (p. 91).

Desde que las personas adquieren el raciocinio necesario para comprender el mundo que les rodea, se han valido cada vez más de fuentes de información provenientes de la cultura para poder actuar, aunque estas influyen en el sujeto desde mucho antes. De esta manera, el aprendizaje es la forma más relevante que las personas han utilizado para su existencia, de allí adquiere los códigos, símbolos, concepciones, las formas, los usos, en fin, todo aquello que necesita para poder desenvolverse en su entorno.

Asimismo, las capacidades que adquieren las personas están definidas por la cultura porque son guiadas a partir de programas culturales que abarcan parte importante de los aspectos del ser humano. Además, tienen la función de especificar y proveer información sobre las formas de vivir, actuar y pensar. Así pues, las fuentes de información o recetas pueden ser “un patrón, un modelo, un libro de texto o... alguien que ya sabe” (Geertz, 2003, p. 91). Estas fuentes constituyen herramientas esenciales para transmitir la y para preservar la cultura.

Por tanto, en el presente estudio se comprende que las fuentes de información o recetas constituyen un patrón, un modelo, o cualquier fuente que provea datos, incluso conocimientos de personas, que permitan dar forma, dirección, particularidad y sentido a las actividades cotidianas realizadas por los sujetos. Las fuentes de información se hacen vitales en la cultura y especialmente en la identidad cultural porque en ellas se encuentran los datos, fundamentos, historia, antecedentes, testimonios, instrucciones, normativas, progresos y retrasos del grupo social.

En tal sentido, para los migrantes venezolanos participantes de este estudio una de las fuentes de información o recetas está conformado por las relaciones con las personas en sus procesos de socialización como referente cultural, ante lo cual, explica una de las entrevistadas: *las personas han sido el referente más importante, más sólido para construir mi identidad cultural venezolana* (M1ES22).

Sin embargo, son especialmente las personas que se hallan en el entorno inmediato y que van interviniendo circunstancialmente en la vida de los sujetos como la familia, los profesores, amigos, compañeros de trabajo, entre otros. Una entrevistada afirma que respecto a sus principales fuentes de información y referentes culturales son: *“mi madre y mi padre, de ella he aprendido desde cómo hacer la preparación de una comida hasta mis primeras redacciones en trabajos académicos escritos, de él, valores y principios de vida como la constancia, la bondad y la responsabilidad”* (M2ES22).

Según esta expresión, la cual resulta coherente con los planteamientos de Britto García (2018), la familia es una fuente de información o receta importante que modela al sujeto mediante valores y principios de vida, esta es la primera institución cultural que inserta a las personas dentro del conglomerado institucional que comprende la cultura.

De igual forma, la escuela constituye una institución que configura la identidad cultural venezolana, en este entorno, además de las personas que hacen parte del quehacer educativo, también se aproxima a los sujetos a textos escritos fundamentalmente con carácter histórico *“La identidad del venezolano de Mijares (...); Una nación llamada Venezuela de Carrera Damas; (...) Recuerdo haber consultado sobre la historiografía venezolana en autores como Elías Pino Iturrieta, Ángel Vizo, Gil Fortul (...)”*. (M3ES22).

Por este motivo, es desde el entorno educativo que la formación académica se transversaliza con la cultura aprendida y aprehendida mediante los espacios educativos, y eso se traduce en expresiones de identidad cultural porque *“eso implica unas pautas de comportamiento social”* (M4ES22), comenta un entrevistado.

La identidad cultural del migrante se ha construido en torno a fuentes de información o recetas que se hallan en instituciones sociales de gran envergadura dentro de la estructura social de la nación, y desde estas se consolida junto a los planes para prescribir las directrices del comportamiento social, pero también del individuo:

Creo que lo primero que referencia mis actividades diarias es mi formación académica, es decir, la cultura aprendida y aprehendida en los espacios educativos. Eso implica unas pautas de comportamiento social -al concebirse uno como un profesional, como una persona estudiada dicen aquí en Colombia-, también unas herramientas para comprender el mundo (...) (M4ES22).

Esta racionalidad también se reproduce desde el entorno virtual, las redes sociales a partir de sus mecanismos de difusión a gran escala de contenidos e información suele considerarse una vía idónea para transmitir elementos propios de la identidad cultural venezolana, pero de acuerdo con los entrevistados, es uno de los pocos temas que se difunden particularmente.

Esta situación es bastante comprensible debido a que, como ya se ha demostrado a lo largo de este apartado, las instituciones han acogido en su seno el interés de proveer y transmitir información sobre la identidad cultural venezolana, en primer lugar mediante la familia, desde donde los sujetos adquieren formas, concepciones, principios y valores de vida, y en segundo lugar, la escuela a través de la formación académica que valora y proporciona a la identidad cultural venezolana un sentido histórico.

c)- Fórmulas culturales

Las diversas expresiones lingüísticas son utilizadas por los sujetos como un mecanismo para desarrollar una forma de descripción que se aplica para distinguir cosas, así como para definir sus realidades y explicar sus experiencias, dichas expresiones se convierten, en el entorno cultural, como en una especie de compendio del lenguaje esencial y peculiar para los sujetos y su grupo social.

Estas formas descriptivas que permiten poder explicar las cosas adquieren la connotación de fórmulas. De acuerdo con la RAE (2021), la fórmula es una “expresión convenida, breve, precisa y exacta, con la que se dice una cosa o se realiza un acto social o de comunicación”. Estas expresiones convenidas implican, más que comprender formas culturales, interpretar enunciados, manifestaciones, declaraciones y explicaciones en torno a frases, hechos o prácticas sustentadas colectivamente.

Por tanto, las fórmulas o expresiones corresponden el conjunto de expresiones y metáforas utilizadas con las que se adopta un reenfoque metafórico propio mediante proposiciones sobre creencias que se dan por sentado como verdaderas. Estas fórmulas o expresiones son elementos sustantivos de la identidad cultural porque forma parte de un importante

acumulado de significados de la existencia del grupo al que pertenece el sujeto.

De acuerdo con lo manifestado por los entrevistados se considera que *hay particularidades dentro de nuestras expresiones lingüísticas que nos acompañan a todos lados* (M1ES22). Y a pesar de que estas personas prefieren evitar usar el lenguaje popular en el espacio de las redes sociales, explica una informante que *a veces comparto por redes sociales, a manera de humor, expresiones jocosas, por ejemplo, Chévere, chamo* (M5ES22). Estas fórmulas referidas a que, algo está bien, está de acuerdo o le gusta, cuando se usa *chévere*, y cuando se dirige a una persona joven de género masculino se usa *chamo*, el cual, generalmente, puede ser un familiar, amigo o compañero, pero también un joven o niño cualquiera.

De igual manera, una fórmula o expresión que es similar a la de *chamo*, es *pana*, pero esta última comporta una intencionalidad y es la capacidad de ser solidario y amistoso, así lo explica un informante: *como decimos nosotros, el ser pana, incluso con personas desconocidas* (M4ES22). Es una metáfora sobre la solidaridad, la amistad y la calidad humana.

No obstante, es parte de la espontaneidad del venezolano, característica de su identidad cultural, el uso de los refranes, afirma un participante *uso de manera cotidiana y recurrente refranes* (M1ES22). Sin embargo, este uso está determinado por condiciones específicas, circunstancias y facilidad para explicar situaciones o cosas que suceden; es decir, existen determinados y diferenciados usos de fórmulas o expresiones.

Por tal motivo, los migrantes venezolanos destacan que de las expresiones del lenguaje popular, emplean constantemente los refranes. Por ejemplo, en relación con la pereza, el desánimo y el descuido: *Camarón que se duerme se lo lleva la corriente* (M1ES22). También en circunstancias en la

que se requiera ser cauteloso y precavido se utiliza el refrán: *en guerra avisada no muere soldado y si muere es por descuidado* (M1ES22), entre muchísimos otros.

Asimismo, son muchas y diversas las expresiones, así como metáforas de la identidad cultural venezolana que emplean los migrantes venezolanos, existe un uso propio de expresiones de la identidad cultural venezolana, incluso para gran parte de las actividades que realizan diariamente, piensan o alguna vez han dicho o pensado en alguna, “por ejemplo para trabajar digo: “el que madruga Dios lo ayuda”, “el que madruga recoge agua limpia”, (M2ES22).

También explica una entrevistada: “cuando recibo algún obsequio, aunque no sea lo que más me gusta: “A caballo regalado no se le mira colmillo” (M2ES22). Es una expresión que implica poner en práctica el valor de la gratitud. Y con respecto a aprovechar el tiempo en cosas útiles, al mismo tiempo que se asocia con la creencia religiosa, se emplean refranes como “el tiempo es oro” y “el tiempo perdido los santos lo lloran”, “el tiempo de Dios es perfecto” (M1ES22).

Estas expresiones del lenguaje popular realmente se suelen usar con mucha frecuencia, como parte del discurso del venezolano, pero para las personas migrantes implica que deben explicar el origen, el significado, y la razón de usar esta expresión, “pero los colombianos tienen sus equivalentes, de otras formas, pero también tiene sus equivalentes y también tienen expresiones similares para hablar”. (M1ES22).

También es frecuente el uso de analogías sobre hechos y discursos históricos, así como de fenómenos geográficos venezolanos para explicar hechos y situaciones presentes. Además, el empleo de etiquetas y alegorías de la producción artística y cultural son referentes culturales “por ejemplo la de Juan Peña de Pedro Emilio Coll, la de Pepe El Toro y Ramón en el

Cocodrilo Rojo de Eduardo Liendo, o metáforas de canciones de Alí Primera” (M4ES22).

El repertorio de fórmulas y expresiones de la identidad cultural venezolana es amplio, rico, variado y particular (Márquez, 1994), pero a través de las redes sociales su difusión es bastante elemental y reducida, es una impresión común por parte de los entrevistados, aunque existen excepciones, los migrantes venezolanos no profundizan en este aspecto en el entorno virtual porque no forma parte de sus intereses y prioridades.

3.2.2- El discurso

El discurso es una dimensión del sentido de identidad cultural, y se define inicialmente como una práctica social que hace uso del lenguaje para dar significado a las emisiones orales y escritas, en el marco de la interacción social y definidos por el contexto. Es una forma específica del uso del lenguaje y de manera simultánea una forma específica de interacción social (Meersohn, 2005).

Esta noción se concibe como un elemento esencial del sentido de identidad cultural, ya que su realización está condicionada por “modos de significar la experiencia desde una perspectiva particular” (Fairclough, 2008. p. 177). El discurso está impregnado de una carga simbólica asociada e integrada a una manera de percibir y de entender el mundo, siempre desde el prisma del sujeto que lo enuncia y del contexto social y cultural de ese sujeto.

El discurso es entonces un fenómeno práctico, social y cultural (Van Dijk, 2016), vinculado a las condiciones sociales en las cuales se produce, es decir a su marco de producción institucional, ideológica cultural e histórico-coyuntural. El sujeto que lo enuncia no está en el origen de su significado, sino que corresponde con determinadas posiciones ideológicas que se expresan en el marco de determinadas relaciones sociales. Por tal motivo, se trata de un elemento mediado por los procesos de socialización en los que se inserta el individuo.

En sintonía con esos postulados, Montero (2015), subraya que los discursos:

“son los significados que recorren las emisiones orales y escritas y que funcionan como un todo de significación; son objeto de análisis en la medida que están definidos por el contexto, que estructura las propiedades o los atributos de la situación social que los origina” (p. 155).

Aunque el discurso sea enunciado por un individuo, el factor determinante de sus significados y su sentido es el contexto social y cultural en el cual se produce. El discurso se asume como “el conjunto de fenómenos que interactúan en la producción social de sentido que configuran a una sociedad” (Heredia, 2016. p. 89), y en el presente análisis se entiende como un elemento de mediación para asignar imaginarios, atributos y dimensiones del sentido de identidad cultural.

Esa relación orgánica entre el discurso y el sentido de identidad cultural que se establece en las interacciones sociales, está dado porque el primero se refiere al modo en que las prácticas sociales y las palabras a través de las cuales se entienden esas prácticas, cobran un sentido para los individuos y para las colectividades sociales.

Por ende la enunciación de ese sentido mediante actos de comunicación en general, y redes sociales en particular, tiene la finalidad de reafirmar la identidad venezolana y con ello el sentido de pertenencia hacia la nación y hacia sus referentes: *Destacar y explicar cualquier hecho, cualidad de la identidad venezolana me hace sentir que hay una parte de mí en eso. (...) hacer un reconocimiento a personas que sobresalen, por ejemplo, el record de Yulimar Rojas (M2ES22).*

Asimismo, la construcción discursiva de la población venezolana está influenciada por una carga de etiquetas y de códigos muy particular a la hora de identificar los rasgos de lo nacional y de reflexionar en torno a la realidad:

se insiste en las publicaciones es en las conductas típicas, regularmente esto se hace a través del humor⁷, con el uso de la ironía en torno a

⁷ El humor como dispositivo para reducir la densidad de lo que se comunica ya había sido señalado como un elemento esencial del discurso del venezolano en la referida obra *El verdadero venezolano* de Britto García (2018), y está vinculado también con el carácter alegre que se atribuye a la personalidad nacional reseñado en el estudio de Acosta (2015).

nuestros marcos de valores y nuestras normas (muchas veces con un discurso hereje respecto a lo que nos rige como pueblo), y otras veces hasta con un doble sentido -en una burla a nuestros propios problemas, a nuestros miedos y esperanzas-, en el que se insertan códigos propios de nuestra manera de ver la sexualidad (M4ES22).

El referido Heredia, señala que en el discurso queda explícito el reconocimiento de que toda práctica social posee un sentido asociado a una carga de símbolos y de valores, los cuales emergen en el sentido de identidad cultural que se le adjudica a lo que se divulga por redes sociales a través del discurso:

Ciertas cosas muy particulares, muy peculiares que hacemos en Venezuela y que son comunes aquí es como nutrir mi memoria, guardar esa información dentro de mí, traer esos buenos recuerdos al presente siempre es algo que me llena de gratitud por la nación que me lo dio todo y me vio crecer, es más que eso, es un sentimiento de gratitud, ese es el sentido, recordar esos lazos que me unen a la identidad venezolana (M1ES22).

Por supuesto, ese sentido es aprehendido por el sujeto lingüísticamente en sus espacios de socialización que facilitan la instauración de determinados códigos con intencionalidades comunicativas e interpretaciones social e históricamente construidas, por medio de las cuales se producen y reproducen ciertas pautas de comportamiento; ciertas etiquetas: *en general a los venezolanos nos identifican con el beisbol, las arepas, las gaitas, la manera de hablar, los concursos de belleza y la situación migratoria (M5ES22)*; y ciertas formas de tejer relaciones en sus procesos de interacción simbólica.

De acuerdo con Laclau (1993), estas interacciones simbólicas no están exentas de conflictos, sino que por el contrario, de manera contingente son proceso y producto de luchas entre fuerzas sociales -confrontadas en dinámicas de las relaciones de poder de una realidad social- para el establecimiento de determinadas reglas de significación como hegemónicas. Esa dinámica de confrontación está presente en las construcciones

discursivas esenciales de la identidad nacional. En palabras de un informante clave:

Los venezolanos solemos ser bastante polémicos en redes sociales, siempre tenemos algo que decir, y siempre construimos nuestra propia verdad, somos muy poco dados a callar, y creo que un alto porcentaje de nuestra población cuando opina en las redes sociales, pocas veces cede en sus puntos de vista ante los otros (M3ES22).

En circunstancias determinadas, en las cuales el sentido de identidad cultural se enfrenta a contingencias dadas por rupturas sociales -como sucede ante procesos migratorios y ante las potencialidades de interacción que ofrecen las redes sociales-, esa contradicción define dos necesidades de las expresiones de los migrantes venezolanos en las redes sociales a través de construcciones de discurso:

i) la de preservar el tejido con el mundo de origen:

los venezolanos somos muy activos en las redes sociales e insistimos mucho en usar nuestros propios códigos. Quizá los que hemos tenido que emigrar, somos especialmente activos en redes sociales. Me parece que esa interacción en redes sirve para aproximarnos con nuestra gente y con nuestro mundo de origen, yo lo entiendo como una manera de crear puentes simbólicos, de seguir presentes en nuestras comunidades (M4ES22).

ii) la de resistir y de reafirmar la identidad cultural desde posiciones subalternas:

Como repartidos por todos los países del mundo, estamos construyendo escenarios para que la cultura venezolana, las tradiciones, la lengua y las festividades se mantengan, más allá de que tengamos que adaptarnos y compartir ahora culturas (...), pero que prevalezca lo que significa ser venezolano y tener una identidad (M3ES22).

En virtud de esto, el discurso puede concebirse como un factor que produce y reproduce las relaciones de poder. Según Meersohn (20005), esto se puede apreciar mediante dos dimensiones principales en las que el discurso funciona como un instrumento de dominación. En primer lugar, a

través de la representación de la dominación de manera explícita en el texto y en la oralidad.

En segundo lugar, como proceso dado a partir de la influencia del discurso en la construcción/ deconstrucción y reconstrucción de la subjetividad de los otros. Precisamente la identidad cultural es un campo en conflicto ante procesos de dominación, y el sentido de sus expresiones -sea a través de los programas culturales, o por medio del discurso-, emerge como un elemento que permite su preservación en el tiempo, aún en escenarios hostiles o de relaciones asimétricas.

Es allí donde los significados, la interacción social y el contexto como dimensiones fundamentales de los discursos en relación con la identidad, funcionan como herramientas de resistencia y de reafirmación cultural: “la autopromoción se está volviendo parte de la propia identidad en las sociedades contemporáneas” (Fairclough, 2008. p. 182).

a)- Los significados del discurso:

El proceso fundamental del acto de comprensión del discurso es descifrar el significado de toda el proceso de comunicación, en este caso del discurso que sustenta el sentido de identidad cultural de migrantes venezolanos. Es decir el sentido interno o subtexto (Montealegre, 2004), de esa colectividad social.

Geerts (2003), define a los significados del discurso como la explicación y estructura de conceptos con los que se designan a un objeto, acto, hecho, cualidad o relación “que sirva como vehículo de una concepción, -la concepción es el significado del símbolo para interpretar realidades sociales-” (p. 90), a las cuales los sujetos se adhieren o se oponen en consonancia con sus valores culturales.

Estos conceptos son adquiridos, aprehendidos y aplicados socialmente para la construcción intersubjetiva de sistemas específicos de significación (asociados a determinados grupos sociales), que funcionan como elementos clave en la formación, organización, fundamentación y dirección de la vida de las personas.

En esencia son las estructuras simbólicas en virtud de las cuales los seres humanos le asignan formas y contenidos a sus experiencias de interacción social y cultural. Un participante sintetiza esas estructuras (y las diferencia respecto a la otredad) en sus formas de conducta por medio de la siguiente expresión: *Una conducta que me identifica con el ser venezolano es la solidaridad, como decimos nosotros, el ser pana, incluso con personas desconocidas, a veces eso no lo entienden los colombianos porque ellos están formados más en una lógica de individualismo* (M4ES22).

De acuerdo con Ballesteros (2005), la construcción de significados está integrada con el proceso de asignar sentido a algo y se realiza al relacionar ese algo con otras cosas ya conocidas. El significado no es esencial en relación con los objetos o hechos narrados, e incluso tampoco se encuentra en el individuo, sino más bien en el proceso de interacción simbólica, en un momento y lugar particular. Dicho de otra manera, “el significado pertenece a un contexto histórico y social, donde el ser llega a ser interpretativo, guiado por el significado, más que a ser racional, guiado por la información” (p. 233).

Dos informantes clave del presente trabajo resumen ese proceso de construcción de significados sobre la base de referencias informativas de la siguiente manera:

i) (...) *nos asocian con ciertos valores culturales, ciertas ideas que están como predeterminadas dentro de un estereotipo* (M1ES22);

ii) *Las ideas que adquieren fuerza en relación con la identidad venezolana es sobre la grandeza del país, (...) la diversidad cultural, (...) las mujeres bonitas, tierras prodigiosas, paisajes sin igual, climas variados y la riqueza de nuestro país (M2ES22).*

Los significados están vinculados de manera orgánica con el contexto o con los referentes culturales de quien los asume y los enuncia. Esto sucede en razón de que en las relaciones sociales se realizan de manera permanente procesos de culturización, mediante los cuales los sujetos y los grupos sociales adquieren y se identifican con estructuras de significación de sus propias realidades que funcionan como mecanismos de regulación de sus procesos ideológicos y de su comportamiento social (Vygotsky, 1987).

De manera que los significados además de darle sentido a los imaginarios y los valores, actúan como marco normativo (de carácter rígido o flexible) del sujeto en su comportamiento en sociedad. Precisamente el imaginario de crisis que se asigna a Venezuela, ha dado pie para que se produzcan fenómenos de divulgación notable en las redes sociales en torno a la conflictividad política nacional:

para las redes sociales se han convertido en una tribuna política (...). Hasta el punto que hemos podido ver que en las redes sociales se ha instalado (...) un caso único, porque hemos tenido un presidente encargado, un presidente interino (...) que ha gobernado desde las redes sociales, eso es único, y eso raya en lo absurdo (M3ES22).

La significación del absurdo para entender los hechos otorgada por el participante no es aislada, por el contrario tiene una relación con la caracterización de los imaginarios sociales nacionales expuesta previamente en este trabajo, y también con las percepciones de la población en relación con el devenir histórico de la política venezolana presentadas tanto en una línea de producción literaria en el género de la dramaturgia adelantada por Arturo Uslar Pietri; como en una construcción teórica y literaria esbozada por José Ignacio Cabrujas a lo extenso de su obra bajo el arquetipo del antihéroe, “como héroe degradado en sus cualidades es víctima de un error

atribuido a la historia, que lo sumerge en los límites de la indeterminación y, muchas veces en el absurdo” (Arapé, citado por Ahumada, 2000. p. 114) , en un contrasentido violento y trágico entre las aspiraciones de ese antihéroe y la realidad y las necesidades del país.

Es importante señalar que las significaciones en torno a fenómenos de conflictividad política son recurrentes en los discursos que sustentan las posturas ideológicas nacionales -en particular en su materialización en torno a categorías como la identidad y la soberanía nacional y su voluntad de permanecer, así como a la preservación de la República como propósito esencial-, por tanto no es casual que estén presentes y se les asigne un lugar medular en las obras de Irida Vargas y Mario Sanoja (2013), y Luis Britto García (2018).

b)- La interacción social en el discurso

El discurso es una forma específica del uso del lenguaje y una forma específica de interacción social. La realización del discurso como elemento que le otorga sentido a la existencia, se crea y se recrea a través de interacciones sociales, las cuales de manera simultánea, le imprimen una carga de significaciones de acuerdo con el contexto en el que se despliegan (Meersohn, 2005).

Las interacciones sociales se entienden como el conjunto de situaciones sociales (eventos/ procesos), que permiten el establecimiento de relaciones durante un acto comunicativo que contempla el flujo de entendimiento e influencia en el discurso, proposiciones ideológicas, normas sociales, valores e identidades en torno a metas compartidas por una colectividad social.

Las interacciones sociales son referentes simbólicos que funcionan como dispositivos decisivos para construir discursos que adjudican atributos - que prefiguran las nociones de identidad- a los sujetos y/o los colectivos sociales, esto sucede en las relaciones sociales tangibles, pero también en el espectro del mundo virtual: *A través de las redes sociales se exponen, de alguna u otra manera se vende lo mejor de nosotros y también creo que los defectos más folclóricos, más risibles por decirlo de alguna manera* (M1ES22).

Anteriormente se afirmó que las interacciones sociales se configuran en función de esas situaciones, pero también de determinados códigos socialmente aprehendidos y susceptibles de ser interpretados por los miembros de una comunidad o un grupo social determinado. Se trata de una dimensión que reconoce a la interacción social como un fenómeno social que se materializa en una realidad espacial y temporal configurada por la cultura, y esta última es decisiva para el reconocimiento de elementos esenciales de la identidad:

En nuestro proceso de interacción ese reconocimiento como venezolanos se reafirma con frecuencia, porque nosotros nos reafirmamos cuando resaltamos las cosas positivas del país y nos sentimos orgullosos de las cosas por las cuales nos conocen: por nuestros próceres (donde uno llega lo vinculan con Bolívar y con toda la gesta independentista), por nuestros monumentos naturales excepcionales, por nuestros éxitos en el deporte o en las artes, por nuestras tradiciones de cocina, para citar algunos ejemplos (M4ES22).

Por tal motivo, las interacciones sociales están mediadas por una carga histórica de símbolos, y está impregnada de códigos y rituales que se realizan en la institución social en la cual se insertan los sujetos interactuantes, y esa institución condiciona modelos de comunicación, roles, valores y finalidades. “Los marcos contextuales son entonces el telón de fondo de cualquier interacción social discursiva” (Meersohn, 2005. p. 295).

Entonces el contexto -entendido como un campo social en el que se inscribe la interacción-, es un elemento decisivo para darle forma y contenido a las interacciones sociales, las cuales de manera apriorística, están enmarcadas en un marco de códigos que se ponen de manifiesto como un factor normativo de las conductas sociales, y que se definen como “el conjunto de rituales que organizan las relaciones sociales (Edmond y Dominique, 1992. p. 73).

Desde ese punto de vista, la interacción social en el discurso es “el acto comunicativo vivo, en el que estarían operando contextos sociales (representaciones mentales) y marcos culturales (conocimientos)” (Meersohn, 2005. P. 297). Todo este proceso comunicativo se produce en una situación determinada, cuya particularidad define las conductas de los sujetos: “Una situación⁸ es una forma específica de interacción social, en la cual inmediatamente aceptamos y actuamos de acuerdo a las reglas comunicativas adecuadas para dicho evento” (Ibíd.).

Según el grupo cultural en el que esté inscripta una interacción social, se practicarán determinados repertorios culturales entendidos como estrategias de acción (Santos, 2012), y medios para la organización de los modos y los medios de vida- (Even- Zohar, 2008):

en Colombia, por ejemplo en Bogotá, hay un grupo que se llama venezolanos en Bogotá y ellos te asesoran con relación a muchísimas cosas, con relación a cómo puedes hacer hacer o redactar el currículum para poder buscar empleo en Colombia, por ejemplo, cuáles son los lugares que puedes visitar restaurantes donde preparan comida venezolana, muchas cosas así por el estilo (M1ES22),

De igual manera esas prácticas estarán condicionadas por normas sociales y sistemas de valores que regirán y marcarán las pautas de las

⁸ El autor sugiere el ejemplo de una relación médico- paciente, la cual se produce en un marco cultural predeterminado y por ende los sujetos asumen códigos y roles definidos socialmente que son aceptados por las partes.

relaciones sociales. Precisamente esos sistemas de valores constituyen los cimientos de la ideología de ese grupo social:

“Las ideologías son rara vez expresadas directamente en el texto y el habla, y lo hacen sólo mediante proposiciones ideológicas generales. Un control y reproducción ideológico más sutil e indirecto es efectuado mediante actitudes generales y modelos personales específicos, los cuales forman la base de la producción del discurso y son el resultado de la comprensión del discurso” (Meersohn, 2005. p. 298).

Lo ideológico subyace las construcciones discursivas, y en el caso venezolano, probablemente por la dinámica política de las últimas décadas, su expresión y reproducción es más explícita. Según la opinión de uno de los informantes del presente estudio:

En las redes sociales nosotros tenemos algunas disputas, algunas controversias y algunas polémicas bien particulares, podría decir que son bien venezolanas. Porque la conformación de nuestra sociedad hace que en ocasiones no tengamos filtros para referirnos a los otros, y no guardemos ciertas formalidades, por nuestra relación cultural con el Caribe, porque no somos una sociedad estratificada en clases o marcadas por un número (M3ES22).

Es decir, las interacciones sociales de una comunidad o un grupo social están condicionadas por el sentido de identidad cultural como elemento que le da forma y contenido sus discursos, sobre la base de las particularidades históricas, sociales y culturales que configuran a esa colectividad, y que a su vez, le imprimen un significado a sus representaciones simbólicas que se tejen entre los sujetos que participan de dichas interacciones.

c) El contexto de los discursos

El contexto de los discursos de sentido de identidad cultural, se refiere a constructos mentales de los participantes de dichos discursos, respecto de la situación social en la que se produce la interacción, ante lo cual, funciona como un elemento referencial para el desarrollo de opiniones, intenciones,

creencias y cogniciones, ya sean personales o colectivas. Esa función queda explícita en el registro de una de las informantes cuando señala que:

Un aspecto que se explota en redes sociales, es el tema de todas estas características que ya están como ancladas dentro de la construcción estereotípica, lo que se entiende por la venezolanidad, que a las mujeres se les asocia con una belleza exuberante, con relación a la comida, la arepa por supuesto, también nuestra música y también de lo que hace un momento mencionaba esa idea un poco exacerbada de nacionalismo, de sentimiento patrio de lo que es ser venezolano (M1ES22).

El contexto explica lo más relevante y medular de la información semántica de un discurso como totalidad orgánica. En esencia, es una mediación de las representaciones mentales subjetivas de los eventos comunicativos y de la situación social en la que se despliega, así como de sus restricciones -de lo normativo- en el proceso de construcción y enunciación del discurso (Meersohn, 2005).

El contexto se convierte en un elemento de gran importancia que influye de manera directa en la producción de un discurso desde el punto de vista lingüístico, cognoscitivo y situacional, cuyo contenido expresa determinados valores y conceptos. Es decir, el contexto forma parte de esquemas cognitivos y experienciales compartidos que le dan soporte a las representaciones lógicas y sus expresiones semánticas y pragmáticas sobre el discurso (Perdomo, 2006).

Entonces el sentido del contexto está mediado por su carga semántica:

“Un contexto explica lo más relevante en la información semántica de un discurso como un todo. Al mismo tiempo define su coherencia global. (...) los contextos no son elementos externos, sino internos, puesto que son constructos mentales de los participantes del discurso acerca de la situación social en curso, y que varían individualmente, es decir, cada participante puede llegar a tener un modelo contextual diferente al de los demás participantes, y por esto mismo, son parciales, muestran opiniones personales, pero también incluyen sus opiniones como

miembros de grupos sociales, los cuales poseen cogniciones compartidas” (Meersohn, 2005. p. 293).

Estas cogniciones compartidas producen estructuras en la subjetividad de los individuos, los denominados modelos mentales (Van Dijk, 2004). Por medio de esas estructuras los individuos:

- i) construyen imágenes arquetípicas en sus espacios de interacción: *En las redes sociales se identifica al venezolano por el humor* (M2ES22);
- ii) se formulan rasgos de comportamiento social, *en las redes sociales se maneja la idea de que los venezolanos somos frívolos, chabacanos, irresponsables, es lo que generalmente forma parte de las tendencias* (M3ES22);
- iii) se manifiestan imaginarios de autopercepción que pretenden explicar prácticas y valores: *el orgullo de ser venezolanos, la idea de entendernos como un pueblo que es capaz de romper esquemas y de hacer cosas extraordinarias* (M4ES22).

Los mencionados modelos mentales, además establecen formas y pautas de relacionarse con la sociedad y con el entorno. Entonces tales estructuras, funcionan como un canal para aprehender la realidad en el marco de las propias interacciones, para crear imaginarios sociales y para posicionarse en el sistema de relaciones en esa realidad.

El contexto se refiere entonces a estructuras -entendidas como macro reglas-, las cuales operan sobre la base del conocimiento del mundo de los sujetos que crean la situación de interacción social para la producción de un determinado discurso cultural. De manera de tener una lectura apropiada del contexto del proceso de comunicación, y con ello, facilitar el empleo de códigos y de metáforas que puedan ser interpretadas correctamente por los sujetos que participan en la situación.

La naturaleza dinámica y la carga de representaciones simbólicas de los contextos queda evidenciada en las expresiones del referido Meersohn (2005), cuando este afirma que los contextos no son representaciones mentales estáticas, sino estructuras dinámicas que se crean y se recrean -en

función de las formas de interpretar la situación- en la conciencia de los participantes del proceso de comunicación. Por tanto, el discurso, la percepción del otro que interactúa, los roles, objetivos y valores de los sujetos integrados en la producción de un discurso, son susceptibles de variación en todo momento.

El contexto como elemento dinámico de la construcción de discurso del sentido de identidad cultural se pone de relieve en la expresión de una informante del presente estudio sobre ese tópico: *nuestra identidad venezolana tiene aspectos significativos y valiosos que deben ser recordados, reconocidos, practicados, pero hay otros que deben ser transformados y eso es lo importante de que sea una construcción cultural, porque son susceptibles de cambio.* (M2ES22).

En esa reflexión se sintetiza la necesidad de reafirmación de la identidad cultural venezolana a través del discurso, y de igual manera, se ha interiorizado la necesidad de transformar algunos elementos críticos de esa identidad nacional concebida como una construcción cultural en movimiento, sobre la base de sus procesos de interacción simbólica en una (otra) realidad cultural en la que los individuos y en este caso las comunidades de migrantes se han insertado.

IV PARTE

CONCLUSIONES

En la cuarta parte del trabajo se culmina el análisis a través de unas conclusiones integradoras, las cuales se plantean en correspondencia con los objetivos de la investigación, y por ende, con el orden de la exposición de los hallazgos y resultados registrados. En tal sentido, con criterios de síntesis se presentan dichas conclusiones.

1- Los imaginarios sociales de la identidad cultural venezolana en el tiempo histórico actual registrados en el presente estudio (a través de etiquetas que designan atributos en el acumulado histórico de producción científica en esa materia), corresponden con interpretaciones heterogéneas y dinámicas -dadas en un momento histórico determinado y sobre la base del prisma ideológico de sus enunciantes- en torno a la personalidad y las conductas que identifican a la población venezolana. A partir de esas premisas, se pueden identificar los siguientes imaginarios:

- i) la generosidad como una peculiaridad esencial de la personalidad nacional
- ii) la alegría, la simpatía, la amabilidad y el afecto espontáneo en sus formas de trato
- iii) el humor como elemento característico de sus códigos de interacción
- iv) los atributos negativos como flojos e irresponsables; practicantes de vicios como el alcoholismo y la ludopatía; y la violencia.

2- Los atributos de identidad cultural reseñados a través de la observación de contenidos registrados en redes sociales vinculados con el tema objeto de estudio son los siguientes:

- i) la generosidad como atributo recurrente de identidad nacional
- ii) el buen humor, como dispositivo para enfrentar y superar las dificultades, y como conducta social
- iii) la utilización frecuente y persistente de la hipérbole, exageración de cantidades, cualidades y características de cualquier hecho o cosa, como un recurso narrativo para designar a lo venezolano como lo mejor del mundo
- iv) el carácter contradictorio de la personalidad y de las conductas de los venezolanos como elemento de su identidad cultural

- v) el gusto por las festividades y el consumo de alcohol
- vi) la ludopatía y el uso de metáforas de doble sentido

3- Las expresiones del sentido de identidad cultural registradas por medio de las opiniones de migrantes venezolanos en Colombia que interactúan en redes sociales son los siguientes:

- El sentido de pertenencia hacia la nación, hacia su territorio, su historia, su gente y sus valores
- El reconocimiento como integrantes de una comunidad nacional, como factor creador y recreador de la identidad cultural.
- La divulgación de contenidos -cogniciones compartidas- que resaltan hechos, cualidades y valores positivos
- La demarcación de diferencias en relación con los otros
- Elementos relativos a la emocionalidad de los venezolanos de acuerdo con las dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales de la nación.
- El apego hacia el territorio, hacia la gente, hacia los símbolos de lo nacional.

4- Los programas culturales proporcionan elementos sustantivos al sentido de las personas porque estas dependen de estos mecanismos de control para poder ordenar la conducta. En el caso del presente análisis, se reseñan aquellos programas que determinan el sentido de las expresiones de identidad cultural de migrantes venezolanos en Colombia mediante de redes sociales.

Según los testimonios registrados -cotejados con la teoría fundamentada-, esos programas están relacionados con el lugar del sujeto en el orden social, que incluye la pertenencia a determinado grupo social y la función de ese sujeto en la estructura de la sociedad como integrante de la

comunidad nacional define en gran medida prácticas y conductas; las condiciones culturales en las cuales se educó el sujeto; los esquemas, modelos y patrones culturales y los planes como agentes rectores de la subjetividad y de la conducta social (como mecanismos de control); las fuentes o los referentes que modelan las conductas y los valores; y las metáforas que se crean y se recrean para darle significado a las interacciones sociales.

5- Las principales expresiones discursivas del sentido de identidad cultural de migrantes venezolanos en Colombia mediante redes sociales, interpretadas en el presente análisis, se centraron en dos vertientes, por una parte, la reafirmación de la identidad venezolana y del sentido de pertenencia hacia lo nacional, mientras que por otra parte, procura la preservación de los canales de comunicación, y especialmente del tejido social con el mundo de origen.

La construcción discursiva de la población venezolana está influenciada por una carga de etiquetas y de códigos, muy particular a la hora de identificar los rasgos de lo nacional y de reflexionar en torno a la realidad. Esa carga tiene un sentido asociado a un sistema de símbolos y de valores, los cuales emergen en el sentido de identidad cultural que se le adjudica a lo que se divulga por redes sociales a través del discurso. Otro de los tópicos nodales en el discurso -de naturaleza conflictiva-, está vinculado con las contradicciones políticas nacionales y toda el mundo de símbolos asociado a las proposiciones ideológicas y sus proyectos políticos.

Referencias bibliográficas

- ACOSTA, V. (2020). *Salir de la colonia*. Caracas, Editorial Galac.
- ACOSTA, Y. (2015). *Bases psicosociales de la identidad nacional. ¿Quiénes somos 35 años después?* Politeia, vol. 38, núm. 54, 2015, pp. 65-91. Caracas, Universidad Central de Venezuela. Documento en línea: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=170048808003> (Consulta: 2021, noviembre 16).
- AHUMADA, Y. (2000). *Venezuela: la obra inconclusa de Jose Ignacio Cabrujas*. Trabajo especial de grado para optar a la Maestría en Literatura Latinoamericana, de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, Venezuela.
- ALIAGA, F. (2016). *Imaginarios en torno a la pertenencia nacional de los inmigrantes*. En Revista Latina De Sociología, 6(1), 45-59. Documento en línea: <https://doi.org/10.17979/relaso.2016.6.1.1964> (Consulta: 2022, febrero 12).
- ALMEIDA, S. (2020). *Legitimar la xenofobia a través de la prensa: un análisis al cubrimiento periodístico de la migración venezolana realizado por El Tiempo y La Opinión en el año 2018*. Trabajo de grado, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana.
- ARJONA, M. (1996), *Patrimonio cultural e identidad*. La Habana, Edit. Letras Cubanas
- ARITZIA, T. (2017). *La teoría de las prácticas sociales: particularidades, posibilidades y límites*. *Cinta moebio* 59: 221-234. Documento en línea: <https://www.moebio.uchile.cl/59/aritzia.html> (Consulta: 2021, noviembre 19).
- AUSTIN, T. (2000). *Para comprender el concepto de cultura*. En Revista UNAP Educación y desarrollo, Año 1, N° 1, Marzo 2000, de la Universidad Arturo Prat. Documento en línea: http://www.geocities.com/tomaustin_cl/ant/cultura.htm (Consulta: 2021, noviembre 18).
- BACZCKO, B. (1991). *Los imaginarios sociales. Memorias y esperanzas colectivas*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- BALLESTEROS, P. (2005). *El concepto de significado desde el análisis del comportamiento y otras perspectivas*. En: Univ. Psychol. Bogotá (Colombia), 4 (2): 231-244, julio-septiembre de 2005. Pontificia Universidad Javeriana. Documento en Línea: <http://www.scielo.org.co/pdf/rups/v4n2/v4n2a10.pdf> (Consulta: 2022, marzo 22).

- BAUMAN, Z. (2013). *La cultura en el mundo de la Modernidad Líquida*. Buenos Aires: Fondo de la Cultura Económica.
- _____ (2010) *Identidad. Conversaciones con Benedetto Vecchi*. Buenos Aires: Ed. Losada.
- BONILLA- MOLINA, L. (2018). Mafaldas o zombies. El complejo industrial cultural en el siglo XXI. Caracas, Otras Voces en Educación.
- BOURDIEU, P.; WACQUANT, L. (2008). *Una invitación a la sociología reflexiva*, Buenos Aires, Siglo XXI.
- BRICEÑO, J (2002). *Qué es la Filosofía*. Mérida Ediciones Puerta del Sol.
- BRITTO- GARCÍA, L. (2018). *El verdadero venezolano. Mapa de la identidad Nacional*. Caracas, Monteávila editores.
- CABRAL, A. 1974. *Análise de Alguns Tipos de Resistência*. Lisboa: Seara Nova.
- COHEN, N.; GÓMEZ, G (2003): *Los objetivos, el marco conceptual y la estrategia teórico-metodológica triangulando en torno al problema de investigación*. En Lago Martínez, G. Gómez Rojas y M. Mauro (Coord.) En torno de las metodologías: abordajes cualitativos y cuantitativos. Buenos Aires, Proa XXI editores.
- CORDERO, B., ET AL. (2019). Migraciones, límites a la movilidad y sus desbordamientos. Universidad Nacional Autónoma de México, Traficantes de Sueños.
- CORTINA, A. (1999). *Ciudadanos del mundo: una teoría de la ciudadanía*. Madrid, Alianza Editorial.
- CRUZ, O. (2006). *El Estado Nación y la Identidad Nacional bajo los efectos de los procesos de las diversas globalizaciones*. Documento en línea: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/cuba/if/marx/documentos/22/EI%20Estado%20Naci%F3n%20y%20la%20Identidad%20Nacional.pdf> (Consulta: 2022, abril 11).
- DALY, A., ET AL. (2020). *Barómetro de xenofobia* (Informe julio de 2020). Bogotá, Fundación El Derecho a No obedecer. Documento en línea: <http://barometrodexenofobia.org/wp-content/uploads/2020/11/informe-julio.pdf> (Consulta: 2022, febrero 26).
- DÍAZ, M. (2010). *Criterios y conceptos sobre el patrimonio cultural en el siglo XXI*. Córdoba, Universidad Blas Pascal.
- ECHEVERRÍA, B. (2010). *Identidad y Blanquitud*. México, Ediciones. Era.

- EDMOND, M.; DOMINIQUE, P. (1992). *La interacción social. Cultura. instituciones y comunicación.* Barcelona, Ed. Paidós.
- EVEN- ZOHAR, I. (2008). *La fabricación del repertorio cultura I y el papel de la transferencia.* Transliteraturas. Sanz Cabrerizo Amelia ed., Madrid, Arco Libros. p. 217-226. Documento en línea: <https://www.tau.ac.il/~itamarez/works/papers/trabajos/EZ-Fabricacion-del-repertorio2008.pdf> (Consulta: 2022, febrero 21).
- FAIRCLOUGH, N. (2008). *El análisis crítico del discurso y la mercantilización del discurso público: Las universidades.* En *Discurso & Sociedad*, 2(1), 170-185.
- FERNÁNDEZ, L. (2006). *¿Cómo analizar datos cualitativos?* Universidad de Barcelona. Documento en línea: <http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha7-cast.pdf> (Consulta: 2022, marzo 20).
- FLORES, S. (2014). *Las mil y una oportunidades de las redes sociales.* En Sandra Flores Guevara, coordinadora, *Redes sociales digitales: nuevas prácticas para la construcción cultural*, México: Conaculta.
- FORERO, J. (2020). *Crisis en la frontera colombo-venezolana: Derechos Humanos, migraciones y conflicto geopolítico.* En *Espiral: revista de geografía y ciencias sociales* (Vol. 2. N° 1: 2020). Pontificia Universidad Mayor de San Marcos. Documento en línea: <https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/espinal/article/view/18447/15684> (Consulta: 2022, marzo 19).
- FUSTER, D. (2019). *Investigación cualitativa: Método fenomenológico hermenéutico.* *Propósitos y Representaciones*, 7(1), 201-229. Documento en línea: <http://www.scielo.org.pe/pdf/pyr/v7n1/a10v7n1.pdf> (Consulta: 2022, febrero 14).
- GALEANO, M. (2012). *Diseño de proyectos en la investigación cualitativa.* Medellín: Universidad Eafit.
- GARCÍA- CANCLINI, N. (1989). *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad.* México, Grijalbo.
- GARCIA, O. (2007). *La cultura humana y su interpretación desde la perspectiva de la cultura organizacional.* *Pensamiento & Gestión*, núm. 22, 2007. Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia. Documento en línea: <https://www.redalyc.org/pdf/646/64602204.pdf> (Consulta: 2022, noviembre 18).

- GEERTZ, C. (2003). *La interpretación de las culturas*. Traducción: Alberto L. Bixio. Duodécima reimpresión: Barcelona, Gedisa.
 - GIMÉNEZ, G. (2012). *La cultura como identidad y la identidad como cultura*. Ponencia inédita. Instituto de investigaciones sociales de la UNAM. Documento en línea: <http://perio.unlp.edu.ar/teorias2/textos/articulos/gimenez.pdf> (Consulta: 2022, febrero 18).
 - GONZÁLEZ, E. (2013). *Acerca del estado de la cuestión o sobre un pasado reciente en la investigación cualitativa con enfoque hermenéutico*. Unipluriversidad, 13(1), 60- 63. Documento en línea: <https://revistas.udea.edu.co/index.php/unip/article/view/16119> Consulta: 2022, febrero 10).
 - GUEDES, D.; MOREIRA, V. (2009). *El Método Fenomenológico Crítico de Investigación con Base en el Pensamiento de Merleau-Ponty*. *Terapia Psicológica*, vol. 27, núm. 2, diciembre, 2009, pp. 247-257. Sociedad Chilena de Psicología Clínica, Santiago, Chile. Documento en línea: <https://www.redalyc.org/pdf/785/78511847010.pdf> (Consulta: 2022, febrero 10).
 - GUEVARA, G.; ET AL. (2020). *Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción)*. En *Revista Recimundo*, (3).julio.2020.163-173. Documento en línea: <http://recimundo.com/index.php/es/article/view/860> (Consulta: 2022, febrero 15).
 - HEREDIA, E. (2016). *La Teoría del discurso de Laclau y su aplicación al signifiicante "la paz"*. En: *Analecta política*, Vol. 6, No. 11, julio-diciembre 2016.
 - HERNÁNDEZ- MORA, J. (2002). *Cultura e identidad venezolanas: ¿Una memoria que se olvida?* En *Anales de la Universidad Metropolitana*. Vol. 2, N° 1, (Nueva Serie), 2002: 79-86.
 - HERNÁNDEZ, S.; DUANA, D. (2020). *Técnicas e instrumentos de recolección de datos*. *Boletín Científico De Las Ciencias Económico Administrativas Del ICEA*, 9(17), 51-53. Documento en línea: <https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/icea/article/view/6019> (Consulta: 2022, febrero 21).
 - HERNÁNDEZ, R.; ET AL. (2014). *Metodología de la investigación*. (Sexta edición). Mc Graw Hill.
- _____ (2010). *Metodología de la Investigación*. (5ta. Ed.). México D.F.: McGraw-Hill

- JESSOP, B. (2017). *El Estado. Pasado, presente, futuro*. Catarata Ediciones, Madrid.
- KOHAN, N. (2004). Desafíos actuales de la teoría crítica frente al posmodernismo. Buenos Aires, Amauta.
- KOSIK, K. (1967). *Dialéctica de lo concreto*. México, Grijalbo.
- KUPER, A. (2001). *Cultura. La versión de los antropólogos*. Traducción de Alberto Roca. Barcelona, Paidós.
- LACLAU, E. (1993). *Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- LANZETTA, D.; MALEGARÍE, J. (2013). *Breve resumen sobre etapas del proceso de investigación*. Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
- LÉVY P. (2007). *Cibercultura, La cultura de la sociedad digital*. México: Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa
- Ley para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. N.º 6.652 Extraordinario. Caracas, Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
- MC GREGOR, J. (2004). Identidad y globalización. En: Patrimonio Cultural y Turismo. Cuadernos II del ministerio de cultura. Documento en línea: https://patrimonioculturalyturismo.cultura.gob.mx/cuadernos/cuaderno11_3_4.php (Consulta: 2022, mayo 14).
- MARINKOVICH, J.; BENITEZ, R. (2004). Aproximaciones al análisis intertextual del discurso científico. *Revista Signos* 2004, 33(48), 117-128. Documento en línea: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09342000004800009 (Consulta: 2022, marzo 16).
- MARTÍNEZ, M. (2011). *La investigación cualitativa (síntesis conceptual)*. Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- _____ (2004). *Ciencia y arte en metodología cualitativa*. México: Trillas.
- MAYZ E. (1979). *El problema de América*. Universidad Nacional Autónoma de México. Cuadernos de Cultura Latinoamericana.
- MEERSOHN, C. (2005). Introducción a Teun Van Dijk: Análisis de Discurso. *Cinta moebio* 24: 288-302. Documento en línea:

<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10102406> (Consulta: 2021, Noviembre 21).

- MEZZADRA, S., (2005). *Derecho de fuga. Migraciones, ciudadanía y globalización*. Madrid: Traficantes de sueños.

- MOLANO, O. (2007). *Identidad Cultural un concepto que evoluciona*. En Revista Opera, núm. 7 mayo 2007, pp 69-84, Universidad Externado de Colombia. Bogotá, Colombia. Documento en línea: <https://www.redalyc.org/pdf/675/67500705.pdf> (Consulta: 2022, febrero 11).

- MOLINA, M. (2015). *El concepto de historia en el pensamiento de Miguel Acosta Saignes*. En Procesos Históricos, (27),24-53. Documento en línea: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=200/20038678003> (Consulta: 2022, noviembre 16).

- MONEDERO, J. (2012). El gobierno de las palabras. Política para tiempos de confusión. Caracas, Centro Internacional Miranda.

- MONJE, C. (2011). *Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa. Guía didáctica*. Neiva, Universidad Surcolombiana. Documento en línea: <https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Guia-didactica-metodologia-de-la-investigacion.pdf> (Consulta: 2022, febrero 09).

- MONTEALEGRE, R. (2004). La comprensión del texto: sentido y significado. En: Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 36, núm. 2, 2004, pp. 243-255 Fundación Universitaria Konrad Lorenz Bogotá, Colombia. Documento en línea: <https://www.redalyc.org/pdf/805/80536205.pdf> (Consulta: 2022, febrero 24).

- MONTERO, C.(2015). *La conformación de discurso feminista en diálogo con los discursos sociales: las mujeres frente a los problemas sociales del 30*. Universum. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, vol. 30, núm. 1, 2015, pp. 153-171 Universidad de Talca: Chile.

- MONTERO, M. (1984). Ideología, alienación e identidad nacional. Ediciones de la Biblioteca de la UCV, Caracas.

_____ (2006). Hacer para transformar. El método en psicología comunitaria. Buenos Aires: PAIDOS.

- MORENO, V.; SILVA, J. (2019). *Venezuela crisis humanitaria y recepción de migrantes en Colombia: creciente xenofobia ante los migrantes venezolanos*. Bogotá, Universidad de La Salle. Documento en línea: https://ciencia.lasalle.edu.co/negocios_relaciones/182 (Consulta: 2022, marzo 23).

- MOSONYI E. (1982). *Identidad nacional y culturas populares*. Caracas, Enseñanza Viva.

_____ (1994): *Lo ideológico y lo ontológico en la identidad nacional venezolana*. En *Teoría y política de la construcción de las identidades y diferencias en América Latina y el Caribe*, Caracas, UNESCO, Editorial Nueva Sociedad.

- OKAZAKI, S.; ET AL (2012). Antecedentes de las redes sociales como canales de comunicación promocional para los jóvenes. En *Revista Española de Investigación en Marketing*. Universidad Autónoma de Madrid. Documento en línea: <https://cyberleninka.org/article/n/979418> (Consulta: 2022, marzo 22).

- PEÑARANDA, M. (2008). *¿Tecnologías que acercan distancias? Sobre los "claroscuros" del estudio de la (s) tecnología (s) en los procesos migratorios transnacionales*. En Santamaría, E. (Ed.). *Retos epistemológicos de las migraciones transnacionales*. Barcelona, Anthropos.

- PERDOMO, W. (2006). *La conceptualización del contexto y su influencia en el discurso empleado en ala*. En *Praxis Pedagógica* N.º. 7 - Enero / diciembre de 2006. Documento en línea: [10.26620/uniminuto.praxis.6.7.2006.134-139](https://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.6.7.2006.134-139) Consulta: 2022, marzo 11).

- QUIJANO, A. (2014). *Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder*. Aníbal Quijano, selección a cargo de Danilo Assis Clímaco;. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO.

- QUINTERO, R. (2016). *La cultura del petróleo. Ensayos sobre estilos de vida de grupos sociales de Venezuela*. Caracas, El Perro y la Rana.

- ROBERTS, M. (2017). *La larga depresión: cómo ocurrió, por qué ocurrió y qué ocurrirá a continuación*. Barcelona, El Viejo Topo.

- RODRIGUEZ, B. (2015). *Historias de vida e imaginarios Sociales de la Inmigración Colombiana en la España del siglo XXI*. Universidad de León España. Documento en línea: https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/4225/tesis_994390.PDF?sequence=1&isAllowed=y (Consulta: 2022, marzo 21).

- RUIZ, M., LEON, Y., & RODRIGUEZ, R. (2017). *La educación para la identidad cultural: un reto para el profesor universitario*. En *Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo*. Documento en línea: <https://www.eumed.net/rev/atlante/2017/11/educacion-identidad-cultural.html> (Consulta: 2022, febrero 06).

- SABINO, C. (1992). *El proceso de investigación*. Caracas, Panapo.
- SAGANOME, D. (2021). Xenofobia en redes sociales hacia los migrantes venezolanos en Colombia en el marco de la emergencia sanitaria por la covid-19 a partir del primer semestre de 2020. Bogotá, Universidad Jorge Tadeo Lozano. Documento en línea: <https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/handle/20.500.12010/21862> (Consulta: 2022, marzo 18).
- SALAS, R. (2006). *Ética Intercultural. Ensayos de una ética discursiva para contextos culturales conflictivos. (Re) Lecturas del pensamiento latinoamericano*. Quito, Abya Yala.
- SALAZAR, J. (2001). *Identidades nacionales en América Latina*. Caracas, Fondo Editorial de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela.
- SANTANDER, P. (2011). *Por qué y cómo hacer Análisis de Discurso*. Revista Cinta moebio N.º41, Pp. 207-224. Documento en línea: <http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/mobile/41/santander.html> (Consulta: 2022, febrero 16).
- SANTOS, M. (2012). *Repertorios culturales y estrategias de acción. Reflexiones desde la perspectiva de la «cultura en movimiento»*. Debates en Sociología N° 37, 2012, pp. 155-168. Documento en línea: <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/debatesensociologia/article/view/3937> (Consulta: 2022, abril 26).
- SANTOS, M. (2001). *La naturaleza del espacio*. Madrid, Ariel.
- SCHWAB, K. (2016). *La cuarta revolución industrial*. Barcelona, Planeta.
- TERÁN, E. (2014). *El fantasma de la gran Venezuela. Dilemas del Petro-Estado en la revolución Bolivariana*. Caracas, CELARG.
- UNESCO (2001). *Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial*. París, Aecid- UNESCO.
- UPEL: Universidad Pedagógica Experimental Libertador. (2012). *Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales*. Caracas: Venezuela.
- VALLENILLA, L. (1990). *Cesarismo democrático*. Caracas, Monte Ávila Editores.

- VAN DIJK, T. (2004). *Discurso y dominación*. En Grandes Conferencias Facultad de Ciencias Humanas, N°4, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.

_____ (2016). Estudios críticos del discurso: Un enfoque sociocognitivo. *Discurso & Sociedad*, 10, 137 – 162.

- VAQUERIZO, E. (2018). *La construcción de identidad cultural de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos a partir de comunidades virtuales* (Tesis Doctoral). Madrid, Universidad Complutense.

- VARGAS, I. & SANOJA, M. (2013). Cedularios de la Monarquía Española de Margarita, Nueva Andalucía y Caracas» en: *Historia, Identidad y Poder*. VV.AA. (1983). t. II. Caracas: Academia Nacional de la Historia.

_____ (2012). *Una lectura geo-histórica: Hacia la construcción del Estado Popular Comunal*. Caracas, Escuela Venezolana de Planificación.

VERGARA, J., & VERGARA, J. (2002). *Cuatro tesis sobre la identidad cultural latinoamericana una reflexión sociológica*. En: *Revista de Ciencias Sociales (CI)*, (12),77-92. Documento en línea: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=708/70801206> (Consulta: 2021, noviembre 16).

- VYGOTSKY, L. (1987). *Pensamiento y lenguaje: Teoría del desarrollo cultural de las funciones psíquicas*. Buenos Aires: La Pléyade.

- YUNI, J.; URBANO, C. (2014). *Técnicas para investigar : recursos metodológicos para la preparación de proyectos de investigación*. Córdoba, Brujas.